

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule in Wädenswil

Bestandesaufnahme des Ist-Zustandes bezüglich
Zusammenarbeit, gemeinsamem Unterricht und Förderung
durch Schulische Heilpädagogin und Klassenlehrperson

Eingereicht von:
Mona Jabri

Begleitung: Annette Koechlin

Abgabetermin: 7. Dezember 2014

Abstract

In dieser Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, wie in Wädenswil, fünf Jahre nach Einführung des sonderpädagogischen Konzepts, die Integrierte Sonderschulung von den Klassenlehrpersonen und den Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen in den Bereichen Unterricht und Zusammenarbeit umgesetzt wird. Ziel war, herauszuarbeiten, welcher Organisationsformen im Unterricht, welcher Förderart für das ISR-Kind und welcher persönlichen Zusammenarbeitsform sich die Tandems bedienen, wie die Zufriedenheit diesbezüglich ist und welches Entwicklungspotential sie sehen. Mittels eines Fragebogens mit 24 geschlossenen und vier offenen Fragen wurde eruiert, wie die beteiligten Lehrpersonen die Umsetzung der Integrierten Sonderschulung aus ihrer Sicht beschreiben und beurteilen.

Die ausgewerteten Daten lassen den Schluss zu, dass die Tandems in Wädenswil individuelle und vielfältige Formen gefunden haben, um die Integrierte Sonderschulung im Schulalltag umzusetzen. Auch wenn die Bandbreite enorm ist, lassen sich doch schwerpunktmässig Gemeinsamkeiten erkennen. Die grosse Mehrheit der Befragten ist mit der Zusammenarbeit und dem Setting zufrieden oder sehr zufrieden. Als häufigste Zusammenarbeitsform wurde die arbeitsteilige Kooperation genannt. In den gemeinsamen Lektionen hat oft die Klassenlehrperson den Lead und die Heilpädagogin unterstützt einzelne Kinder. Für die Förderung des ISR-Kindes werden hauptsächlich die zwei Formen Einzelförderung im Unterricht und Förderung in Niveaugruppen eingesetzt. Als Verbesserungsmöglichkeiten werden der vermehrte Einsatz von Klassenassistenten, die Verkleinerung der Klassengrössen, zusätzliche Gruppenräume zu den Klassenzimmern, Akteneinsicht und Einbezug der Lehrpersonen vor Beginn des Settings sowie Intervision oder Supervision für die Tandems vorgeschlagen.

Genderaspekt

Wenn immer möglich wurden in der vorliegenden Arbeit neutrale Genderformen verwendet. Falls dies nicht passend erschien, wurden aus Gründen der Lesbarkeit die weiblichen Bezeichnungen gewählt. Selbstverständlich sind damit immer beide Geschlechter gemeint.

Abkürzungsverzeichnis

KLP: Klassenlehrperson der Regelklasse

SHP: Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge

ISR: Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule

ISS: Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule

HfH: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

SDP: Schulpsychologischer Dienst

HPS: Heilpädagogische Schule

DaZ: Deutsch als Zweitsprache

IS: Integrierte Sonderschulung

IF: Integrierte Förderung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Persönlicher Bezug	6
1.2	Ausgangslage und Begründung der Themenwahl	7
1.3	Heilpädagogische Relevanz	8
1.4	Fragestellung	8
1.5	Abgrenzungen	8
1.6	Aufbau der Arbeit	8
2	Theoretische Grundlagen	9
2.1	Integration und Inklusion	9
2.2	Integrative Schule	10
2.2.1	Integrativer Unterricht	11
2.2.2	Integrierte Sonderschulung (IS) als ISR oder ISS	12
2.2.3	ISR-Setting	13
2.3	Kooperation	13
2.3.1	Teamkultur	14
2.3.2	Entwicklungsphasen im Team oder Tandem	15
2.3.3	Kooperationsmodell Gräsel, Fussangel und Pröbstel	16
2.3.4	Kooperationstypen nach Henrich, Baumann und Studer	17
2.3.5	Kooperationsmodell Lienhard	18
2.4	Kooperationsformen der integrativen Schule	20
2.4.1	Klassenteam oder Pädagogisches Team	20
2.4.2	Tandem	20
2.4.3	Teamteaching	20
2.5	Zusammenfassung	21
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	23
3.1	Methodenwahl	23
3.2	Datenerhebung	23
3.2.1	Stichprobe	23
3.2.2	Instrumente	24
3.2.3	Durchführung	24
3.3	Datenanalyse und -aufarbeitung	25
3.3.1	Quantitative Auswertung der geschlossenen Fragen	26
3.3.2	Qualitative Auswertung der offenen Fragen	27
3.3.3	Interpretation der abgebrochenen Fragebogen	28
4	Darstellung der Forschungsergebnisse	29
4.1	Stichprobe	29
4.2	Allgemeine Fragen	29
4.2.1	Darstellung der Ergebnisse	30
4.2.2	Zusammenfassung	31

4.3 Frage 1: Wie wird die Zusammenarbeit gestaltet und beurteilt?	31
4.3.1 Darstellung der Ergebnisse.....	32
4.3.2 Zusammenfassung	32
4.4 Frage 2: Wie wird der gemeinsame Unterricht vorbereitet, gestaltet und beurteilt?	33
4.4.1 Darstellung der Ergebnisse.....	33
4.4.2 Zusammenfassung	36
4.5 Frage 3: In welchen Formen wird das ISR-Kind gefördert?	36
4.5.1 Darstellung der Ergebnisse.....	37
4.5.2 Zusammenfassung	38
4.6 Frage 4: Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit dem Setting?	39
4.6.1 Darstellung der Ergebnisse.....	39
4.6.2 Zusammenfassung	43
4.7 Frage 5: Welche Verbesserungsmöglichkeiten werden von den Lehrpersonen vorgeschlagen? 44	
4.7.1 Darstellung der Ergebnisse.....	44
4.7.2 Zusammenfassung	45
4.8 Abgebrochene Fragebogen	45
5 Diskussion der Ergebnisse	46
5.1 Allgemeine Fragen	46
5.1.1 Verteilung der integrierten Sonderschulung auf die einzelnen Klassen.....	46
5.1.2 Gründe für die integrierte Sonderschulung	47
5.1.3 Ausbildung der heilpädagogischen Lehrpersonen	48
5.2 Frage 1: Wie wird die Zusammenarbeit gestaltet und beurteilt?	48
5.3 Frage 2: Wie wird der gemeinsame Unterricht vorbereitet, gestaltet und beurteilt?	49
5.4 Frage 3: In welchen Formen wird das ISR-Kind gefördert?	51
5.5 Frage 4: Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit dem Setting?	52
5.6 Frage 5: Welche Verbesserungsmöglichkeiten werden von den Lehrpersonen vorgeschlagen? 53	
5.7 Abbrüche der Fragebogen	55
5.8 Konsequenzen für die Praxis	56
6 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	57
6.1 Reflexion der Durchführung	57
6.2 Reflexion des Fragbogens	57
6.2.1 Reflexion der geschlossenen Fragen	58
6.2.2 Reflexion der offenen Fragen	58
6.3 Reflexion der Darstellung	59
7 Ausblick	60
8 Tabellenverzeichnis	62
9 Abbildungsverzeichnis	63
10 Literaturverzeichnis	64

1 Einleitung

„Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet“ (vgl. Volksschulgesetz, 2005, § 33). Das von der Züricher Stimmbevölkerung am 5. Juni 2005 angenommene Volksschulgesetz hat zum Ziel, die Grundlagen für eine „Volksschule für alle“ zu schaffen. Chancengleichheit, eine hohe Unterrichtsqualität und gute Bedingungen für alle am Lernen Beteiligten sollen gewährleistet sein und im vielschichtigen Umgang mit Heterogenität werden die Schulen durch integrative Fördermassnahmen unterstützt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2005, S. 2f.).

Die Neugestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen und die schulische Integration, die Thema der vorliegenden Arbeit ist, betreffen den Berufsalltag aller Beteiligten. Fachleute der Sonderpädagogik beraten und unterstützen nun die Klassenlehrpersonen und man erhofft sich von der Zusammenarbeit, dass Ressourcen, Wissen und Erfahrung des ganzen Teams genutzt werden können (vgl. ebd., S. 16). Die Bemühungen, dafür im Kanton Zürich genügend ausgebildetes Fachpersonal zu haben, wurden in den letzten Jahren verstärkt. Die Schulgemeinden erstellten sonderpädagogische Konzepte und in der aktuellen Fachliteratur findet man Auflistungen von Gelingensbedingungen für die Integration. Allerdings fehlen aktuell immer noch genügend ausgebildete Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen (SHP): „... von den 3400 Förderlehrern im Kanton Zürich haben 750 kein anerkanntes Diplom“ (vgl. Schneebeli, 2014, S. 17). Die ressourcenintensive „Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule“ (ISR) hat diesen Zustand noch verschärft.

Differenzierter und individualisierter Unterricht ist trotz diesbezüglichen Weiterbildungen noch nicht für alle Klassenlehrpersonen (KLP) eine Selbstverständlichkeit und in der Schulpraxis ist die „Pädagogik der Vielfalt“ nur teilweise angekommen (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2012, S. 8). Auch hat die intensive Zusammenarbeit, die durch die gemeinsame Betreuung eines ISR-Kindes erforderlich ist, noch keinen verbindlichen Rahmen erhalten.

1.1 Persönlicher Bezug

Nach 23 Jahren Tätigkeit als Klassenlehrerin auf Unter- und Mittelstufe trat ich im Sommer 2009 in Wädenswil eine Stelle als Förderlehrperson an und absolvierte von 2011 - 2014 die Ausbildung zur SHP an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Die Schuleinheit Glärnisch, in der ich unterrichtete, umfasst 18 Klassen vom Kindergarten bis zur Primarschule. Im ersten Jahr meiner Tätigkeit betreute ich das erste und einzige ISR-Kind in unserem Schulhaus: Es war eines von zwei in der Gemeinde. Im Schuljahr 2014/15 werden in unserer Schulhauseinheit insgesamt 10 Kinder im Rahmen einer integrierten Sonderschulung (ISR) unterrichtet. Wir alle, Klassenlehrpersonen sowie heilpädagogische Fachpersonen, Förderlehrpersonen, Therapeutinnen und Schulleiter, wurden ohne spezielle Vorbereitung mit dem Setting der ISR konfrontiert. In den meist zufällig zusammengewürfelten Tandems, bestehend aus KLP und SHP, mussten Verantwortlichkeiten geklärt, Zusammenarbeiten organisiert, Rollen definiert und Haltungen diskutiert werden. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen wurde mir bewusst, wie unterschiedlich die Arbeitsweisen der einzelnen Tandems und wie verschieden die Vorstellung von integrierter Förderung waren.

In meiner eigenen fünfjährigen Arbeit mit den ISR-Kindern erlebte ich, je nach Klassenlehrperson, völlig unterschiedliche Settings. In einem Fall wurde die Schülerin in allen acht zugesprochenen Lektionen integriert geschult. Bei einem anderen Schüler war ich eine Lektion pro Woche in der Klasse dabei und betreute ihn daneben noch separiert in drei Einzel- oder Kleingruppenlektionen. Mit drei Therapiestunden, sowie zwei separativen Förderlektionen durch die zweite Klassenlehrerin kam der Junge Mitte der 3. Klasse schliesslich auf 32 Wochenlektionen, statt wie in der Stundentafel für 3. Klässler vorgesehen deren 26! Es konnte hier allenfalls von umfassender Förderung, aber nicht von Integration gesprochen werden. Das dritte von mir betreute Kind erlebte eine Mischform der beiden hier vorgestellten Settings.

1.2 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Um die im Behindertengleichstellungsgesetz festgelegten Ziele für den Bildungsbereich umzusetzen, wurde in der Schweiz das Sonderpädagogik-Konkordat geschaffen, das seit 2011 in Kraft ist. Es baut einheitliche Rahmenbedingungen auf und legt die Ausbildungsforderungen und das Grundangebot für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf fest. Der Kanton Zürich trat diesem Konkordat auf das Schuljahr 2014/15 bei (vgl. Medienmitteilung, 2014, S. 3).

In Wädenswil besteht seit dem Schuljahr 2009/10 ein Sonderpädagogisches Konzept, das die möglichen sonderpädagogische Massnahmen aufzeigt, Zuständigkeiten und Vorgehensweisen regelt und die zur Verfügung stehenden Ressourcen definiert (vgl. Primarschule Wädenswil, 2014, S. 5). Es wurde am 6. Februar 2014 unter Einbezug aller Beteiligten grundlegend überarbeitet. Für die Sonderschulung gibt es in Wädenswil neben der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule und der integrierten Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule (ISS) nach wie vor zwei jahrgangsdurchmischte Kleinklassen mit je acht bis zwölf Schülerinnen und Schülern (3./4. und 5./6. Klasse). Das Angebot ist für Kinder gedacht, die einen besonders hohen Förderbedarf haben. Es wird festgehalten, dass diese Kleinklassen eine zeitlich begrenzte Lösung sein sollen und die Wiedereingliederung in die Regelklasse anzustreben sei (vgl. ebd., S. 61). Ebenso besteht in Wädenswil das Angebot der Stiftung Bühl (Zentrum für Heilpädagogik und berufliche Eingliederung), einer regionalen Institution für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung oder Lernbehinderung. Diese Stiftung deckt vor allem die Bereiche Schule, Berufsausbildung, Wohnen und geschütztes Arbeiten ab (vgl. Stiftung Bühl, o.J.).

Im Startjahr der Umsetzung des Sonderpädagogischen Konzepts (2009/10) waren es zwei Kinder, die in dieser grossen Seegemeinde mit dem Status ISR in die Regelklasse integriert wurden. Im laufenden Schuljahr sind es 33, was eine Zunahme um den Faktor 16 in fünf Jahren bedeutet! Dies führte dazu, dass die Gemeinde Wädenswil im Schuljahr 2014/15 dem Monitoring des Kantons unterstehen wird. Der sprunghafte Anstieg von Kindern, die integriert geschult werden, bringt Probleme auf allen Ebenen mit sich: Für die finanzielle Situation der Schulgemeinde, für die Stellenplanung des Schulleiters, für die Klassenlehrpersonen, die für das ISR-Setting keine Ausbildung erhalten haben und für die heilpädagogischen Fachpersonen und die Förderlehrpersonen, die ihre Rolle in jedes Mal anders gestalteten Setting finden müssen. Da ich eine praxisorientierte Lehrperson bin, möchte ich bei den Puzzlesteinen, die dem ISR-Kind am nächsten sind, ansetzen und den Fokus darauf legen, wie die Tandems mit den Herausforderungen der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Unterrichts und des Förderbedarfs des ISR-Kindes umgehen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

ISR erfordert von der SHP, viel mehr noch als die integrierte Förderung (IF), eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, insbesondere mit der KLP. Das Spannungsfeld wird grösser, weil man sich bei unterschiedlichen Ansichten bezüglich integrativem Unterricht und persönlichen inhaltlichen Differenzen nicht mehr so einfach aus dem Weg gehen kann. Bei der gemeinsam verantworteten, interdisziplinären Förderplanung sind die Anforderungen an KLP und SHP vielfältig und komplex. Dies bedingt ein starkes professionelles Selbstverständnis, das auch unter erschwerten Bedingungen dazu befähigt, mit allen Beteiligten in angemessener Weise zu kooperieren und zu kommunizieren (vgl. Kunz, Luder, Gschwend & Diezi-Duplain, 2012, S. 5-11).

1.4 Fragestellung

Ziel dieser Arbeit ist, eine Bestandesaufnahme zu machen, wie die ISR auf verschiedenen Ebenen von den Tandems im Schulalltag umgesetzt wird. Um dies herauszufinden, wird die Hauptfrage in fünf Unterfragen aufgeteilt.

Wie wird die ISR in der Gemeinde Wädenswil von den Tandems, bestehend aus Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin, in den Bereichen Zusammenarbeit, Unterricht und integrative Förderung des ISR-Kindes konkret umgesetzt und beurteilt?

1. Wie wird die Zusammenarbeit gestaltet und beurteilt?
2. Wie wird der gemeinsame Unterricht vorbereitet, gestaltet und beurteilt?
3. In welchen Formen wird das ISR-Kind gefördert?
4. Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit dem Setting?
5. Welche Verbesserungsmöglichkeiten werden von den Lehrpersonen vorgeschlagen?

1.5 Abgrenzungen

Bewusst nicht evaluiert, da sie die Kapazität dieser Arbeit übersteigen würden, werden die Meinungen der Schulkinder mit und ohne ISR, die Einschätzungen der Eltern, des Schulleiters, der Therapeutinnen und externen Fachstellen, wie zum Beispiel dem Schulpsychologischen Dienst.

1.6 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit wird auf die theoretischen Grundlagen eingegangen und anschliessend das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Im Kapitel 4 erfolgt die Darstellung der Daten und die Beschreibung der Ergebnisse. In der darauf folgenden Diskussion werden die wichtigsten Befunde zusammengefasst und mit den theoretischen Überlegungen und aktuellen Forschungsergebnissen verglichen. Danach erfolgen Gedanken zu Konsequenzen für die Praxis. In Kapitel 6 wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert und in Kapitel 7 werden im Ausblick Vorschläge für weiterführende Forschungen gemacht.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe um das Thema Integration definiert und erläutert. Bausteine der Integrativen Schule und ihr Unterricht werden vorgestellt, der Kooperation innewohnende Prozesse aufgeführt und verschiedene Kooperationsformen und -typen beschrieben. Als Abschluss erfolgt eine kurze Zusammenfassung der aufgeführten Themen.

2.1 Integration und Inklusion

Ursprünglich stammt der Begriff „Integration“ vom lateinischen Wort „integratio“ ab und bedeutet nach Duden die „Wiederherstellung eines Ganzen“. Bildungssprachlich meint es, die „Eingliederung in ein grösseres Ganzes“ und soziologisch bedeutet es, viele einzelne Personen oder Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit zu verbinden (vgl. Bibliographisches Institut, 2014). „Inklusion“ geht auf das lateinische „includo“ zurück, das „einschliessen“ und „einsperren“ bedeutet. Wichtiger im Sprachgebrauch ist aber die Prägung durch den englischen Sprachraum, in welchem beide Wörter eine Zeit lang synonym gebraucht wurden, dann aber das Wort Integration mehr und mehr zu einem soziologischen Begriff wurde. Dabei ging es primär um die Integration von ethnischen Minderheiten wie den *Mexican immigrants* oder den *African-Americans*. Als Abgrenzung davon wurde für die Integration behinderter Menschen der Begriff *inclusion* gewählt, der schliesslich Eingang in die Diskussionen der Salamanca-Konferenz von 1994 fand (vgl. Radke, 2012, S. 9-14).

In der Literatur finden sich die Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ zunehmend nebeneinander, wobei der erst genannte Ausdruck in der Schweiz häufiger verwendet und die Bedeutung von Inklusion noch sehr unterschiedlich verstanden wird. Während einige mit dem Wort „Inklusion“ einfach einen neuen Terminus für „Integration“ gebrauchen, sehen andere eine klare Abgrenzung zwischen den beiden Bezeichnungen. So definiert Peter Radke: „Zwar handelt es sich in beiden Fällen [Integration und Inklusion, Anm. d. Verf.] um den Versuch, zu einer gewissen Einigung zu gelangen, doch setzt die Bemühung im Fall der „Integration“ bei dem zu integrierenden Individuum an und bei der ‚Inklusion‘ beim aufzunehmenden System“ (ebd., S. 14).

Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday (2011) bieten eine Begriffsklärung, die auf die Situation im Schulalltag zugeschnitten ist. Sie verstehen Integration als zentralen Begriff und Inklusion als Haltung.

Wir verstehen Inklusion als wichtige Zielvorstellung: Die Regelschule soll sich in Richtung einer „Schule für le“ entwickeln. Auf dem Weg hin zu diesem grossen und visionären Ziel sprechen wir lieber von Integration: Im schulischen Alltag ist das Suchen und Umsetzen von integrativen Lösungen immer ein Ringen, das mit Engagement und Arbeit verbunden ist. Wir bevorzugen den Begriff der Integration auch deshalb, weil sich viele Schulteam, Eltern und Fachpersonen auf einem guten Weg befinden, die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen Schritt für Schritt zu entwickeln. Wir betrachten es als ein Zeichen des Respekts, diesen breit eingeführten Begriff derzeit weiterhin zu verwenden. (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 15)

Da sich die Masterarbeit auf das „ISR-Kind“ und die „Integrierte Sonderschulung“ bezieht, wird in der vorliegenden Arbeit konsequent der Begriff Integration verwendet.

2.2 Integrative Schule

Lienhard-Tuggener et al. (2011) erachten folgende vier Zutaten als zentral für eine integrative Schule: „Integrative Haltung“, „Unterricht und Förderung“, „Zusammenarbeit“ und „Steuerung und Qualitätsentwicklung“ (vgl. S. 144-155). Zwei dieser Bereiche, Unterricht und Förderung und Zusammenarbeit, werden in der vorliegenden Arbeit erforscht und deshalb in separaten Kapiteln (2.2.1 Integrativer Unterricht und 2.3 Kooperation) ausführlicher behandelt.

Integrative Haltung

Die integrative Haltung aller Beteiligten ist für das Gelingen schulischer Integration grundlegend und zeigt sich auf verschiedene Arten: Wie man mit Verschiedenheit umgeht, wie die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen integriert werden, wie die Eltern einbezogen werden oder wie die Schule neue Kinder oder Mitarbeitende willkommen heisst. Integrative Haltung bedeutet unter anderem:

- eine gemeinsame Ausrichtung betreffend schulischer Integration
- die schulische Integration als Normalfall zu betrachten
- die Förderung von wertschätzendem Umgang, gegenseitigem Respekt und Solidarität
- die Beachtung der sozialen Integration aller Kinder
- ein den vielfältigen Schülerinnen und Schülern angepasst geplanter und umgesetzter Unterricht
- gemeinsame Verantwortung für Kinder mit Beeinträchtigungen
- zusätzliche Förderung geschieht integrativ und wird nicht delegiert

(vgl. Lienhard-Tuggener et al. 2011, S. 145f.).

Integrativer Unterricht und Förderung

Integrativer Unterricht hat einerseits zum Ziel, alle Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend individuell zu fördern und andererseits, zur Gemeinschaftsbildung beizutragen. Um diesen Anspruch umsetzen zu können, ist eine Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrkraft und SHP unerlässlich (Venetz & Zurbriggen, 2011, S. 7). In integrativen Schulen findet die Förderung möglichst unterrichtsnah statt. Sie richtet sich nach den Förderzielen, die regelmässig gemeinsam überprüft und angepasst werden. Für das integrierte geschulte Kind (wie auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler) ist das Klassenzimmer der hauptsächliche Ort des schulischen Lernens. Es ist deshalb grundlegend, dass auch die Klassenlehrperson (durch Beratung und Unterstützung der SHP), auf individuelle Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen des Kindes adäquat eingehen kann (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 147). In den Untersuchungen von Joller-Graf, Tanner & Buholzer (2010) wurde festgestellt, dass die Integration für die KLP befriedigender ist, wenn sie sich mit dem integrierten Kind sehr wohl fühlt und weiss, worauf sie bei dessen Förderung besonders achten muss (S. 23).

Zusammenarbeit

Für das Gelingen von schulischer Integration ist eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten eine wichtige Voraussetzung. Vor allem SHP und KLP sollten oft im Teamteaching zusammen arbeiten und über ein ausreichendes Zeitgefäss für die Teamarbeit verfügen (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 31f.). Dabei stellt sich nicht primär die Frage, ob sich die Fachpersonen mögen, sondern ob sie in der Lage sind, die Zusammenarbeit professionell zu gestalten und offen und konstruktiv zu kommunizieren. Es braucht zwischen KLP und SHP eine verbindlich geregelte regelmässige Zusammenarbeit für den kind- und unterrichtsbezogenen

Austausch, welche einem besseren Verständnis des Kindes und der Vorbereitung des Unterrichts und dessen Reflexion dient (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 148-155).

Steuerung und Qualitätsentwicklung

Der Schulprozess der schulischen Integration ist tiefgreifend und bedarf auf der Ebene der einzelnen Schule sowie auf der Systemebene einer guten Steuerung und Unterstützung. Ein klarer politischer Wille, Umsetzungshilfen, Beratungsangebote und Weiterbildungen sind vonnöten und die Steuerung sollte klar geregelt sein (ebd.). Ebenso müssen Verfahren für die Qualitätssicherung etabliert sein (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 31). Verantwortlich dafür sind die Schulleiter und auf höherer Ebene die pädagogische Leitung einer Gemeinde. Sie sind für die Erstellung eines Konzepts, die Planung der Pensen, die Verteilung der Ressourcen und die Evaluation zuständig.

Eine inklusive Schule erfordert eine gute Kommunikationskultur, um diese Vorgaben möglichst optimal umsetzen zu können. Die Lehrenden dienen dabei auch als Vorbild für die Schülerinnen und Schüler, halten sich selber in allen Situationen an vereinbarte Regeln und leben Respekt und Toleranz vor. Eine wesentliche Voraussetzung für eine positive Lernumgebung sind vor allem gute Beziehungen (zu den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und -schülern), so dass die Schule als Ort der emotionalen Geborgenheit und Vertrautheit erlebt werden kann (vgl. Reich, 2014, S. 76f).

2.2.1 Integrativer Unterricht

„Eine gute Didaktik ist immer eine integrative Didaktik“. Lanfranchi und Steppacher (2011) knüpfen an diese klassische Feststellung an und betonen, dass sie mit dem Anstieg der Heterogenität in den Klassen noch an Bedeutung gewonnen hat (S. 33). Es ist unerheblich, ob in der Klasse ein Kind integriert geschult wird oder nicht, eine Lerngemeinschaft besteht immer aus Schülerinnen und Schülern, die sich auf einem unterschiedlichen Stand der Entwicklung befinden. So unterscheiden sich aus dem Blickwinkel des konstruktivistischen Lernverständnisses heraus die Lernbedürfnisse eines Kindes mit deutlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen nicht von den Lernbedürfnissen der anderen Kinder. Lernen vollzieht sich für alle Lernenden stets als Prozess in einer sozialen Situation (vgl. Krebs, 2010, S. 6). Für die konkrete Unterrichtsgestaltung hat die Umsetzung des integrativen Gedankens, der einer demokratischen Grundhaltung und einer systemischen Sichtweise entspringt, weitreichende Konsequenzen (vgl. Haeberlin, Jenny Fuchs & Moser Opitz, 1992; Krebs, 2010; Venetz & Zurbruggen, 2011). Es ist ein anderes Unterrichtsverständnis erforderlich: Weg vom lehrergesteuerten Unterricht hin zu einer lernseitigen Perspektive (vgl. Anderegg, 2014) und zum Konzept der Binnendifferenzierung bzw. der inneren Differenzierung (vgl. Joller-Graf, 2012, S. 122-137). Mit Binnendifferenzierung sind didaktische Massnahmen gemeint, durch die „das Anspruchsniveau, die Art der Lernanregung („Eingangskanal“) und die Form der erwarteten Ergebnisse variiert werden können und so eine bestmögliche Passung von Lernenden und Lerngegenstand geschaffen wird“ (ebd., S. 122). Durch die innere Differenzierung ist es möglich, stärker auf die individuellen Lernvoraussetzungen einzugehen und einen interessanteren, variantenreicheren Unterricht zu entwickeln.

Die inhaltliche Differenzierung zieht die Notwendigkeit der organisatorischen Differenzierungen und der Differenzierung der Unterstützung nach sich. Für die zu gleicher Zeit an verschiedenen Lerngegenständen, in

verschiedenen Lerntempi und Sozialformen arbeitenden Lernenden werden passende Methoden benötigt, die dieses Nebeneinander erlauben. Dafür eignen sich Planarbeit, Stationenlernen, Werkstatt- und Projektunterricht. Das Lernangebot sollte eine breite Angebotsbasis enthalten, die sich individuell anpassen lässt und eine hohe Selbststeuerung der Lernenden erlaubt. So kann die Lehrperson differenzierte Unterstützung geben und „wird damit zu einem Teil des Lernangebots“ (ebd., S. 124).

Die zehn didaktischen Prinzipien für den integrativen Unterricht von Lienhard-Tuggener et al. (2011) decken sich in fünf Punkten mit den oben genannten Vorstellungen (*kursiv* gedruckt) und erweitern diese.

- *Lebenswelten der Lernenden einbeziehen*
- *Inhalte variantenreich anbieten*
- *Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Schwierigkeiten anbieten*
- Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen
- *Lernende mit einer Lernumgebung herausfordern*
- Lernende nutzen ihr Wissen
- Zeit nehmen für vollständige Lernprozesse
- Fertigkeiten und Wissen immer wieder repetieren
- Ziele vereinbaren und den Erfolg positiv verstärken
- *Minimale Unterstützung bieten* (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 63-81)

Ein Unterricht, der sich an den Lernvoraussetzungen der Kinder orientiert, löst sich von der Ausrichtung nach dem Lehrplan und stellt sich auf die nächsten Stufen der Entwicklungen der Kinder ein. Diese Pädagogik der Vielfalt erfordert kreative und didaktisch vielseitige Lehrpersonen, die in Zusammenarbeit ressourcenorientierte Lernlandschaften entwickeln können (vgl. Krebs, 2010, S. 7). Neben der inneren Differenzierung ist aber auch eine intensive Gemeinschaftsförderung wichtig, um „eine Kultur des Dazugehörens zu etablieren“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 82), die das Fundament für Respekt und Solidarität bildet.

2.2.2 Integrierte Sonderschulung (IS) als ISR oder ISS

Eine Integrierte Sonderschulung (IS) kann für ein Kind mit einem hohen besonderen Bildungsbedarf eingerichtet werden. Dieser kann durch vielfältige Arten von Behinderungen indiziert sein (Lern- oder Sprachbehinderungen, geistige Behinderung, Sinnes-, Körper- oder Mehrfachbehinderungen) oder in Zusammenhang mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung wie Autismus oder einer schweren Verhaltensstörung stehen. Auf Empfehlung des Schulpsychologischen Dienstes und nach Anhörung der Eltern entscheidet die Schulpflege über die Sonderschulbedürftigkeit des Kindes und die Form der Sonderschulung. IS kann auf zwei verschiedene Arten organisiert werden: Als Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule (ISR) oder als Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule (ISS). Bei ISS und ISR bestehen viele Gemeinsamkeiten. Hauptunterscheidungskriterien sind, ob die Beeinträchtigungen des Schülers oder der Schülerin sehr komplex sind und permanent ein hohes Mass an spezialisierter Fachkompetenz verlangen oder ob die Auswirkungen der Behinderung dergestalt sind, dass sie mit den Kompetenzen der Regelschule (z.B. gefestigte Kultur der Zusammenarbeit, geeignete sonderpädagogische Fachpersonen, zeitliche Ressourcen) abgedeckt werden können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014a, S. 6-10).

Jahrelang war die Möglichkeit, Kinder mit einer geistigen Behinderung in der Regelschule zu integrieren, oft von der Zustimmung und dem freiwilligen Engagement einer Regellehrperson abhängig. Diese Situation hat sich nun auf der politischen und rechtlichen Ebene grundlegend verändert. Auch wenn für das Gelingen der Integration der Einfluss und die Haltung der Regellehrperson immer noch grundlegend sind, ist klar: „Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung gehört ... zum professionellen Auftrag der Schule“ (vgl. Joller-Graf et al., 2010, S. 17).

2.2.3 ISR-Setting

„Gemäss § 3 Abs. 1 Reglement über die Aufsicht über die Sonderschulen sind die Gemeinde zuständig für die Aufsicht über den Unterricht, die Therapie und die Erziehung und Betreuung der einzelnen Sonderschülerinnen und Schüler. Das Volksschulamt ist zuständig für die Aufsicht über die Einrichtungen, die Sonderschulung anbieten“ (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014b, S. 1). Für ISR gibt es in der Regel keine speziellen Konzepte, sondern es werden individuelle Einzelsettings eingerichtet. Zwingend sind eine vorgängige Schulpsychologische Abklärung mit einer Empfehlung für das Setting und ein Zuweisungsbeschluss der Schulpflege. Das Setting muss dem Förderbedarf des Kindes entsprechen und sollte nicht weniger als 50% der Unterrichtszeit in der Regelklasse vorsehen. Die Verantwortung für die Förderung trägt die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge. Mindestens einmal jährlich muss die ISR im Rahmen eines schulischen Standortgesprächs überprüft werden, wobei die Schulpflege über eine Weiterführung oder Änderung entscheidet. Künftig soll auch die Schulpflege die Verantwortung für die Qualitätsüberprüfung der Sonderschulung übernehmen (ebd. S. 1-3).

Für die Finanzierung des Einzelsettings stehen aktuell maximal Fr. 45 000.- zur Verfügung (vgl. Volksschulgesetz, 2014, § 21), was dem Umfang der Versorgertaxe einer Sonderschule entspricht. Das Setting kann sich aus verschiedenen Komponenten der zusätzlichen Unterstützung zusammensetzen. So können neben SHP auch Regellehrpersonen, sozialpädagogische Fachpersonen, pflegerische Fachpersonen, Therapeutinnen oder eine Klassenassistenz einbezogen werden. Möglich sind auch die Aufführung betreuerischer Angebote wie Hort oder Mittagstisch und des Aufwandes für behinderungsspezifische Unterstützung. Ebenso können für die Zusammenarbeit der Lehrpersonen und Leitungsaufgaben der Schulleitung Beträge eingesetzt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014c, S. 4).

2.3 Kooperation

In diesem Kapitel werden der Begriff Kooperation definiert, die Aspekte von unterrichtsbezogener Kooperation angeführt sowie auf die Teamkultur und den Teamentwicklungsprozess eingegangen. Anschliessend werden die drei verschiedenen Kooperationsmodelle von Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006), Henrich, Baumann und Studer (2012) und Lienhard (2013a) vorgestellt.

Der Begriff Kooperation stammt vom lateinischen Wort „cooperatio“ ab und bedeutet Mitwirkung, das Verb „cooperari“ wird mit mitwirken und mitarbeiten übersetzt (vgl. Wiktionary, 2014). Im Lexikon für Biologie wird der Ausdruck wie folgt definiert: „Unter dem Begriff Kooperation versteht man das Zusammenarbeiten von zwei oder mehr Individuen im Dienste gemeinsamer Interessen“ (vgl. Biologie-Lexikon, 2014).

Haeberlin et al. (1992) verstehen den Begriff Kooperation in Integrationsklassen „als ein vom Demokratiegedanken bewusst geprägter und vom Bemühen aller beteiligten Personen getragener dynamischer Prozess, der im pädagogischen Handlungsfeld eines integrativen Kindergartens oder einer integrativen Regelklasse stattfindet, wo persönlichkeits-, Sach-, Beziehungs- und Organisationsprobleme die Zusammenarbeit erschweren, mittels dessen nach dem Modus der Annäherung eine befriedigende Einigungssituation hergestellt werden soll, mit dem Ziel, im gemeinsamen Lernprozess Handlungsspielräume zu erweitern und damit Entwicklungs- und Sozialisationsformen optimal zu unterstützen“ (S. 24). In dieser Definition wird auf deskriptive Weise aufgezeigt, dass pädagogische Kooperation ein dynamischer Prozess auf mehreren Ebenen ist, der trotz verschiedener Schwierigkeiten auf alle Beteiligten positiv einwirken soll (ebd.). Diese Definition lässt erkennen, wie komplex Kooperation im schulischen Handlungsfeld ist.

Erfolgreiche unterrichtsbezogene Kooperation zwischen KLP und SHP basiert nach Baumann, Henrich und Studer (2012a, S. 2) auf folgendem Fundament:

- Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen (gleiches Verständnis von Unterricht, wenig Konkurrenz, Thematisieren von Kommunikationsproblemen)
- Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback (gegenseitiger Austausch wird als Gewinn betrachtet, eigene Wahrnehmungen und Einschätzungen werden modifiziert)
- Flexibilität in der Rollenausführung (Verantwortung kann abgegeben werden, gute Anpassung an unvorhergesehene Situationen)
- Didaktisch-methodische Positionierung (gemeinsames Vorbereiten, Klärung von unterschiedlichen pädagogischen Vorstellungen)

Die Kooperation zwischen Regellehrperson und SHP hat im Zuge der Integrierten Sonderschulung nicht nur an Bedeutung gewonnen (vgl. Balmer, Hostettler & Zürcher, 2014, S. 17), sondern sie wird als Grundvoraussetzung betrachtet, dass Integration gelingen kann (vgl. Henrich et al., 2012, S. 35). Ziele der Kooperation sind die Unterstützung der integrativen Prozesse und die bestmögliche Förderung aller Lernenden im gemeinsam gestalteten und verantworteten Unterricht (vgl. Hollerbach, o.J.). Der Forschungsstand belegt die positive Wirkung der Zusammenarbeit (vgl. Gräsel et al., 2006, S. 206) und es wird betont, dass eine sozialkompetente Lehrperson einem unflexiblen Methodik- und Didaktik-Genie, das keine kooperative Kompetenzen hat, vorzuziehen sei (vgl. Lienhard-Tuggner et al., 2011, S. 48).

2.3.1 Teamkultur

Jedes Team oder Tandem entwickelt seine individuelle Teamkultur. Damit ist gemeint, dass die Teammitglieder ein Konglomerat von Verhaltensweisen, Bräuchen, Normen und Werten als gemeinsame Basis kreieren, die sie als Team oder Tandem charakterisieren und so von anderen unterscheidet. Für das Schaffen einer Teamkultur sind vor allem zwei Dimensionen massgeblich:

- Auf der persönlichen Ebene ist es das Spannungsfeld zwischen dem *Streben nach Nähe* (Personenorientierung) und dem *Streben nach Distanz* (Ergebnisorientierung)
- Auf der zeitlichen Ebene ist es das *Streben nach Dauer* (Verlässlichkeitsorientierung) und das *Streben nach Wechsel* (Innovationsorientierung)

(vgl. Kummer Wyss, 2012, S. 152)

Jede Richtung birgt in ihrer extrem ausgeprägten Form auch Gefahren wie Harmoniezwang, Zerfall, Sturheit und Chaos in sich. Für die unterrichtsbezogene Kooperation sind vor allem die Faktoren Nähe und Veränderung wichtig, damit in der integrativen Zusammenarbeit gemeinsam, kreativ und zielorientiert die Situation im Klassenzimmer stetig verbessert werden kann (ebd.).

2.3.2 Entwicklungsphasen im Team oder Tandem

Lehrpersonen, die sich oft erst näher kennenlernen, wenn sie als Tandem gemeinsam ein ISR-Kind betreuen, müssen Zeit und Energie aufwenden, um einen Weg zu finden, die oben genannten Bedürfnisse und Eigenheiten miteinander in Einklang zu bringen. Dieser kooperative Prozess unterliegt einem Ablauf von verschiedenen Phasen/Stufen/Etappen und lässt sich gut durch das „sogenannte Tuckman-Phasen-Modell „Forming-Storming-Norming-Performing“ (Tuckman; zitiert nach Kummer Wyss, 2012, S. 153) darstellen:

- In der ersten Phase (Forming) lernen sich die Beteiligten kennen. Sie sind oft begeistert und setzen sich engagiert mit ihrer gemeinsamen Aufgabe auseinander. Erwartungen und Ziele werden geklärt, erste Abmachungen getroffen und pädagogische Ausrichtungen und Vorstellungen offen gelegt.
- Nach den ersten Erfahrungen können Spannungen oder Konflikte (Storming) auftreten und die gemeinsame Arbeit kann ins Stocken geraten. Verschiedenheiten auf der sachlichen und persönlichen Ebene treten klar zutage. Um die eigene Rolle zu finden und für sich zu klären, distanziert man sich und grenzt sich ab. Diese Phase wird als unangenehm empfunden, Gefühle von Enttäuschung werden durchlebt und das Aushandeln der weiteren Zusammenarbeit ist erforderlich. „Werden Konflikte nicht erkannt oder gar unter den Teppich gekehrt, gären sie unterschwellig weiter und ein Scheitern ist vorprogrammiert“ (Krüger, 2000, S. 22).
- In der dritten Phase (Norming) werden die persönlichen Eigenheiten oder Meinungen akzeptiert, es wird konstruktiv mit unterschiedlichen Standpunkten umgegangen und versucht, unterstützendes Feedback zu geben. Das Team trifft weitere Abmachungen betreffend Umgangsformen, Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung, wodurch sich ein Wir-Gefühl entwickelt.
- Schliesslich ist das Team gefestigt, die Mitglieder können sich auf ihre Aufgabe konzentrieren (Performing) und sich mit ihren Stärken in ergänzender Weise einbringen. Sie reflektieren ihre Arbeit und lösen aufkommende Konflikte konstruktiv. Nun stellt sich professionelle Routine ein, es besteht eine Feedbackkultur und es wird produktiv und kreativ gearbeitet.
- Für Teams, die sich verändern oder auflösen (aus welchem Grund auch immer) hat Tuckman 1977 noch eine fünfte Phase hinzugefügt: Adjourning.

(vgl. Kummer Wyss, 2012, S. 153)

Dieser Prozess braucht Zeit und kann je nach Gruppe unterschiedlich lange dauern. Es ist möglich, dass einzelne Phasen mehrmals durchlebt werden, zum Beispiel wenn sich eine veränderte Aufgabenstellung oder eine personelle Veränderung im Team ergibt. Das Wissen um diese Phasen, die allen kooperativen Prozessen inhärent sind (vgl. Buholzer, 2012; Windlinger, 2010), hilft mit, die Etappe des *Stormings* durch

zustehen und zu einem handlungsfähigen Team zu werden. „Kooperatives Lehren respektive die Zusammenarbeit von Lehrkräften braucht eine stabile Beziehungsbasis, die mit dem Ziel der gemeinsamen Förderung aller Kinder sachbezogen organisiert werden muss, auch wenn man vielleicht nicht immer der gleichen Meinung ist“ (vgl. Buholzer, 2012, S. 153).

2.3.3 Kooperationsmodell Gräsel, Fussangel und Pröbstel

Gräsel et al. (2006) haben verschiedene deskriptive Typologien von Kooperation ausgearbeitet, welche drei wichtige Kernbedingungen für die Zusammenarbeit einbeziehen: gemeinsame Ziele und Aufgaben, Vertrauen und Autonomie (S. 206-217).

Austausch

Austausch ist die einfachste Form von Lehrerkoooperation und wird bereits überall gelebt. Dabei geht es darum, dass alle über relevante und/oder hilfreiche Informationen und/oder Materialien verfügen (z.B. Schulkonferenzen). Für den Austausch braucht es keine Zielübereinstimmung, kein gegenseitiges Vertrauen und die Autonomie der einzelnen Lehrperson wird nicht tangiert.

Die Klasse von Lehrerin A geht ins Lager, zwei Fachlehrpersonen kommen zur Unterstützung mit. Lehrerin A informiert die beiden KollegInnen über Zeitpunkt und Ort.

Arbeitsteilige Kooperation

Diese Form kann man als Arbeitsaufteilung unter Lehrpersonen beschreiben. Sie setzt Aufträge voraus, die gut strukturiert werden können und eine Aufteilung ermöglichen oder nahe legen. Was wiederum heisst, dass eine gemeinsame Zielsetzung vorhanden sein muss. Es braucht ein gewisses gegenseitiges Vertrauen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Bei der Ausführung der Aufträge sind die Lehrpersonen relativ autonom. Diese Form dient in erster Linie der Effizienzsteigerung.

Der thematische Schwerpunkt des Lagers wird von Lehrerin A gesetzt. Gemeinsam erarbeiten sie das Detailprogramm und teilen die zu erledigenden Aufgaben und Vorbereitungen untereinander auf.

Ko-Konstruktion

Diese Form von Kooperation verlangt einen intensiven Austausch mit der gestellten Aufgabe. Die Lehrpersonen müssen ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen (ko-konstruieren), dass sie dabei neues Wissen erwerben oder gemeinsame Lösungen zu Aufträgen und/oder Problemen entwickeln. Neben einer gemeinsamen Zielsetzung braucht es eine intensive Zusammenarbeit, die wiederum Vertrauen voraussetzt. Die Autonomie der einzelnen Lehrperson ist dementsprechend deutlich eingeschränkt. Teamteaching ist eine bekannte Form von Ko-Konstruktion.

Die drei Lehrpersonen wissen, wie wichtig eine gemeinsame Haltung gegenüber den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit Regelverstößen, möglichen Streitigkeiten, Umgangsformen sind. Darum nehmen sie sich Zeit zusammensitzen und die diesbezüglichen Erwartungen auf den Tisch zu legen. Es zeigt sich, dass sie nicht überall gleicher Meinung sind. Nach intensiver Diskussion einigen sie sich auf eine gemeinsame Handhabung in ihnen wichtigen Punkten.

Abbildung 1: Kooperationsstypen nach Gräsel et al. in Kompass (2009, S. 5)

Für den Austausch ist es nicht erforderlich, Positionen auszuhandeln und er generiert wenig negative Konsequenzen wie Konflikte, zeitraubende Aushandlungsprozesse oder die Bedrohung des Selbstwertes. Kurze Gespräche oder Treffen reichen aus und die Lehrpersonen können weitestgehend unabhängig voneinander arbeiten.

Auch bei der arbeitsteiligen Kooperation ist keine engere Zusammenarbeit nötig. Wichtig ist, eine präzise und gemeinsam getragene Zielvorstellung zu haben und sich über „eine möglichst gute Form der Aufgabenteilung und -zusammenführung zu verständigen“ (ebd. S. 210). Es besteht zwar eine Autonomie bei der Ausführung, Ziel und Ergebnis müssen jedoch gemeinsam festgelegt werden.

Die Ko-konstruktion erfordert nicht nur ein gemeinsames Ziel, sondern auch einen Konsens betreffend Vorgehen und Arbeitsprozess. In dieser Form ist gegenseitiges Vertrauen besonders wichtig, da das Risiko für Konflikte, sachlicher wie sozialer Art, grösser ist als beim Austausch oder der arbeitsteiligen Kooperation. Ko-konstruktion wird als Bestandteil des professionelles Handelns unabhängig von persönlichen Vorlieben umgesetzt, denn Lehrpersonen sollten fähig sein, mit allen Menschen sorgfältig zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten (ebd. S. 211; Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 149).

2.3.4 Kooperationstypen nach Henrich, Baumann und Studer

In einer Forschungsarbeit der Hochschule für Heilpädagogik wurde die unterrichtsbezogene Kooperation zwischen der heilpädagogischen Lehrperson und der Regellehrperson untersucht. Als Zuteilungsbasis dienten die oben unter Kapitel 2.3 aufgeführten vier Dimensionen von Zusammenarbeit (siehe S. 15): Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen, Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback, Flexibilität in der Rollenausführung und Didaktisch-methodische Positionierung. Dabei kristallisierten sich für Henrich et al. (2012) drei verschiedene Kooperationstypen heraus. „Kooperationstyp meint eine Personengruppe von Regellehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen, die in den Dimensionen der Kooperation eine ähnliche Struktur aufweisen“ (S. 38).

Beim Kooperationstyp 1 kooperieren die Lehrpersonen überdurchschnittlich gut und die beiden Dimensionen „Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback“ und „Didaktisch methodische Positionierung“ stehen stark im Vordergrund. Diese Aspekte decken sich mit der Ausführung von Gräsel et al. (2006), wonach man von Ko-Konstruktion sprechen kann, wenn ein intensiver Austausch gegeben ist, die Lehrpersonen ihr individuelles Wissen austauschen (und so voneinander lernen) und gemeinsame Lösungen für Probleme und Aufgaben entwickeln. Henrich et al. (2012) bezeichnen deshalb den Kooperationstyp 1 als „kokonstruktiven Typ“ (S. 38f.).

Beim Kooperationstyp 2 liegen alle, aber besonders die beiden Dimensionen „Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen“ und „Flexibilität in der Rollenausführung“ deutlich unter dem Durchschnitt. Die „Didaktisch-methodische Positionierung“ gelingt diesem Typ noch am ehesten. Da keine der vier Dimensionen im positiven Bereich liegen, spricht man vom Kooperationstyp 2 vom „wenig kooperierenden Typ“ (vgl. ebd., S. 39).

Beim Kooperationstyp 3 sind die Dimensionen „Vertrauen und die gegenseitige Anerkennung“ und „Flexibilität in der Rollenausführung“ überdurchschnittlich ausgeprägt. Die anderen beiden Dimensionen liegen dagegen weit unter dem Durchschnitt. Auffallend ist, dass die Dimension der „Didaktisch-methodischen Positionierung“, die eigentlich das pädagogische Kerngeschäft betrifft, den tiefsten Wert aufweist. Da sich bei diesem Kooperationstyp eine Mischung von prägnant über- und unterdurchschnittlichen ausgeprägten Dimensionen findet, wird hier von einem „Mischtyp“ gesprochen (vgl. ebd., S. 40).

2.3.5 Kooperationsmodell Lienhard

Das von Lienhard (2013a) entworfene und mit einem Augenzwinkern vorgestellte Modell wurde für die Reflexionsarbeit mit Schulteams entwickelt. Es besteht aus folgenden fünf Typen: Hilfslehrer-Modell, Beistellpädagogik-Modell, Trennkost-Modell, Master-Modell und Kooperativ-flexibles Modell.

Das Hilfslehrer-Modell

- erhält situativ Aufträge von der Klassenlehrperson zugewiesen
- ist enorm flexibel, passt sich geschmeidig dem Stil aller Klassenlehrpersonen an
- wird als Entlastung wahrgenommen, weil sie ohne mühsame Absprachen das macht, was man ihr sagt
- SHP kann kaum eigene Ideen einbringen
- Fühlt sich als „Gango“; ist überqualifiziert für die ihr zugewiesenen Aufgaben

Das Beistellpädagogik-Modell

- arbeitet ohne grosse Vorbereitung und mit minimalen Absprachen
- wenn die Klassenlehrperson ein Thema einführt, sitzt die Heilpädagogin hinten und „beobachtet“
- in Arbeitsphasen der Schüler/innen geht sie durch die Reihen und hilft dem einen oder anderen Kind
- ist stolz darauf, Team-Teaching zu machen (und nicht „veralteten“ Gruppenunterricht)
- macht keine individuellen Förderplanungen („wir sind ja so nah am Lernen der Kinder“)
- die Klassenlehrperson ärgert sich manchmal innerlich, weil sie alles vorbereiten muss, die ganze Verantwortung trägt – und die Heilpädagogin mehr verdient
- wenn die Heilpädagogin krank ist, fehlt sie nicht wirklich

Das Trennkost-Modell

- die Aufgaben zwischen Klassenlehrperson und SHP sind klar getrennt:
 - die Klassenlehrperson (der Name sagt es bereits) ist für die Klasse zuständig
 - die SHP (auch hier sagt der Name alles) ist für die „heilpädagogischen Fälle“ zuständig
- die SHP arbeitet vor allem im Gruppenraum
- deren Schüler/innen haben ein eigenes Programm mit zielgerichteter Förderung
- je nachdem:
 - sind die Lerninhalte zwischen den beiden Lehrpersonen verbindlich koordiniert
 - oder aber die beiden Lehrpersonen wissen kaum, was die andere macht

Das Master-Modell

- In der Schule arbeitet eine gut ausgebildete, als Fachperson anerkannte SHP
- Sie „hütet“ das sonderpädagogische Konzept der Schule und macht dann und wann Vorschläge für die Weiterentwicklung
- Sie arbeitet in denjenigen Klassen, in welchen ihr Know-how am meisten gebraucht wird
- Sie stellt sich als Beraterin und fachliche Ansprechperson zu Verfügung
- Sie leitet nicht ausgebildete „SHP's“ und Klassenassistenten in heilpädagogischen Belangen an
- Gemeinsam mit der Schulleitung und den Stufenteams wird der Einsatz dieser zusätzlichen Personen geplant

Das kooperativ-flexible Modell

- Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und SHP betrachten sich als Unterrichtsteam (Unterricht und Unterrichtsentwicklung stehen im Zentrum)
- Für die dazu notwendige gemeinsame Planung nehmen sie sich verbindlich Zeit
- Die Fachkompetenz wird genutzt, um den Unterricht zu differenzieren und so zu gestalten, damit möglichst alle Schüler/innen optimal lernen können
- Die Zusammenarbeitsformen sind nicht fest vorgegeben, sondern orientieren sich daran, was für das Lernen der Klasse gerade hilfreich ist (Arbeit Niveaugruppen, gemeinsam geführter Unterricht/Team-Teaching, temporäre Fördergruppen, Einzelförderung, Inputs der SHP für die ganze Klasse, ...)

Das Hilfslehrermodell ist eine Art von Zusammenarbeit, die sich sehr vom oben aufgeführten Begriff von unterrichtsbezogener Kooperation unterscheidet. „Als ISF-Lehrer bin ich in erster Linie ein „Dienstleistungsangebot. Die Klassenlehrerin übernimmt auch die Verantwortung für die Art und Weise meines Einsatzes. Ich übernehme die Anweisungen und erfülle sie nach bestem Wissen“ (vgl. Baeschlin, 2007, S. 98). Bei diesem Modell wird der Unterricht weder gemeinsam vorbereitet noch müssen pädagogische Haltungen ausdiskutiert werden. Die Verantwortung wird allein von der KLP getragen und der gegenseitige Austausch wird nicht als Gewinn betrachtet. Das Gleiche gilt für das Beistellpädagogik-Modell und im Besonderen natürlich auch für das Trennkost-Modell.

Das kooperativ-flexible Modell deckt sich am ehesten mit den Aspekten der unterrichtsbezogenen Kooperation und der von Gräsel et al. (2006) aufgeführten Ko-konstruktion, während das Master-Modell den Anschein macht, als würde auch hier keine wirkliche Kooperation stattfinden und die Beschreibung der Rolle der SHP eher eine Lehrperson in leitender Funktion erwarten lässt.

2.4 Kooperationsformen der integrativen Schule

Rolf Werning sagt mit Nachdruck: „In Schulen, wo keine Teamarbeit stattfindet, kann Inklusion nicht gelingen“ (2012). Er weist auf Erkenntnisse der Forschung hin, dass in Schulen, wo kooperiert wird, die Leistungen der Schüler höher sind (ebd.). Wie in den vorangegangenen Unterkapiteln dargestellt, kann diese Zusammenarbeit verschieden ausgestaltet werden. Im Folgenden werden drei mögliche Formen der Teamarbeit vorgestellt.

2.4.1 Klassenteam oder Pädagogisches Team

Zu einem ‚Klassenteam‘ gehören mindestens zwei Pädagoginnen bzw. Pädagogen, die an einer Klasse unterrichten und für die Lernenden gemeinsam die Verantwortung tragen. Dazu können neben einer oder zwei KLP, die SHP, eine DaZ-LP und therapeutische Fachpersonen zählen (vgl. Windlinger, 2010, S. 8). Im Konzept der Stadt Zürich werden diese Klassenteams „Pädagogische Teams“ genannt, welche eine Weiterentwicklung der aus den USA stammenden „professionellen Lerngemeinschaften“ sind. Ihr Kerngeschäft besteht aus der Auseinandersetzung mit pädagogischen Fragen und dem Finden, Vereinbaren und Erproben von integrativen Unterrichtsformen, um alle Lernenden möglichst gut zu fördern und die Unterrichtsqualität zu steigern (vgl. Peter & Ramirez, 2009, S. 2).

2.4.2 Tandem

Da mit dem „Pädagogischen Team“ und dem „Klassenteam“ oft Teams mit mehr als zwei Lehrpersonen gemeint sind, bevorzugt und verwendet die Autorin der Klarheit wegen in der vorliegenden Arbeit den Begriff „Tandem“ für die Paarung SHP und KLP, wie er von Greminger Kost (1999) in der interkulturellen Pädagogik, von Chanson & Ramirez (2009) und Roos & Wandeler (2012) verwendet wird. Mit „Tandem“ sind in dieser Arbeit zwei Lehrpersonen gemeint (SHP und KLP), die in einem gemeinsamen Projekt (Integrative Schulung eines ISR-Kindes) zusammen in die gleiche Richtung ziehen (Förderung des ISR-Kindes, Planung des Unterrichts, Unterstützung aller Kinder der Klasse). Werning merkt dazu an, dass es sinnvoll ist, solchen Tandems die Aussicht zu geben, mindesten drei Jahre zusammenarbeiten zu können, weil es Zeit braucht, ein gut eingespieltes Team (siehe Kapitel 2.3.2) zu werden (vgl. Werning, 2012).

2.4.3 Teamteaching

Teamteaching ist eine Unterrichtsform, bei der zwei oder mehr Lehrpersonen gleichzeitig an der gleichen Klasse unterrichten, den Unterricht gemeinsam planen, durchführen und reflektieren. Sie stellen für die verschiedenen Lernniveaus der Kinder ein differenziertes und individualisiertes Angebot bereit und tragen die Verantwortung gemeinsam, teilen sie jedoch je nach Situation flexibel auf. Jede LP bringt sich mit ihren Stärken und ihrem Wissen ein und ein Wechsel der leitenden oder unterstützenden Rolle ist möglich (vgl. Halfhide, Frei & Zingg, 2009, S. 7). Diese Tandems müssen nicht zwingend aus zwei befreundeten oder sich möglichst ähnlichen Lehrpersonen bestehen, denn die Auseinandersetzung mit heterogenen Positionen kann ein Potenzial für kreative Dynamik sein. Gute Teams oder Tandems nehmen sich regelmässig Zeit für Vorbereitungen und Absprachen und klären Abläufe und Aufgabenbereiche. Sie agieren und kommunizieren professionell, haben ein gemeinsames Ziel im Blick und können sich aufeinander verlassen (vgl. Krämer-Kiliç, Lühmann, Kiehl-Will & Albers, 2014; Lienhard-Tuggner et al., 2011).

Teamteaching kann in verschiedenen Formen stattfinden:

- Teamteaching: Der Unterricht wird gemeinsam durchgeführt, der Lead wechselt.
- Lehrkraft und Assistenz: Eine LP hat den Lead, die andere unterstützt einzelne SuS.
- Alternativer Unterricht: Die Klasse wird in Niveaugruppen aufgeteilt, die Lerninhalte angepasst.
- Parallelunterricht: Die Klasse wird aufgeteilt, die Lerninhalte sind gleich für alle Kinder.
- Lehrkraft als Beobachter: Eine LP unterrichtet, die andere beobachtet.
- Zusatzförderung: Eine LP unterrichtet, die andere bietet Material und differenzierte Hilfen für schwächere Kinder an.
- Stationenlernen: Jede LP unterrichtet einen von zwei Lerninhalten, die zwei Schülergruppen wechseln.

(vgl. Lütje-Klose und Willenbring, 1999)

Bedeutung für die Beteiligten

Die Chancen eines gelingenden Teamteachings sind Unterstützung und Entlastung der LP durch den gemeinsam verantworteten Unterricht sowie eine Erweiterung der professionellen Handlungskompetenzen durch die regelmässige Reflexion. Dies führt zu einer höheren Motivation und Zufriedenheit der Lehrenden. Die Lernenden können individueller gefördert und gefordert werden, erleben in der Regel einen interessanteren und abwechslungsreicheren Unterricht und sehen ein gutes Vorbild für Zusammenarbeit (vgl. Werning, 2012; Schwager, 2011, 2013). Es steht mehr als eine Ansprechperson zur Verfügung. Die Kinder haben die Wahl, zu wem sie gehen möchten, denn jede LP hat einen anderen Stil und erklärt anders. Geschätzt wird auch, dass alle im Klassenzimmer bleiben können und niemand separiert wird (vgl. Baeschlin et al., 2007, S. 97). Die Risiken eines misslingenden Teamteachings sind Konkurrenzgefühle und Machtkämpfe. Die Wahrnehmung der Beteiligten bezüglich der geteilten Verantwortung divergiert und führt zu negativen Empfindungen. Die Beteiligten fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt und erleben ein unbefriedigendes Nebeneinander (vgl. Brunner, Birri & Tuggener Lienhard, 2009, S. 75).

Tabelle 1: Chancen und Risiken beim Teamteaching (Brunner et al., 2009, S. 75)

Ebene	Chancen	Risiken
Persönlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Gegenseitige Unterstützung - Bereicherung - Höhere Motivation - Zufriedenheit - Eigene Stärken und Schwächen werden bewusst gemacht 	<ul style="list-style-type: none"> - Unbefriedigendes Nebeneinander - Gefühl der Bedrohung/Konkurrenz - Machtkämpfe
Beziehung	<ul style="list-style-type: none"> - Geteilte Verantwortung 	<ul style="list-style-type: none"> - Ungleiches Wahrnehmen der Verantwortung - Verantwortung nicht übernehmen oder abgeben können
Organisation	<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung 	<ul style="list-style-type: none"> - Einschränkung der Freiheit

2.5 Zusammenfassung

Die Annahme der Erklärung von Salamanca erfordert ein „neues Denken in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse“ (UNESCO, 1994) und die Umsetzung der Forderungen nach Integration und Beteiligung aller bedarf einer grossen Anstrengung aller Beteiligten. Um der immer grösser werdenden Bandbreite von Be-

dürfnissen gerecht zu werden, wurden in den Gemeinden sonderpädagogische Konzepte eingeführt und Fachpersonen in die Regelschule eingebunden. Es zeigt sich, dass die Heterogenität und die in der Regelschule integrierten Kinder mit besonderen Bedürfnissen einen individualisierten und differenzierten Unterricht erfordern, für den die Kooperation der involvierten Lehrpersonen unabdingbar ist. Zentral für das Gelingen von Integration sind die integrative Haltung, die gemeinsam getragene Verantwortung und eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Das Berufsbild der Lehrperson wandelt sich von der Einzelkämpferin zum Teamplayer. Nach den ersten Erfahrungen mit Teamteaching ist klar geworden, dass die Kooperationsformen Austausch und Arbeitsteilung den Ansprüchen einer möglichst optimalen Förderung aller Kinder in der Klasse nicht mehr genügen (vgl. Peter & Ramirez, 2009, S. 7). Untersuchungen zeigen, dass es dem kokonstruktiven Typ besser gelingt, einen Ziel- und Aufgabendifferenzierten Unterricht umzusetzen (Baumann et al., 2012a, S.13).

Um als Klassenlehrperson und schulische Heilpädagogin im Tandem erfolgreich zu sein, sind gegenseitige Anerkennung und Vertrauen grundlegend. Teambildung braucht Zeit und die Bereitschaft, sich selber und den Unterricht zu reflektieren, eigenes Wissen weiterzugeben und von der Kooperationspartnerin zu lernen. Eng zusammenarbeitende Tandems und Teams bilden eine gemeinsame Teamkultur aus und durchlaufen für ihre Bildung einen allen Teambildungen inhärenten Prozess. Tandems, die diese verschiedenen Phasen auszuhalten und bewusst zu bewältigen vermögen, gehen gestärkt daraus hervor und können sich danach mit ihren individuellen Stärken ergänzend in die gemeinsame Arbeit einbringen. Es ist deshalb wichtig, dass in der Zusammenarbeit auf eine möglichst hohe Konstanz geachtet wird (vgl. Joller-Graf & Tanner, 2012, S. 164). Professionelle Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine konstruktive Kommunikations- und Feedbackkultur haben und unabhängig von persönlichen Sympathien miteinander zusammenarbeiten können (vgl. Lienhard-Tuggener et al. 2011, S. 149). Gut funktionierende Zusammenarbeit generiert einen abwechslungsreicheren Unterricht, individuellere Förderung der Kinder und eine höhere Berufszufriedenheit der Lehrpersonen.

Durch die Ratifikation der UNO-Behindertenkonvention am 15. April 2014 hat der Bundesrat bekräftigt, dass er die Integration und Gleichstellung der Menschen mit Behinderung aktiv fördern will. Das Rad lässt sich also nicht mehr zurückdrehen und Heterogenität, Integration und Kooperation sind feste und prägende Bestandteile im Alltag der Lehrpersonen.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, mit welchen Forschungsmethoden Antworten auf die in Kapitel 1.4 gestellten Fragen gefunden werden sollen. Überlegungen zur Auswahl der Forschungsstrategie werden angeführt und die Formen der Datenerhebung, der Dokumentation und der Auswertung beschrieben.

3.1 Methodenwahl

Durch das Zusammentragen und sichten von Daten soll eine Bestandesaufnahme verschiedener unterrichtsrelevanter Komponenten der Integrativen Schulungsform in Wädenswil sowie ihre Einschätzung durch die Lehrpersonen der Primarschulgemeinde herausgearbeitet werden. Um Antworten auf die empirische Fragestellung und einen Einblick in die Arbeitsweise von Lehrpersonen zu erhalten, können qualitative (z.B. Interviews) oder quantitative Methoden (z.B. Fragebogen) angewendet werden. Während die quantitative Forschung misst, wie oft ein Phänomen vorkommt und so eine gewisse Repräsentativität der Ergebnisse beanspruchen kann, versucht die qualitative Forschung Bedeutung und Sinn zu verstehen, weshalb Menschen auf eine gewisse Weise handeln sowie neue Sichtweisen und Meinungen zu erfassen. Beide Zugänge zur Datenerhebung können sich ergänzen und die Ergebnisse der anderen Methode präzisieren (vgl. Roos & Leutwiler, 2011; Atteslander, 2010). Aus diesem Grund wurde für die vorliegende Arbeit eine Kombination der beiden Verfahren gewählt.

Weil das Ziel der Autorin ist, die Antworten auf die Fragen gemeindeweit und effizient erfassen zu können, wird ein Fragebogen zusammengestellt. Dieser ermöglicht in kurzer Zeit viele gut vergleichbare Daten, der Aufwand für die Befragten hält sich in Grenzen und die Fragen können von den Befragten in Ruhe beantwortet werden. Um die Offenheit bei der Beantwortung zu erleichtern, erfolgt die Umfrage anonym und mit mehrheitlich geschlossenen Fragen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Damit auch persönliche Voten und weiterführende Hinweise eingebracht werden können, runden vier offene Items die Umfrage ab. Diese abschliessenden Fragen werden zu einem breiten Spektrum von Antworten führen, die neben der quantitativen Auswertung der ersten 23 Items ein qualitatives Verfahren erfordern.

3.2 Datenerhebung

In den folgenden drei Unterkapiteln wird die Stichprobe erläutert, der Fragebogen und die Items werden vorgestellt und die Durchführung der Datenerhebung beschrieben. Aufgrund der Forschungsanlage ist keine Generalisierung der Erkenntnisse über die Stichprobe hinaus möglich.

3.2.1 Stichprobe

Zur Erhebung der Daten werden alle SHP und KLP in Wädenswil befragt, die im Kindergarten oder in der Primarschule unterrichten und in diesem Schuljahr eines oder mehrere ISR-Kinder betreuen. Teilnehmen können alle Lehrpersonen, die in einer (oder zwei) dieser beiden Funktionen tätig sind, unabhängig davon, wie viele Lektionen sie das Kind begleiten oder über welche Ausbildung oder Erfahrung sie für Ihre Arbeit verfügen. Die Befragten werden gebeten, pro Kind, das sie im integrativen Setting betreuen, einen Fragebogen auszufüllen. Da es zur Zeit der Umfrage in Wädenswil 33 Kinder mit ISR-Status sind, umfasst die Grundgesamtheit (weil es auch Klassen mit Doppelbesetzungen gibt) *mindestens* 66 Untersuchungseinheiten. Mit *Grundgesamtheit* (oder Population) ist hier die Menge an Personen gemeint, über die eine Aussage

gemacht werden soll und die *Untersuchungseinheiten* (oder Elemente) bezeichnen die Personen, auf deren Merkmale sich die Erhebung bezieht (vgl. Paier, 2010, S. 77f.). Die Population besteht hier einerseits aus der Teilmenge der SHP und andererseits aus der leicht grösseren Teilmenge der Klassenlehrpersonen. Da die Grundgesamtheit eine überschaubare Menge an Elementen enthält, wird eine Vollerhebung im Sinne einer Querschnittstudie durchgeführt.

3.2.2 Instrumente

Der von der Autorin zusammengestellte, nicht standardisierte Fragebogen (siehe Anhang, S. 79) besteht aus einer persönlichen Einleitung, 24 Fragen mit strukturierten Antworten, vier offenen Fragen und der Möglichkeit am Schluss, den Namen anzugeben. Die Fragen sind thematisch in sechs Bereiche gegliedert und werden jeweils durch einen erklärenden Text eingeleitet. Die ersten beiden Items dienen dazu, die Antworten in den Fragebogen den beiden Gruppen SHP und KLP oder der Klasse zuordnen zu können.

Die Antworten zu den Fragen 3 - 11 zeigen einen Überblick über die schulische Situation des Kindes auf. Sie können unter anderem auch darüber Aufschluss geben, wie intensiv die Begleitung durch die SHP ist, wie beim Schulstoff individualisiert wird und wie lange ein Kind beim gleichen Tandem verweilt. Die Fragen 12 und 13 beziehen sich darauf, wie KLP und SHP die Verantwortlichkeiten organisiert haben. Bei den Fragen 14 - 17 geht es darum, in welcher Form von Zusammenarbeit die Lektionen vorbereitet werden, in denen die SHP ein ISR-Kind begleitet und die Fragen 18 – 23 legen den Fokus auf die Zusammenarbeit während des Unterrichts. Alle diese Fragen müssen von den Teilnehmenden beantwortet werden, um zur nächsten Frage zu gelangen. Bei Nichtbeachtung wird ein Balken mit folgendem Text eingeblendet: *„Bitte beantworte alle Fragen möglichst vollständig, dies ist wichtig für eine aussagekräftige Auswertung.“* Für die Beantwortung der Items 18 und 19 werden Intervallskalen mit je fünf Antwortkategorien der Art „immer“, „oft“, „gelegentlich“, „selten“, „nie“ gewählt. Bewusst wird im ganzen Fragebogen auf die Kategorie „weiss nicht“ verzichtet, da angenommen wird, dass die Lehrpersonen mit dem Setting einigermaßen vertraut sind. Bei 10 Items können Mehrfachantworten (2-6) gegeben und bei 6 Items können ergänzende Eintragungen gemacht werden. Bei 3 Fragen gibt es die Möglichkeit, einen Kommentar anzubringen. Die Items 24 bis 27 sind offene Fragen, in denen die LP ihre ergänzenden Aussagen zum ISR-Setting und zur Zusammenarbeit oder Veränderungsvorschläge und weiterführende Ideen einbringen können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Die Beantwortung dieser vier Fragen ist optional. Die Frage 28 wird nur an SHP gestellt und möchte der eingangs erwähnten Feststellung nachgehen, wonach knapp ein Viertel der heilpädagogischen Fachpersonen kein anerkanntes Diplom haben. Es wird versucht, die Begleittexte und Items im Fragebogen so zu formulieren, dass sie auf die spezielle Situation von KLP und SHP im ISR-Setting zugeschnitten sind. Ziel ist, dass sich die Befragten angesprochen und verstanden fühlen und dadurch bereit sind, den Bogen bis zum Schluss auszufüllen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 169). Es wird mit allgemeinen Items gestartet und es werden Fragen mit eher mittlerer Itemschwierigkeit gewählt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 237).

3.2.3 Durchführung

Der Fragebogen wurde zuerst in schriftlicher Form auf Papier erstellt. Da nicht sicher ist, ob die Items im Sinne der forschenden Person verstanden werden, empfiehlt es sich, den Fragebogen vor dem Einsatz an einer kleinen Gruppe zu testen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 171). Es wurden deshalb drei Pretests

durchgeführt. Die ersten Rückmeldungen zum Fragebogen kamen von einem Assistenten der Universität Zürich, der in der Forschung im Bereich der Sonderpädagogik tätig ist. Danach füllten sechs Personen anlässlich eines Kolloquiums an der HfH den überarbeiteten Fragebogen unter Messung der dafür verwendeten Zeit aus. Unklare Fragestellungen wurden anschliessend diskutiert und die Äusserungen von der Autorin simultan schriftlich festgehalten. Aufgrund der Empfehlungen im Kolloquium erstellte die Verfasserin mit dem Tool „Onlineumfragen.com“ einen modifizierten elektronischen Fragebogen. Für den dritten Pretest füllte der Schulleiter der Autorin diesen Fragebogen aus und wurde gebeten, einen Gesamteindruck als Rückmeldung zu geben. Dieser fiel positiv aus und so lag, nach einer letzten Anpassung, die Endfassung des Bogens vor.

Als Zeitpunkt des Versandes wurde der Montag zwei Wochen vor den Herbstferien, als Zieladressen die Schulmails gewählt. So war gewährleistet, dass alle betroffenen Lehrpersonen mindestens in den fünf Wochen nach den Sommerferien erste Erfahrungen mit dem ISR-Setting machen konnten und den Fragebogen in ihrem professionellen Umfeld erhielten. An zwei verschiedenen gemeinde-internen SHP-Sitzung wurden die heilpädagogischen Fachpersonen vorab über die Masterarbeit und die Umfrage orientiert. Nach vorgängiger mündlicher Information der Amtskollegen durch den Schulleiter, wurde der Link mit den Fragebogen, zusammen mit einem Begleitschreiben für die KLP und SHP, an alle Schulleiter der Primarschuleinheiten von Wädenswil geschickt mit der Bitte, diese an die betroffenen LP weiterzuleiten. Die Frist für die Rücksendung wurde mit zwei Wochen bewusst knapp gehalten, da nach Erfahrung der Autorin aufgeschobene Arbeiten gern vergessen gehen und gar nicht mehr angegangen werden. Kurz vor Ablauf der Rücksendefrist wurde wiederum über die Schulleiter ein Reminder versandt und die Frist um weitere zwei Wochen auf nach den Herbstferien verlängert. Da von einer Schulleiterin eine Antwortmail mit einer Abwesenheitsnotiz zurückkam, wandte sich die Autorin an das Schulsekretariat und versandte aufgrund der erhaltenen Liste den aufgeführten SHP und LP je eine persönliche Erinnerungsmail. Der Rücklauf betrug nach Ablauf der zweiten Frist 47 Fragebogen, was gut 70% bedeutet. Die Autorin wurde mehrmals im Schulhausteam auf die Umfrage angesprochen. Die Kommentare und Bemerkung wurden festgehalten und sind bei der Interpretation der Ergebnisse eingeflossen.

3.3 Datenanalyse und -aufarbeitung

Die Aufgabe der Datenanalyse besteht darin, Ereignisse wahrzunehmen, zu sammeln und Erklärungen dafür zu finden. Die Fülle der eingegangenen Daten wird reduziert, geordnet und auf gut nachvollziehbare Weise interpretiert. Folgende Einzelprozesse charakterisieren nach Altrichter & Posch (vgl. 2007, S. 181-188) die Datenanalyse:

1. *Daten „lesen“*: Die verschiedenen verfügbaren Informationen werden bewusst gemacht. Was wissen wir alles?
2. *Daten „reduzieren“*: Die relevanten Informationen für die Beantwortung der Fragestellung werden ausgewählt, komplexe Sachverhalte vereinfacht und Zusammengehöriges zusammengefasst.
3. *Daten „explizieren“*: Die Bedeutung der vorliegenden Informationen wird bewusst gemacht. Was bedeuten die Aussagen in Hinblick auf das Untersuchungsinteresse?

4. *Daten strukturieren und „kodieren“*: Die Informationen werden geordnet und begrifflich erfasst. Einzeldaten werden bestehenden oder neu formulierten Kategorien zugeordnet.
5. *Zusammenhänge aufbauen*: Es werden Hypothesen formuliert, welche die einzelnen Begriffe in sinnvolle und durch Daten belegbare Beziehungen bringen. Zusammenhänge können auch mit Kategorien aus der Literatur gefunden werden.
6. *Die Interpretationen und den Analyseprozess überprüfen*: Wie vertrauenswürdig sind die Resultate, die sich aus jedem Analyseschritt ergeben haben?

Die Ergebnisse aus den geschlossenen Fragen wurden mittels der Online-Umfrage-Applikation Onlineumfrage.com ausgewertet. Die Antworten auf die offenen Fragen wurden in Kategorien aufbereitet und so weit als möglich zusammengefasst. Alle Fragebogen liegen in ausgedruckter Form vor und können auf Nachfrage hin eingesehen werden. Sie dienen unter anderem dazu, bei Antworten wie „dito“ zu überprüfen, was damit gemeint war.

3.3.1 Quantitative Auswertung der geschlossenen Fragen

Für Auswertung der Fragen 1 bis 23 wird das computergestützte Verfahren von Onlineumfragen.com eingesetzt. Jede Frage wird einzeln ausgewertet und in deskriptiver und/oder schematischer Form dargestellt und erste Reflexionen von der Autorin dazu angefügt. Diese Aufbereitung findet sich (ohne die Reflexionen) im Anhang unter Kapitel 11.1 Fragebogenauswertung. Die Items werden anschliessend nach den eingangs in Kapitel 1.4 gestellten fünf Fragen gruppiert. Unter Bezugnahme auf die im theoretischen Teil der Arbeit aufgeführten Merkmale von Kooperationstypen und unter Einbezug aktueller Forschungsergebnisse werden die Befunde bezüglich Zusammenarbeit und Unterrichtsgestaltung interpretiert.

Spezifisch für die quantitative Forschung gelten die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (vgl. Roos & Leutwyler, 2011; Altrichter & Posch, 2007):

1. Mit *Objektivität* ist gemeint, dass der Forschungsprozess unabhängig sein soll von der Forscherin oder dem Forscher. Eine andere Person, welche die gleiche Untersuchung durchführt, würde auf die gleichen Ergebnisse kommen. Hilfreich für dieses Gütekriterium sind standardisierte Prozesse der Datenerhebung und –auswertung.
2. Mit *Reliabilität* sind die Messgenauigkeit und die Zuverlässigkeit eines Verfahrens gemeint. Wenn die Datenerhebung unter den gleichen Umständen mehrmals durchgeführt würde, müssten die Messungen zu den gleichen Ergebnissen führen.
3. Mit *Validität* meint man, dass wirklich das gemessen oder erforscht wurde, was man beabsichtigt hatte.

Obschon diese Gütekriterien auch für die Aktionsforschung von Bedeutung sind, ist es gerade im komplexen Bereich von Schule und Bildung sehr schwierig, sie wirklich einzuhalten. Konstrukte wie z.B. ‚Schulqualität‘ oder ‚Verantwortung‘ sollen gemessen werden, sind aber nicht direkt sichtbar (latente Variablen) und können nur durch konkret messbare Indikatoren (manifeste Variablen) erschlossen werden. Zudem gibt es zu verschiedenen Zeitpunkten kaum vergleichbare Situationen, weil diese sich in der Zwischenzeit verändert und weiterentwickelt haben. In der vorliegenden Arbeit hat die Autorin auch keinen standardisierten Fragebogen verwendet, sondern einen eigenen entworfen. Es ist deshalb sinnvoll, die persönliche Sichtweise zu erweitern, indem alternative Perspektiven hinzugezogen werden. Das können unter anderem auch Perspektiven aus Untersuchungen anderer zu ähnlichen Fragestellungen sein (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117-121).

3.3.2 Qualitative Auswertung der offenen Fragen

Ziel der Inhaltsanalyse ist, fixierte Kommunikation zu analysieren und dabei systematisch, regel- und theoriegeleitet vorzugehen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Theorie geleitet meint auch, Bezug nehmen auf bereits gemachte Erkenntnisse anderer mit dem Thema (vgl. Mayring, 2010, S. 11-13). Für die Antworten auf die Items 24 und 25 (Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit und dem Setting) wird ein induktives Vorgehen gewählt. Aufgrund der eingegangenen Antworten werden die Variablen mittels einer mehrstufigen Intensitätsanalyse kategorisiert (z.B. sehr gut, gut, unzufrieden, ambivalent, keine Antwort zur Frage). Da auf die Frage 27 (Weitere Bemerkungen) nur 7 Antworten eingegangen sind, wird auf eine Kategorisierung verzichtet und die gemachten Kommentare werden als zusätzliche Bemerkungen bei der Diskussion und bei den Konsequenzen für die Praxis einbezogen. Für die Frage 26 (Veränderungsvorschläge) werden mittels einer Frequenzanalyse und einem Kategoriensystem verschiedene Aspekte der Aussagen erfasst und ausgezählt. Die Kategorien werden von Haeblerin et al. (1992) übernommen: „Architektonisch-technische Anmerkungen“, „Konzeptionelle Anmerkungen“, „Formal-organisatorische Anmerkungen“ sowie „Personalinteraktionale Anmerkungen“ (S. 141).

Mayring (2002) formuliert die sechs Gütekriterien der qualitativen Forschung folgendermassen (S. 144-148):

1. *Verfahrensdokumentation*: Bei der qualitativen Forschung ist es speziell wichtig, dass alle Schritte genau dokumentiert werden, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar wird.
2. *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Interpretationen lassen sich nicht beweisen, sollen aber argumentativ begründet werden. Brüche müssen erklärt und allenfalls Alternativdeutungen gesucht werden.
3. *Regelgeleitetheit*: Auch wenn qualitative Forschung ihrem Gegenstand gegenüber offen sein muss, so muss sie sich an bestimmte Verfahrensregeln halten und das Material systematisch bearbeiten.
4. *Nähe zum Gegenstand*: Qualitative Forschung will möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpfen. Sie will konkrete Forschung für die Betroffenen machen und ein gleichberechtigtes Verhältnis schaffen.

5. *Kommunikative Validierung*: Den Befragten werden die Ergebnisse nochmals vorgelegt und mit ihnen besprochen, damit so die Gültigkeit der Interpretationen überprüft werden kann.
6. *Triangulation*: Die Qualität der Forschung kann durch mehrere Analysegänge vergrößert werden. Man versucht, verschiedene Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen.

3.3.3 Interpretation der abgebrochenen Fragebogen

Die 9 abgebrochenen Fragebogen, die im System erfasst wurden, werden untersucht um Rückschlüsse zu ziehen, weshalb die Umfrage wohl gestartet, aber nicht abgeschlossen wurde. Für die Interpretation wurden vier mündliche Kommentare beigezogen, die von Schulhausteammitgliedern gegenüber der Autorin geäußert wurden.

4 Darstellung der Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel wird die effektive Stichprobe beschrieben und die Daten der quantitativen und qualitativen Forschung werden dargestellt. Die Ergebnisse der offenen Fragen werden mittels eines Kategoriensystems analysiert, die geschlossenen Fragen mit den Tools des elektronischen Fragebogens ausgewertet. Die Zusammenstellung der Ergebnisse erfolgt thematisch gruppiert nach den Forschungsfragen. Zu Beginn eines Abschnitts wird die Fragestellung näher erläutert, danach werden die Antworten zu den verschiedenen Items mittels Abbildungen dargestellt oder deskriptiv beschrieben und schliesslich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Diese aufgearbeiteten Daten bilden das Ausgangsmaterial für die unter Kapitel 5 folgende Diskussion und die Interpretation der Ergebnisse.

4.1 Stichprobe

Die Grundgesamtheit der Stichprobe besteht aus mindestens 66 Untersuchungseinheiten, da 33 Kinder im ISR-Setting unterrichtet werden und jede Klasse von einem Tandem aus mindestens einer KLP und einer SHP begleitet wird. Es konnte nicht eruiert werden, wie viele Kinder in einer doppelbesetzten Klasse integriert geschult werden. Da die Umfrage anonym erfolgte, ist auch nicht klar, ob beide Stellenpartnerinnen den Fragebogen einzeln ausgefüllt haben (sie können ja die Zusammenarbeit mit der SHP unterschiedlich wahrnehmen) oder ob sie ihn gemeinsam ausgefüllt haben (wurde einmal durch zwei Namensangaben auf einem Fragebogen ersichtlich).

Der Online-Fragebogen wurde 68 Mal geöffnet und 47 Fragebogen wurden retourniert und vom System erfasst (71% von 66; 19 SHP und 28 KLP). Davon wurden 9 Fragebogen aussondiert (3 SHP und 6 KLP), da sie spätestens bei der Frage 8 abgebrochen wurden, also bevor die relevanten

Fragen zur Zusammenarbeit und zum Unterricht gestellt wurden. 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer füllten den ganzen Fragebogen aus (16 SHP und 22 KLP), $n = 38$ gilt deshalb für alle Items, ausser den offenen Fragen und der Frage 28 (Ausbildung der SHP). Der für alle Fragestellungen auswertbare Rücklauf beträgt demzufolge 57,58% der angenommenen 66 Personen.

4.2 Allgemeine Fragen

Neben der Frage nach der Funktion im ISR-Setting (KLP oder SHP), die oben im Kapitel Stichprobe beantwortet ist, wurden noch die folgenden drei allgemeinen Frage gestellt: „Aus welchem Grund erhielt dieses Kind hauptsächlich ISR zugesprochen?“, „Welche Klasse besucht das zu betreuende Kind aktuell?“ und „Hast du eine vom Kanton Zürich akzeptierte Ausbildung als SHP abgeschlossen? Wenn ja, welche?“. Diese Fragen erschienen der Autorin wichtig, um eventuell Antworten besser verorten zu können. So gibt es zum Beispiel im Kindergarten keine Noten und keine Dispensation von einem Fach wie Mathematik oder Sprache. Auch ist es möglich, dass heilpädagogische Fachpersonen mit einer Ausbildung sich anders einbringen bezüglich der gemeinsamen Vorbereitung, des Unterrichts oder der Förderung des ISR-Kindes.

Abbildung 2: Anteil KLP und SHP

4.2.1 Darstellung der Ergebnisse

Welche Klasse besucht das Kind aktuell?

Jeweils 5 bis 7 Kinder besuchen den 1. oder 2. Kindergarten, die 1., 3., oder 4. Klasse, was je zwischen 13 und 18 Prozent bedeutet. 3 Kinder besuchen die 2. Klasse (8%), nur ein Kind die 5. Klasse (3%) und 4 Kinder die 6. Klasse (11%). (Die Tabelle dazu findet sich im Anhang im Kapitel 11.1.1)

Aus welchem Grund erhielt dieses Kind hauptsächlich ISR zugesprochen?

Bei dieser Frage interessiert, welches die hauptsächlichen Gründe für das Einrichten einer ISR war. Man konnte bis zu 3 Antworten zu einem Kind geben. Im Ganzen wurden 66 Antworten abgegeben.

Abbildung 3: Gründe für eine Integrierte Sonderschulung

Die Beschreibung der Antworten folgt der Grösse und den Farben der Säulen (gesamte Nennungen):

- Dunkelgelb: Die Hälfte der Befragten geben an, das betreffende Kind erhalte ISR wegen einer all-gemeine Lernverzögerung (50%).
- Zitronengelb: Rund ein Drittel gibt an, das Kind erhalte ISR wegen einer Lernbehinderung im Fach Sprache (32%). (Zusätzlich wurden noch 2x Spracherwerbsstörung und 1x Logopädie genannt.)
- Graublau: Rund ein Viertel gibt an, das Kind erhalte ISR wegen Verhaltensauffälligkeiten (24%). Zu-sätzlich wurden je 1x Psychosoziale Probleme und ‚ADHS-Abklärung empfohlen‘ genannt.
- Orange: 18 Prozent geben an, das Kind erhalte ISR wegen einer geistigen Behinderung.
- Rot: 13 Prozent geben an, das Kind erhalte ISR wegen einer Lernbehinderung in den Fächer Ma-thematik UND Sprache.
- Blassgrün, hellblau und hellgelb: Je 5 Prozent geben als Grund eine ausschliesslich körperliche Be-hinderung, eine Lernbehinderung einzig im Fach Mathematik oder ADS/ADHS an.
- Hellgrün: Bei einem Kind ist der Grund eine körperliche UND geistige Behinderung.

„Hast du eine vom KT. Zürich akzeptierte Ausbildung als SHP abgeschlossen? Wenn ja, welche?“

Mehrfachantwort möglich - maximal 2 Antworten. Im Ganzen gingen 21 Antworten ein.

- a Ausbildung SHP an der HFH Zürich - 5(24%)
- b Ausbildung HPS - 8(38%)
- c Eine andere gleichwertige ausserkantonale Ausbildung - 3(14%)
- d Noch nicht aber zur Zeit in der Ausbildung an einer HFH - 0(0%)
- e Nein - 0(0%)
- f Welche Ausbildung hast du? - 5(24%)

4.2.2 Zusammenfassung

Es zeigt sich bei der Verteilung der integrierten Sonderschulungen auf die einzelnen Klassen, dass diese grundsätzlich recht regelmässig ist. Einzig bei der 5. und 6. Klasse finden sich markant weniger Kinder, insgesamt fünf. Gut ein Viertel der Befragten betreut ein ISR-Kind im Kindergarten, knapp ein Viertel eines in der 1. oder 2. Klasse. Gut ein Drittel der Lehrpersonen dieser Umfrage begleiten ein ISR-Kind in der 3. oder 4. Klasse.

Die Hälfte der ISR-Kinder hat diesen Status wegen einer allgemeinen Lernverzögerung erhalten. Für ebenfalls etwa die Hälfte war der Grund eine Sprachbehinderung (in verschiedenen Ausprägungen) und für gut ein Viertel waren es Verhaltensauffälligkeiten. Kinder mit ausschliesslich körperlicher Behinderung oder mit einer körperlichen und geistigen Behinderung werden hier nur wenig als ISR-Kinder genannt.

Alle 16 SHP, die den Fragebogen fertig ausgefüllt hatten, beantworteten auch die Frage nach ihrer Ausbildung. 8 Personen geben an, eine Ausbildung vom Heilpädagogischen Seminar Zürich (HPS) zu haben, 5 Personen wurden an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HFH) ausgebildet und 3 Personen haben eine gleichwertige, ausserkantonale Ausbildung. 5 Personen geben eine genauere Ausbildung an: Master in Sonderpädagogik, Psychologiestudium, Master „Wirkungsvoller Umgang mit Heterogenität“. Es ist keine Person in der Funktion der SHP dabei, die ohne anerkannte Ausbildung arbeitet.

4.3 Frage 1: Wie wird die Zusammenarbeit gestaltet und beurteilt?

Für diese Fragestellung werden drei verschiedene Aspekte erforscht, wovon für die ersten zwei Bereiche geschlossene Items und für den dritten Bereich ein offenes Item gewählt wurden. Bei der ersten geschlossenen Frage wird danach gefragt, wie das Team die Zuständigkeiten für die Eltern- und Behördenkontakte geregelt hat, bei der zweiten Frage, wer für den Förderplan verantwortlich ist. Das dritte offene Item gibt den Befragten die Möglichkeit, ihre Eindrücke bezüglich der Zusammenarbeit festzuhalten und ein Urteil über die Kooperation abzugeben.

4.3.1 Darstellung der Ergebnisse

Zuständig für Eltern- und Behördenkontakte?

- ■ Über die Hälfte der Befragten gibt an, dass sich die SHP und die KLP für den Elternkontakt und alle weiteren Absprachen (mit Behörden, Therapeutinnen....) absprechen und die Verantwortung teilen (55%).
- ■ Etwa ein Viertel der Befragten gibt an, dass die SHP diese Aufgaben übernimmt (26%).
- ■ 11 Prozent geben an, die Aufgabenbereiche würden klar aufgeteilt.
- ■ 8 Prozent geben an, dass die KLP diese Aufgaben übernimmt.
-

■ a Die SHP - 10(26%) ■ b Die KLP - 3(8%)
 ■ c SHP und KLP - 4(11%) ■ d SHP und KLP - 21(55%)

Abbildung 4: Zuständigkeit für Eltern- und Behördenkontakte

Zuständig für den Förderplan?

- Die meisten der Befragten geben an, den Förderplan gemeinsam mit SHP, KLP und ev. Therapeutinnen zu gestalten. (39%, n=15)
- 16 Prozent geben an, den Förderplan gemeinsam mit SHP, KLP, den Eltern und ev. den Therapeutinnen zu erstellen (n=6).
- 24 Prozent geben an, dass der Förderplan von der SHP allein erstellt wird (n=9).
- 21 Prozent geben an, dass für das Kind noch kein Förderplan erstellt wurde (n=8).
- Der Förderplan wird nie von der KLP allein erstellt.

(Das Balkendiagramm zu dieser Frage findet sich im Anhang unter Kapitel 11.1.2)

Wie empfindest du die Zusammenarbeit? Ist die bestehende Form befriedigend?

Diese Frage wurde 28x kommentiert (n= 28). Eine Mehrheit erlebt die Zusammenarbeit als gut bis sehr gut (82%). (Die gesammelten Antworten finden sich im Anhang unter den Kapiteln 11.1.2)

Tabelle 2: Auswertung Zufriedenheit bezüglich der Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP

Sehr gut / sehr befriedigend / bereichernd	Gut / befriedigend	Unzufrieden / Negative Erfahrungen	Ambivalent	andere
11 Personen 39%	12 Personen 43%	1 Person 4%	2 Personen 7%	2 Personen 7%

4.3.2 Zusammenfassung

Über die Hälfte der Befragten gibt an, die Verantwortung sich für die Kontakte mit den Eltern und den Behörden abzusprechen und sie zu teilen. Bei etwa einem Viertel übernimmt dies die SHP. Ebenfalls über die Hälfte erstellt den Förderplan gemeinsam, eventuell auch unter Einbezug von Therapeutinnen und Eltern. Etwa ein Viertel aller Förderpläne wird von der SHP allein gemacht, während die KLP nie dafür die Verantwortung übernimmt. Die meisten der befragten Personen empfinden die Zusammenarbeit als befriedigend bis sehr befriedigend. Nur drei Personen berichten von einzelnen negativen Erfahrungen.

4.4 Frage 2: Wie wird der gemeinsame Unterricht vorbereitet, gestaltet und beurteilt?

Um ein ganzheitliches Bild bezüglich der Vorbereitung und der Gestaltung des Unterrichts zu bekommen, werden den Befragten fünf Items vorgelegt. Einerseits wird gefragt, in welchem Ausmass und in welcher kooperativen Form der gemeinsame Unterricht vorbereitet und andererseits, wie er im Klassenzimmer gestaltet wird. Bei den beiden Fragen nach der Dauer der gemeinsamen und der eigenen Vor- und Nachbereitung werden die Antworten auch nach SHP und KLP aufgeteilt, um herauszufinden, ob es Unterschiede gibt, je nachdem, in welcher Funktion man das ISR-Kind betreut. Danach wird eruiert, welche Bedeutung diese gemeinsame Vorbereitung für die KLP hat. Mittels einer Tabellenfrage wird schliesslich erforscht, welche Unterrichtsformen von den Befragten in welcher Häufigkeit eingesetzt werden.

4.4.1 Darstellung der Ergebnisse

Wie werden die ISR-Lektionen, denen die SHP zugeteilt ist, vorbereitet?

Bei dieser Frage war es möglich, 2 Antworten anzugeben. Es gingen im Ganzen 48 Antworten ein.

- Fast drei Viertel der Befragten geben an, dass sie die Lektionen kurz absprechen und dann der Lerninhalt für das ISR-Kind von der SHP vorbereitet wird (71%, n=27).
- Gut ein Fünftel gibt an, die ISR-Lektionen gemeinsam für die Klasse als Ganzes und das ISR-Kind im Speziellen vorzubereiten (21%, n=8).
- Knapp ein Fünftel gibt an, dass die Lektionen gemeinsam von der SHP und der KLP für die verschiedenen Niveaus in der Klasse vorbereitet werden (18%, n=7).
- 13 Prozent geben an, dass diese Lektionen von der SHP ohne vorherige Absprache vorbereitet werden (n=5).
- Eine Person gibt an, dass die Klassenlehrerin etwas für die SHP vorbereitet, das diese umsetzt.

(Das Balkendiagramm zu dieser Frage befindet sich im Anhang unter Kapitel 11.1.3)

Benötigte Zeit für gemeinsame Vor- und Nachbereitung und Absprachen für das ISR-Setting?

- Knapp ein Drittel der Befragten benötigt zwischen 16 und 30 Minuten für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung (29%, n=11).
- Gut ein Drittel braucht dafür zwischen 30 und 60 Minuten (34%, n= 13).
- Etwa ein Fünftel benötigt dafür zwischen 60 und 90 Minuten (21%, n= 8).
- 4 Personen geben an, dafür zwischen 90 und 150 Minuten zu benötigen.
- 2 Personen geben an, dafür zwischen 3 und 4 Stunden zu benötigen.

(Das Balkendiagramm zu dieser Frage befindet sich im Anhang unter Kapitel 11.1.3)

Aufgeteilt nach SHP und KLP:

Tabelle 3: Aufwand für gemeinsame Vor- und Nachbereitung

	Total	SHP/KLP	
		als KLP	als SHP
CHI2 (95%) *+* signif. more *.* signif. less			
Total gültige	38 100%	22 100%	16 100%
(1) 0 - 15min	0 0%	0 0%	0 0%
(2) 16 - 30min	11 29%	8 36%	3 19%
(3) 31 - 60min	13 34%	8 36%	5 31%
(4) 61 - 90min	8 21%	2 9%	6 38%
(5) 91 - 120min	2 5%	2 9%	0 0%
(6) 121 - 150min	2 5%	2 9%	0 0%
(7) 151 - 180min	0 0%	0 0%	0 0%
(8) 181 - 210min	1 3%	0 0%	1 6%
(9) 211 - 240min	1 3%	0 0%	1 6%
Mittel	3,47	3,18	3,88
Std. Dev.	1,60	1,27	1,90

- Mehr als ein Drittel der **KLP** geben an, bis 30 min für die gemeinsame Vorbereitung aufzuwenden (36%).
- Mehr als ein Drittel der **KLP** geben an, bis 60 min für die gemeinsame Vorbereitung aufzuwenden (36 %).
- Je 2 KLP geben an, dafür je bis 90, 120 oder 150 min aufzuwenden.
- Etwa ein Fünftel der **SHP** gibt an, bis 30 min für die gemeinsame Vorbereitung aufzuwenden (19%).
- Knapp ein Drittel der SHP gibt an, dafür bis 60 min aufzuwenden (31%).
- Fast zwei Fünftel der SHP geben an, dafür bis 90 min aufzuwenden (38%).
- Je eine SHP gibt an, bis 210 oder 240 min aufzuwenden.

Benötigte Zeit für eigene Vor- und Nachbereitung für ISR-Kind?

- Gut ein Drittel benötigt für die eigene Vorbereitung weniger als 30 min (34%, n= 13)
- Etwa ein Viertel benötigt für die eigene Vorbereitung weniger als eine Stunde (26%, n= 10).
- Gut ein Drittel benötigt für die eigene Vorbereitung 1-2 Stunden (34%, n= 13).
- Je 1 Person benötigt für die eigene Vorbereitung bis 3 oder bis 4 Stunden.

(Das Balkendiagramm zu dieser Frage befindet sich im Anhang unter Kapitel 11.1.3)

Aufgeteilt nach SHP und KLP:

Tabelle 4: Aufwand für eigene Vor- und Nachbereitung

	Total	SHP/KLP	
		als KLP	als SHP
CHI2 (95%) *+* signif. more *.* signif. less			
Total gültige	38 100%	22 100%	16 100%
(1) < 30min	13 34%	12 55%	1 6%
(2) < 1h	10 26%	8 36%	2 13%
(3) 1 - 2h	13 34%	2 9%	11 69%
(4) 2 - 3h	1 3%	0 0%	1 6%
(5) 3 - 4h	1 3%	0 0%	1 6%
(6) mehr als 4h	0 0%	0 0%	0 0%
Mittel	2,13	1,55	2,94
Std. Dev.	1,00	0,66	0,83

- Über die Hälfte der **KLP** gibt an, bis 30 min für die eigene Vorbereitung aufzuwenden (55%).
- Gut ein Drittel der KLP gibt an, dafür bis 60 min aufzuwenden (36%).
- 2 Personen geben an, dafür bis zu 2 h aufzuwenden
- Eine **SHP** gibt an, für die eigene Vorbereitung bis 30min aufzuwenden.
- 13 Prozent der SHP geben an, dafür bis 60 min aufzuwenden.
- Über zwei Drittel der SHP geben an, dafür bis 120 min aufzuwenden (69%).
- je eine SHP gibt an, dafür bis 3h oder bis 4h aufzuwenden.

Was bedeuten deiner Meinung nach die gemeinsamen Vorbereitungen für die KLP?

Bei dieser Frage waren zwei Antworten möglich. Es gingen im Ganzen 57 Antworten ein.

- Drei Viertel der Befragten geben an, dass die gemeinsamen Vorbereitungen für die KLP eine Bereicherung sind (76%, n= 29).
- Knapp die Hälfte gibt an, dass sie für die KLP eher eine Entlastung sind (45%, n= 17).
- Knapp ein Drittel gibt an, dass sie für die KLP eher eine Belastung sind (29%, n= 11).

Aufgeteilt nach SHP und KLP:

Tabelle 5: Aufstellung über Wirkung und Bedeutung der Vorbereitung für die KLP

	Total		SHP/KLP			
			als KLP		als SHP	
CHI2 (95%) "+" signif. more "- " signif. less						
Total gültige	38	57	22	33	16	24
	100%		100%		100%	
(1) Sie sind eher eine Belastung für die KLP.	11	19%	7	21%	4	17%
	29%		32%		25%	
(2) Sie sind eher eine Entlastung für die KLP.	17	30%	10	30%	7	29%
	45%		45%		44%	
(3) Sie sind eine Bereicherung für die KLP.	29	51%	16	48%	13	54%
	76%		73%		81%	
(4) Es gibt keine gemeinsamen Vorbereitungen und Absprachen.	0	0%	0	0%	0	0%
	0%		0%		0%	
Mittel	2,32		2,27		2,38	
Std. Dev.	0,78		0,79		0,75	

- Ein Drittel der **KLP** gibt an, dass die gemeinsamen Vorbereitungen eher eine Belastung für sie seien (32%).
- 45 Prozent der KLP geben an, dass sie eher eine Entlastung sind.
- 73 Prozent der KLP geben an, dass sie eine Bereicherung sind.
- 25 Prozent der **SHP** denken, dass die gemeinsamen Vorbereitungen eher ein Belastung für die KLP sind.
- 44 Prozent der SHP denken, dass sie eher eine Entlastung sind
- 81 Prozent der SHP denken, dass sie eine Bereicherung sind

Wie werden die gemeinsamen Lektionen mit KLP und SHP gestaltet? (Tabellenfrage)

Tabelle 6: Formen, die für den gemeinsamen Unterricht eingesetzt werden

	immer	oft	gelegentlich	selten	nie
Im Team Teaching in der Klasse, der Lead kann wechseln	3 7.9%	12 31.8%	14 36.8%	4 10.5%	5 13.2%
Die KLP hat den Lead, die SHP 'fädelt' sich ein und unterstützt	3 7.9%	20 52.8%	11 28.9%	2 5.3%	2 5.3%
Die SHP hat den Lead, die KLP unterstützt		3 7.9%	12 31.6%	13 34.2%	10 26.3%
Klasse wird aufgeteilt, KLP und SHP arbeiten am gleichen Inhalt, ev. in Niveaugruppen		13 34.2%	16 42.1%	6 15.8%	3 7.9%
Klasse aufgeteilt, KLP und SHP arbeiten an verschiedenen Inhalten, Wechsel der Gruppen	1 2.6%	10 26.3%	14 36.8%	7 18.4%	6 15.8%
Es wird separativ gearbeitet	2 5.3%	7 18.4%	14 36.8%	12 31.6%	3 7.9%

Deskriptive Beschreibung der Ergebnisse der Tabelle:

- KLP hat Lead und die SHP fädelt sich ein → immer und oft 60% (n=23) → immer bis gelegentlich rund 90% (n=34)
- Team Teaching, der Lead kann wechseln: *immer* und *oft* → 39.7% (n=15) → immer bis gelegentlich 76.4% (n=29)
- Die Klasse wird aufgeteilt, man arbeitet am gleichen Inhalt → oft 34.2% (n=13) → oft und gelegentlich 76.3% (n=29)
- Die Klasse wird aufgeteilt, man arbeitet an verschiedenen Inhalten, wechselt dann die Gruppen → immer und oft 30% (n=11) → immer bis gelegentlich 65% (n=25)
- Separatives Arbeiten → selten und nie 40% (n=15)
- Separatives Arbeiten → immer und oft 23.7% (n=9)
- Die SHP hat den Lead, die KLP unterstützt → selten und nie 60% (n=23)
- Alle Formen kommen gelegentlich vor → zwischen 28.9% und 42.1%

4.4.2 Zusammenfassung

Die häufigste Form der gemeinsamen Vorbereitung, zu etwa drei Vierteln, findet in der Art statt, dass die Lektionen kurz abgesprochen werden und dann der Lerninhalt von der SHP vorbereitet wird. Rund 40 Prozent geben an, dass die KLP und die SHP die Lektionen zusammen für die Klasse und das ISR-Kind vorbereiten und 13 Prozent geben an, dass die SHP allein und ohne vorherige Absprache für das ISR-Kind vorbereitet.

Fast drei Viertel der KLP geben an, für die gemeinsame Vorbereitung zwischen 15 und 60 Minuten aufzuwenden. Dagegen geben mehr als zwei Drittel der SHP an, zwischen 30 und 90 Minuten dafür zu benötigen. Für die eigene Vorbereitung setzen fast alle KLP zwischen 15 und 60 Minuten ein, während über zwei Drittel der SHP angibt, dafür bis 2 Stunden aufzuwenden.

Fast drei Viertel der KLP empfinden die gemeinsamen Vorbereitungen als Bereicherung und fast die Hälfte auch als Entlastung. Für etwa einen Drittel bedeutet die gemeinsame Vorbereitungsarbeit eine Belastung. Von den SHP denken 81 Prozent, dass die gemeinsame Vorbereitung für die KLP eine Bereicherung sei und knapp die Hälfte sieht es auch als Entlastung für jene. Nur ein Viertel der SHP denkt, dass diese Zusammenarbeit eine Belastung für die KLP bedeutet.

Alle Formen der Zusammenarbeit werden in der Spalte ‚gelegentlich‘ zwischen rund 30 und 40 Prozent markiert. Als häufigste Form der Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts geben etwa zwei Drittel der Befragten an, dass die KLP den Lead hat und die SHP sich ‚einfädelt‘. Je gut ein Drittel der Lehrpersonen erwähnt, dass sie die Klasse häufig aufteilen und in getrennten Gruppen arbeiten oder dass sie im Team Teaching mit wechselndem Lead unterrichten. Selten bis nie kommt es vor, dass die SHP den Lead hat und die KLP sich ‚einfädelt‘. Separatives Arbeiten wird einerseits von 40 Prozent bei ‚selten‘ und ‚nie‘ eingeordnet, und andererseits von 24 Prozent mit ‚immer‘ und ‚oft‘ angegeben.

4.5 Frage 3: In welchen Formen wird das ISR-Kind gefördert?

Bei dieser Frage, die zum Teil eng mit der Form des Unterrichts verknüpft ist, wird durch 5 Items nachgefragt, in welchen Formen das ISR-Kind gefördert wird und welche Massnahmen für angebracht empfunden werden, damit das Kind erfolgreich am Unterricht teilnehmen kann und nicht überfordert wird. So wird ge-

fragt, in welchen Fächern die Lernziele angepasst und wie sie überprüft werden und ob das Kind sogar von gewissen Fächern dispensiert wird.

4.5.1 Darstellung der Ergebnisse

In welchem Mass werden die Lerninhalte des ISR-Kindes angepasst?

- 61 Prozent der Befragten geben an, das ISR- Kind lerne an den gleichen Lerninhalten, jedoch mit vereinfachtem Stoff (n=23).
- 21 Prozent geben an, das Kind habe einen Förderplan unabhängig vom Klassenstoff (n=8).
- 18 Prozent geben an, das Kind habe die gleichen Anforderungen wie die Klasse (n=7).

(Das Balkendiagramm zu dieser Frage befindet sich im Anhang unter Kapitel 11.1.4)

Wie wird der Kompetenzzuwachses des ISR-Kindes gemessen?

- 39 Prozent der Befragten geben an, das ISR-Kind würde die gleichen Prüfungen erhalten, jedoch mit angepassten Anforderungen (n=15).
- 24 Prozent geben an, dass das Kind individuelle Prüfungen erhält (n=9).
- 21 Prozent geben an, das Kind habe keine Prüfungen (n=8).
- 16 Prozent geben an, das ISR-Kind erhalte die gleiche Prüfung wie die ganze Klasse (n=6).

(Das Balkendiagramm zu dieser Frage befindet sich im Anhang unter Kapitel 11.1.4)

In welchen Fächern erhält das ISR-Kind einen Lernberichte statt Noten?

Es konnten bei dieser Frage 6 Antworten gegeben werden. Es gingen im Ganzen 55 Antworten ein.

Tabelle 7: Lernberichte statt Noten für das ISR-Kind

16	(42%)		(29%) im Fach Mathe
21	(55%)		(38%) im Fach Sprache
6	(16%)		(11%) im Fach Mensch und Umwelt
7	(18%)		(13%) im Fach Englisch
1	(3%)		(2%) im Fach Französisch
0	(0%)		(0%) im Fach Sport
4	(11%)		(7%) in einem anderen Fach:

Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, das Kind erhalte einen Lernbericht im Fach Sprache (55%, n=21). Etwas weniger als die Hälfte führt an, das Kind erhalte einen Bericht im Fach Mathe (42%, n=16). Je knapp ein Fünftel erklärt, die Leistungen des Kindes würden in den Fächern Englisch (18%, n=7) und Mensch und Umwelt (16%, n=6) in einem Lernbericht gewürdigt. 11 Befragte fügten zu diesem Item als Kommentar an, im Kindergarten gäbe es keine Noten, 6 Mal wurde angefügt, es würde nur einen allgemeinen Bericht über die Entwicklung des Kindes geben.

Ist das ISR-Kind von gewissen Fächern dispensiert?

- 71% der ISR-Kinder werden von keinem Fach dispensiert.
- 14% nennen eine Dispensation im Fach Englisch
- 5% nennen eine Dispensation im Fach Französisch

(Das Kuchendiagramm zu dieser Frage befindet sich im Anhang unter Kapitel 11.1.4)

Wie wird das ISR-Kind gefördert? (Tabellenfrage)

Tabelle 8: Formen, in denen das ISR-Kind im Unterricht gefördert wird

	immer	oft	gelegentlich	selten	nie
Einzelförderung während des gemeinsamen Unterrichts	2 5.3%	18 47.4% ■■	14 36.8% ■■	4 10.5% ■	
Förderung in Niveaugruppe im gemeinsamen Unterricht		17 44.7% ■■	15 39.5% ■■	3 7.9%	3 7.9%
Förderung in niveaudurchmischten Klassengruppen		8 21.1% ■	19 50% ■■	8 21.1% ■	3 7.9%
Förderung in fixer Fördergruppe von ca. 2-6 Kindern ausserhalb des Klassenzimmers		7 18.4% ■	10 26.3% ■	14 36.8% ■■	7 18.4% ■
Klassenübergreifendes Lernatelier, Mathe-Insel,... bei der SHP			12 31.6% ■■	6 15.8% ■	20 52.6% ■■
Einzelförderung bei der SHP	1 2.6%	15 39.5% ■■	10 26.3% ■	10 26.3% ■	2 5.3%
Unterstützung im Klassenkreis/Frontalunterricht		15 39.5% ■■	13 34.2% ■■	8 21.1% ■	2 5.3%

Deskriptive Beschreibung der Ergebnisse der Tabelle:

- Einzelförderung während des Unterrichts → immer und oft 52.7% → immer bis gelegentlich 89.5%
- Förderung in Niveaugruppen → oft 44.7% (n=17) → oft und gelegentlich 84.2% (n=32)
- Einzelförderung bei der SHP → immer und oft 42.1% (n=16)
- Einzelförderung bei der SHP → selten und nie 31.6% (n=12)
- Unterstützung im Klassenkreis → oft 39.5% (n=15) → oft und gelegentlich 73.7% (n=28)
- Unterstützung im Klassenkreis → selten und nie 26.4% (n=10)
- Förderung in fixer Fördergruppe ausserhalb → selten und nie 55.2% (n=21)
- Förderung in fixer Fördergruppe ausserhalb → oft 18.4% (n=7) → oft und gelegentlich 44.7% (n=17)
- Klassenübergreifendes Lernen → selten und nie 68.4% (n=26).

4.5.2 Zusammenfassung

In knapp zwei Dritteln der hier untersuchten Fälle folgt das Kind dem gleichen Unterricht, der Stoff wird jedoch vereinfacht, ebenso erhalten knapp zwei Drittel individuelle Prüfungen oder solche mit angepassten Anforderungen. Nur in etwa 6 Settings haben die ISR-Kinder die gleichen Anforderungen wie alle Kinder der Klasse und lösen auch die gleichen Prüfungen. In etwa einem Fünftel der Fälle wird angegeben, das Kind habe einen Förderplan, der unabhängig sei vom Klassenstoff und knapp ein Fünftel gibt an, das Kind erhalte keine Prüfungen.

Fast drei Viertel der ISR-Kinder werden von keinem Fach dispensiert. Dispensationen gibt es vor allem im Fach Englisch und selten im Fach Französisch. Lernberichte gibt es gemäss über der Hälfte der Befragten im Fach Sprache, etwas weniger im Fach Mathematik. Weiter gibt es Berichte in den Fächern Englisch und Mensch und Umwelt. Nur eine Nennung gibt es für einen Lernbericht im Fach Französisch.

Als häufigste Förderform wird die Einzelförderung während des Unterrichts erwähnt. Ebenfalls häufig wird in Niveaugruppen und in Form von Unterstützung im Klassenkreis gefördert. Förderung in klassenübergreifenden Lektionen wie ‚Mathe-Insel‘ und die Förderung in fixen Fördergruppen ausserhalb des Klassenzimmers finden sehr selten statt. Einzelförderung bei der SHP findet in rund 40% der Fälle oft statt, in 30% der Fälle selten.

4.6 Frage 4: Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit dem Setting?

Für die Beantwortung dieser Frage werden 9 Items, 8 geschlossene und ein offenes, formuliert. Vier Fragen sollen das je nach ISR-Kind individuelle Setting erhellen, damit klar wird, mit welchen Settings die Lehrpersonen umgehen müssen und damit später auch die Verbesserungsvorschläge besser eingeordnet werden können. Vier weitere Items sollen aufzeigen, was das Setting, nach Meinung der Befragten, für die verschiedenen Beteiligten bedeutet. Die Antworten werden wiederum nach SHP und KLP aufgeteilt, um die Ergebnisse anschliessend zu vergleichen. Mittels einer offenen Frage wird erhoben, wie die Lehrpersonen insgesamt mit dem Setting zufrieden sind. Ebenso interessiert, wie lange die KLP oder SHP schon mit dem ISR-Kind in diesem Setting arbeitet und welche Ausbildung die SHP hat, da diese Faktoren ebenfalls einen Einfluss auf die Beurteilung des Settings haben können.

(Alle Balkendiagramme zu diesen Fragen befinden sich im Anhang unter Kapitel 11.1.5)

4.6.1 Darstellung der Ergebnisse

Wie lange betreust du dieses ISR-Kind schon?

- Knapp die Hälfte der Befragten kennt das ISR-Kind erst wenige Wochen (47%, n=18)
- 24 Prozent kennen das Kind nun etwas mehr als ein Jahr (n=9)
- 29 Prozent begleiten das ISR-Kind nun im dritten Jahr (n=11)

Wie viele Förderlektionen pro Woche hat das ISR-Kind zugesprochen bekommen?

Lektionen	Anzahl Kinder	In %
2	2	5%
3	1	3%
4	5	13%
5	3	8%
6	7	18%
7	10	26%
8	7	18%
9	1	3%
10	2	5%

Zusammenfassung:

- 8 Prozent der Befragten geben an, dass das ISR-Kind 2 oder 3 Förderlektionen zugesprochen bekam.
- 21 Prozent der Befragten geben an, dass das ISR-Kind 4 oder 5 Förderlektionen zugesprochen bekam.
- Je 18 Prozent geben an, das ISR-Kind habe 6 oder 8 Lektionen zugesprochen bekommen.
- 26 Prozent der Befragten geben an, das ISR-Kind habe 7 Förderlektionen zugesprochen bekommen.
- 8 Prozent der Befragten geben an, dass das ISR-Kind 9 oder 10 Förderlektionen zugesprochen bekam.
- 62 Prozent der Befragten geben an, dass das ISR-Kind 6 bis 8 Förderlektionen zugesprochen bekam

Der Mittelwert (M) beträgt 6 Lektionen.

Abbildung 3: Anzahl der Förderlektionen, die das ISR-Kind zugesprochen bekam

In wie vielen Lektionen begleitet die SHP dieses Kind?

Abbildung 4: Anzahl durch die SHP begleitete Lektionen

Welche anderen Fördermassnahmen sind Bestandteil des ISR-Settings?

Abbildung 5: Verteilung der weiteren Fördermassnahmen

- 33 von 38 Lehrpersonen geben an, das ISR-Kind erhalte als zusätzliche Fördermassnahme „Logopädie“ (87%).
- Klassenassistenz wird von 18 Prozent der Befragten genannt (n=7).
- Ergotherapie wird von 16 Prozent der Befragten genannt (n=6).
- Psychomotorik-Stunden werden von 13 Prozent genannt (n=5).
- Unter ‚andere‘ (n=5) summieren sich folgende Bemerkungen: 2x DaZ, 1x Seniorin, 1x 16 Lektionen pädagogische Mitarbeiterin, 1x KLP unterrichtet Förderlektionen für das ISR-Kind, während die andere KLP die Klasse unterrichtet.

Wie bist du zufrieden mit dem jetzigen ISR-Setting?

Diese Frage wurde 25x kommentiert (n= 25). 80% der Befragten sind mit dem Setting zufrieden bis sehr zufrieden. (Die gesammelten Antworten finden sich im Anhang unter Kapitel 11.1.5)

Tabelle 9: Auswertung der Antworten zur Zufriedenheit zum ISR-Setting

Sehr gut / sehr zufrieden / Positive Erfahrungen	Zufrieden / grundsätzlich zufrieden	Unzufrieden / Negative Erfahrungen	Ambivalent	andere
14 Personen 56%	6 Personen 24%	3 Personen 12%	1 Person 4%	1 Person 4%

Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Klassenlehrperson?

- 76 Prozent der Befragten denken, das Setting sei für die KLP eine Bereicherung (n=29).
- 39 Prozent denken, es sei eher eine Entlastung für die KLP (n=15).
- 34 Prozent denken, es sei eher eine Belastung für die KLP (n=13).

Aufgeteilt nach KLP und SHP

Tabelle 10: Effekt des ISR-Settings für die KLP

	Total		SHP/KLP			
			als KLP		als SHP	
<i>CHI2 (95%)</i> <i>"+" signif. more</i> <i>"-" signif. less</i>						
Total gültige	38	57	22	31	16	26
	100%		100%		100%	
(1) Es ist für die KLP eine Bereicherung.	29	51%	15	48%	14	54%
	76%		68%		88%	
(2) Es ist eher eine Entlastung.	15	26%	6	19%	9	35%
	39%		27%		56%	
(3) Es ist eher eine Belastung.	13	23%	10	32%	3	12%
	34%		45%		19%	
Mittel	1,72		1,84		1,58	
Std. Dev.	0,81		0,88		0,69	

- 68 Prozent der **KLP** empfinden das Setting als Bereicherung.
- 27 Prozent der KLP empfinden es eher als Entlastung.
- 45 Prozent der KLP empfinden es eher als Belastung.
- 88 Prozent der **SHP** denken, es sei eine Bereicherung für die KLP.
- 56 Prozent der SHP denken, es sei eher eine Entlastung.
- 19 Prozent der SHP denke, es sei eher eine Belastung.

Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Heilpädagogin?

- 92 Prozent der Befragten denken, das Setting sei für die SHP eine Bereicherung (n=35).
- 29 Prozent denken, es sei eher eine Entlastung (n=11).
- 11 Prozent denken, es sei eher eine Belastung (n=4).

Aufgeteilt nach KLP und SHP

Tabelle 11: Effekt des Settings auf die Heilpädagogin

	Total		SHP/KLP			
			als KLP		als SHP	
CHI2 (95%) "+" signif. more "." signif. less						
Total gültige	38	50	22	28	16	22
	100%		100%		100%	
(1) Es ist eine Bereicherung für die SHP.	35	70%	20	71%	15	68%
	92%		91%		94%	
(2) Es ist eher eine Belastung.	4	11%	4	14%	0	0%
	8%		18%		0%	
(3) Es ist eher eine Entlastung.	11	29%	4	14%	7	32%
	22%		18%		44%	
Mittel	1,52		1,43		1,64	
Std. Dev.	0,83		0,73		0,93	

- 91 Prozent der **KLP** denke, das Setting sei eine Bereicherung für die SHP.
- 18 Prozent der KLP denken, es sei eher eine Belastung für die SHP.
- 18 Prozent denken, es sei eher eine Entlastung.
- 94 Prozent der **SHP** finden, das Setting sei eine Bereicherung für sie.
- 0 Prozent der SHP empfinden das Setting als Belastung.
- 44 Prozent der SHP empfinden das Setting eher als Entlastung.

Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Klasse?

- 87 Prozent der Befragten finden, das ISR-Setting sei eine Chance für verschiedene Kinder der Klasse (n=33).
- 45 Prozent finden, das Setting bedeute für die Klasse eine Entlastung (n=17).
- 16 Prozent finden, dass Setting sei für die Klasse eine Belastung (n=6).

Aufgeteilt nach KLP und SHP:

Tabelle 12: Effekt des ISR-Settings auf die Klasse

	Total		SHP/KLP			
			als KLP		als SHP	
CHI2 (95%) "+" signif. more "." signif. less						
Total gültige	38	56	22	29	16	27
	100%		100%		100%	
(1) Das ISR-Setting kann eine Chance sein für verschiedene Kinder der Klasse.	33	87%	18	82%	15	94%
	59%		62%		56%	
(2) Das ISR-Setting bedeutet für die Klasse eine Entlastung.	17	45%	6	27%	11	69%
	30%		21%		41%	
(3) Das ISR-Setting bedeutet für die Klasse eine Belastung.	6	16%	5	23%	1	6%
	11%		17%		4%	
Mittel	1,52		1,55		1,48	
Std. Dev.	0,68		0,77		0,57	

- 82 Prozent der **KLP** empfinden das Setting als Chance für verschiedene Kinder.
- 27 Prozent der KLP empfinden es als Entlastung für die Klasse.
- 16 Prozent der KLP empfinden es als Belastung für die Klasse.
- 94 Prozent der **SHP** empfinden das Setting als Chance für verschiedene Kinder der Klasse.
- 69 Prozent der SHP empfinden es als Entlastung für die Klasse.
- 6 Prozent der SHP empfinden es als Belastung für die Klasse.

Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für das ISR-Kind?

- 92 Prozent der Befragten finden, das Setting sei eine Chance für das ISR-Kind (n=35).
- 50 Prozent finden, das Setting sei eine Entlastung für das Kind (n=19).
- 11 Prozent finden, das Setting sei eine Belastung für das Kind (n=4).

Aufgeteilt nach KLP und SHP:

Tabelle 13: Effekt des ISR-Settings auf das ISR-Kind

CHI2 (95%) "+" signif. more "-." signif. less	Total		SHP/KLP			
			als KLP		als SHP	
Total gültige	38	58	22	32	16	26
	100%		100%		100%	
(1) Das ISR-Setting ist eine Chance für das ISR-Kind.	35	60%	20	63%	15	58%
	92%		91%		94%	
(2) Das ISR-Setting ist eine Entlastung für das Kind.	19	33%	9	28%	10	38%
	50%		41%		63%	
(3) Das ISR-Setting ist eine Belastung für das Kind.	4	7%	3	9%	1	4%
	11%		14%		6%	
Mittel	1,47		1,47		1,46	
Std. Dev.	0,62		0,66		0,57	

- 91 Prozent der **KLP** sehen im Setting eine Chance für das Kind.
- 41 Prozent der KLP sehen das Setting als Entlastung für das Kind.
- 14 Prozent der KLP sehen das Setting als Belastung für das Kind.
- 94 Prozent der **SHP** sehen im Setting eine Chance für das Kind.
- 63 Prozent der SHP sehen das Setting als Entlastung für das Kind.
- 6 Prozent der SHP sehen das Setting als Belastung für das Kind.

4.6.2 Zusammenfassung

Knapp die Hälfte der Befragten arbeitet erst seit wenigen Wochen mit dem ISR-Kind. Ein Viertel kennt das Kind nun etwas mehr als ein Jahr und knapp ein Drittel arbeitet jetzt im dritten Jahr mit dem Kind. Eine grosse Mehrheit von 80 Prozent ist mit dem Setting zufrieden bis sehr zufrieden, nur 3 Personen äussern sich negativ darüber. Die Bandbreite der dem Kind zugesprochenen Förderlektionen ist gross, sie geht von 2 bis 10 Lektionen, am häufigsten erhalten die Kinder 6 bis 8 Lektionen. Die Anzahl Lektionen, in welchen die SHP das Kind begleitet bewegt sich zwischen 2 und mehr als 8 Lektionen. Die meisten Nennungen waren bei 4, 5 und 6 Lektionen zu verzeichnen. Als mit Abstand häufigste zusätzliche Fördermassnahme wird die Logopädie angegeben, sie betrifft fast 90 Prozent der Kinder.

Drei Viertel der Befragten denken, das Setting sei für die KLP eine Bereicherung, wobei die SHP dies viel stärker glauben als die KLP selber. Diese bezeichnen das Setting mit 45 Prozent auch als Belastung, während die SHP nur zu 19 Prozent annehmen, dass das Setting für die KLP belastend sei. Über 90 Prozent denken, dass das Setting eine Bereicherung für die SHP sei, wobei sich die Einschätzungen der beiden Berufsgruppen decken. Tatsächlich empfindet keine einzige der befragten SHP das Setting als Belastung, 44 Prozent von ihnen bezeichnen das Setting sogar als Entlastung.

KLP und SHP sind sich einig, dass das Setting eine Chance ist für verschiedene Kinder der Klasse, allerdings denken zwei Drittel der SHP, dass das Setting für die ganze Klasse eine Entlastung bedeutet, während nur ein Viertel der KLP dies auch so sehen. Auch bezüglich des ISR-Kindes sind sich die Lehrpersonen einig, dass das Setting eine Chance ist. Etwas mehr KLP als SHP sehen das Setting auch als Belastung für das Kind, es sind dies jedoch bei beiden nur sehr wenige Nennungen.

4.7 Frage 5: Welche Verbesserungsmöglichkeiten werden von den Lehrpersonen vorgeschlagen?

Für die Beantwortung dieser Fragen wird eine offene Fragestellung gewählt und die Antworten werden in Anlehnung an Haebelin et al. (1992) in fünf Kategorien zusammengefasst. Der Bereich konzeptionelle Anmerkungen umfasst alle Aussagen, die sich auf die Veränderung des ISR-Konzepts beziehen. Unter den formal-organisatorischen Anmerkungen werden diejenigen Kommentare aufgelistet, die sich auf Merkmale beziehen, die sich durch rein formale Massnahmen beeinflussen lassen. So z.B. die Rahmenbedingungen, das Pflichtenheft und die Bestimmungen bezüglich der Kinderzahl. Im Bereich personal-interaktionale Anmerkungen stehen Bemerkungen, die auf Probleme oder Verbesserungsmöglichkeiten im zwischenmenschlichen Bereich hinweisen. Unter den architektonisch-technischen Anmerkungen werden Wünsche oder Veränderungsvorschläge im baulichen oder technischen Bereich, z.B. Hilfsmittel, aufgeführt. Die letzte Kategorie umfasst die Antworten von Befragten, die angaben, sich zu dieser Frage noch nicht äussern zu können oder welche keine Verbesserungsvorschläge machen konnten.

4.7.1 Darstellung der Ergebnisse

Welche Veränderungsvorschläge und weiterführende Ideen möchtest du einbringen?

Diese Frage wurde 21 x kommentiert. (Die gesammelten Antworten finden sich im Anhang unter Kapitel 11.1.6)

Tabelle 14: Aufstellung über die erfolgten Veränderungsvorschläge und Ideen

Kategorie	Anzahl und Themen
<i>Konzeptionelle Anmerkungen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 3x mehr Klassenassistenz - 1x Intevision/ Supervision - 1x gleiche Bezahlung für alle Lektionen - 1x zu viele verschiedene Therapien - 1x Setting mit allen LP zusammenstellen
<i>Formal-organisatorische Anmerkungen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 2x kleinere Klassen - 1x Akteneinsicht für Lehrpersonen VOR der Einschulung - 1x mehr Freiraum für konstruktive Zusammenarbeit - 1x mehr kreative Fördermöglichkeiten wie Mal-Ateliers oder musikisches Angebot
<i>Personal-interaktionale Anmerkungen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x schwieriger Umgang mit Eltern, unbedingt das Kindeswohl im Auge behalten - 1x mehr Lektionen zusammen planen und Förderplan zusammenstellen - 1x Fokus starke Lernbeziehungen im Trend
<i>Architektonisch-technische Anmerkungen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 2x Gruppenräume zu den Klassenzimmern
<i>Keine Antwort zur gestellten Frage</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 4x keine Veränderungsvorschläge - 1x ist noch alles neu

4.7.2 Zusammenfassung

Am meisten Veränderungsvorschläge wurden im konzeptionellen Bereich gemacht: Mehr Klassenassistenz und die Möglichkeit für Supervision werden gewünscht und die Lehrpersonen möchten beim Zusammenstellen des Settings mitbestimmen können. Im formal-organisatorischen Bereich steht an erster Stelle der Wunsch nach kleineren Klassen und es wird mehr Freiraum für die Zusammenarbeit und die Förderung gewünscht. Man möchte die Möglichkeit haben, schon vor der Einschulung Einblick in die Akten des Kindes zu bekommen. Im architektonisch-technischen Bereich werden Gruppenräume zu den Klassenzimmern gewünscht. Im personal-interaktionalen Bereich wird darauf hingewiesen, dass das Kindeswohl immer an erster Stelle stehen sollte und man erhofft man sich mehr Zusammenarbeit, einmal wird der „Fokus starke Lernbeziehungen“ erwähnt.

4.8 Abgebrochene Fragebogen

Bei folgenden Fragen wurden die 9 Fragebogen abgebrochen:

- Ein Abbruch vor der zweiten Frage: *Welche Klasse besucht das Kind aktuell? (1x)*
- Drei Abbrüche vor der dritten Frage: *Wie viele Förderlektionen pro Woche hat das ISR-Kind zugesprochen bekommen? (3x)*
- Zwei Abbrüche vor der fünften Frage: *Welche anderen Fördermassnahmen sind Bestandteil des ISR-Settings? (2x)*
- Zwei Abbrüche vor der sechsten Frage: *Aus welchen Grund erhielt dieses Kind hauptsächlich ISR zugesprochen? (2x)*
- Ein Abbruch vor der achten Frage: *Wie wird der Kompetenzzuwachs gemessen?(1x)*

In der Diskussion werden Vermutungen angestellt, weshalb es gerade an diesen Stellen zu Abbrüchen kam.

5 Diskussion der Ergebnisse

Für die Diskussion werden die aufgrund der Umfrage gewonnenen Erkenntnisse zu den Fragestellungen (siehe Kapitel 1.4) zusammengefasst, wo möglich oder sinnvoll in Zusammenhang gebracht, interpretiert und mit der Theorie oder aktuellen Studien verglichen. Ebenso wird auf die „Allgemeinen Fragen“ und die abgebrochenen Fragebogen eingegangen. Den Abschluss dieses Kapitels bilden die Schlussfolgerungen für die Praxis.

Offene und teilnehmende Erhebungsverfahren bedingen ein grosses Vertrauen zwischen den Forschenden und den Befragten. Wichtig ist deshalb, dass die Forschung nicht zu einem indiskreten Aushorchen verkommt, sondern sich in den Dienst der Betroffenen stellt (vgl. Mayring, 2002, S. 150). Aus diesem Grund ist es der Autorin ein Anliegen, dass die folgende Diskussion als Anregung verstanden wird, wie sich, ausgehend vom festgestellten Ist-Zustand, die Arbeit und die Befindlichkeit aller Beteiligten im ISR-Setting verbessern oder optimieren lassen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen auch verschiedene Sichtweisen aufzeigen, die als Diskussionsgrundlage für die Reflexionen im einzelnen Tandem herangezogen werden können. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass aufgrund des Forschungsvorgehens und der Beschränkung der Befragung auf eine einzige Gemeinde keine Verallgemeinerung der Erkenntnisse über die Stichprobe hinaus möglich sind.

5.1 Allgemeine Fragen

Bei der Sichtung der allgemeinen Fragen zeigte sich, dass sich auch aus diesen Antworten Schlüsse auf die Art oder die Akzeptanz des Settings ziehen lassen und diese zum Teil mit Erkenntnissen von anderen Fragen verknüpft werden konnten. Sie wurden, der Übersichtlichkeit wegen, trotzdem in drei eigenen Unterkapiteln aufgeführt.

5.1.1 Verteilung der integrierten Sonderschulung auf die einzelnen Klassen

Bei der Verteilung der Häufigkeit der integrierten Sonderschulungen in den einzelnen Klassen fällt auf, dass sich (neben einem Einbruch in der 2.Klasse) in der 5. und 6. Klasse klar weniger ISR-Kinder finden. Auch Joller-Graf et al. (2010) stellen fest, dass die grosse Mehrheit der integriert geschulten Kinder den Kindergarten oder die 1. bis 4.Klasse besucht und auf der Sekundarstufe nur noch vereinzelt Integrationen dokumentiert werden können (S. 18). Was könnten hierfür die Gründe sein? Wie eingangs erwähnt, erfolgte die Einführung des sonderpädagogischen Konzepts in Wädenswil im Jahr 2009 und es wurde auch etwa zu diesem Zeitpunkt mit der integrativen Schulung der ersten Kinder begonnen. Diese Lernenden befinden sich nun in der 5. oder 6. Klasse. Demgegenüber hat die Autorin aber auch den Eindruck bekommen, dass in der Mittelstufe die integrierte Schulungsform mehr hinterfragt wird als in der Unterstufe oder im Kindergarten. Sobald sich die Bandbreite der Schulfächer erweitert und der Lernstoff anspruchsvoller wird, beginnen die Diskussionen darüber, in welchen Fächern eine Teilnahme als wenig sinnvoll erachtet wird und welche Gebiete dagegen einer vertieften Förderung bedürfen. Bernet bemerkt dazu, dass die Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Behinderung in Kindergarten und Unterstufe weniger auffallen, die Teilhabebedingungen aber über die Primarschuljahre hinweg wegen den grösser werdenden Abständen zunehmend schwieriger werden (vgl. Bernet, 2014, S. 37). Dies zeigt sich in der vorliegenden Arbeit zum Beispiel daran, dass Dispensationen vorwiegend in den Fächern Englisch und Französisch beschlossen werden (siehe S. 38). Da etwa die

Hälfte der Kinder die ISR wegen einer Lernbehinderung im sprachlichen Bereich zugesprochen erhält (siehe S. 31) und bei fast 90 Prozent Logopädie Teil des Settings ist (siehe S. 41f.), lässt sich nachvollziehen, weshalb Dispensationen in den Fremdsprachen in Erwägung gezogen werden.

In der Mittelstufe scheint es also schwieriger zu sein, den Anspruch, dass die Lernenden an allen Fächern teilhaben können, umzusetzen. Voten von zwei Befragten aus dieser Stufe: *„Mir scheint es wichtig zu sein, das Kind gut zu beobachten ... bei der Frage, ob für das betroffene Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt die HPS [Heilpädagogische Schule, Anm. d. Verf.] nicht die richtige Schule sein könnte.“* *„... ist der SHP nicht da, ist das IS-Kind häufig überfordert, hat keine eigenen Arbeiten oder arbeitet nicht, da niemand daneben sitzt.“* Führen die Fächervielfalt, der komplexere Schulstoff und schliesslich die Erwartungen, mit denen sich die Lehrpersonen beim nahenden Übertritt in die Oberstufe konfrontiert sehen (insbesondere in Bezug auf ein integriert geschultes Kind), zu einer stärkeren Belastung? Wieder zwei Voten, dies diese Interpretation nahelegen: *„Ich finde die Belastung für die Lehrperson sehr hoch! So viele Lehrpersonen gehen einem Burn-out entgegen, weil ihnen zu viel zugemutet wird!“* *„Lehrpersonen brauchen dringend Begleitung um ihren Auftrag erfüllen zu können. Ohne das drohen sie an zu hohen Selbstansprüchen und Erwartungshaltungen von Aussen zu scheitern.“* Aufgrund der Daten der Umfrage und der gemachten Beobachtungen stellt sich die Frage: Werden Kinder gegen Ende der Primarschule vermehrt wieder an eine externe Sonderschule überwiesen? Haben die Lehrpersonen der Mittelstufe eher den Eindruck, die Lernenden in der Regelklasse nicht adäquat fördern zu können? Da zu diesen Fragen keine Erhebung gemacht wurde, können sie hier nicht beantwortet werden.

5.1.2 Gründe für die integrierte Sonderschulung

Als häufigste Gründe für eine integrierte Sonderschulung wird eine „Allgemeine Lernverzögerung“ oder „Lernbehinderungen in den Fächern Sprache und/oder Mathematik“ angegeben. Bei etwa einem Drittel der Kinder werden Verhaltensauffälligkeiten und bei 20 Prozent wird eine geistige Behinderung als Grund genannt. Es zeigt sich, dass eine diagnostizierte geistige Behinderung in anteilmässig eher geringem Mass den Ausschlag für eine ISR gibt. Wird für diese Kinder weiterhin die externe Schulung vorgezogen? Es fällt auch auf, dass nur zwei Kinder wegen einer ausschliesslich körperlichen Behinderung ISR zugesprochen erhielten. Es wäre natürlich möglich, dass körperlich behinderte Kinder keine ISR benötigten, weil sie allen Fächern kognitiv zu folgen vermögen und deshalb in dieser Umfrage praktisch nicht auftauchen. Allerdings ist zum Beispiel das Schulhaus, in dem die Autorin tätig ist, in keiner Weise rollstuhlgängig: Weder gibt es ein ebenerdiges Schulzimmer noch einen Lift. Allein diese Hürden verunmöglichten es einem körperlich eingeschränkten Kind bis anhin, hier den Unterricht in der Regelklasse zu besuchen. Pfister, Eckhardt und Bärtschi (2012) stellen fest, dass vor allem Kinder mit einer leichteren Behinderung, womit die sogenannten Lernbehinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten gemeint sind, von der Integration profitieren (S. 23f.).

Es scheint so, als würden immer mehr Schülerinnen und Schüler integriert geschult, die vor der Einführung der integrierten Sonderschulung nicht in Sonderklassen überwiesen worden wären. Bei der Hälfte der Kinder zeigen sich allgemeine Lernverzögerungen, die nicht genauer definiert werden (können). Wäre es möglich, dass solche Lernende in einer Mehrklassenschule besser aufgehoben wären? Mehrjahrgangsklassen werden heute nicht nur aus der Not (zu wenige Kinder in einer kleinen Gemeinde), sondern auch aus pädagogi-

schen Überlegungen gebildet. Die Kinder können sich an verschiedenen Stufen orientieren und den Platz finden, an dem sie ihrem Niveau entsprechend profitieren. Sie lernen [im Idealfall, Anm. d. Verf.] ohne wertende Rangordnung mit- und voneinander und erhalten die Chance, in unterschiedlichen Rollen zu agieren (vgl. Schule Esslingen). Laut Lüthy (2013) führen altersgemischte Klassen eher zu angepassten Förderungen und zu individuellen Lernzielen (S. 29) und könnten somit den Bedürfnissen eines ISR-Kindes entgegenkommen.

5.1.3 Ausbildung der heilpädagogischen Lehrpersonen

Das Ergebnis bei dieser Frage ist erstaunlich. Alle SHP, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, gaben an, eine anerkannte Ausbildung für ihren Beruf absolviert zu haben. Wie ist es möglich, dass sich hier kein differenziertes Bild zeigt, das sich mit der gemachten Aussage von Schneebeil (2014) einigermassen deckt? Es unterrichten in Wädenswil ja nicht nur ausgebildete SHP. In der Schulhauseinheit der Autorin gibt es neben den vier SHP mit einer abgeschlossenen Ausbildung noch sieben Förderlehrpersonen in der Funktion SHP ohne Ausbildung, wovon drei der Letztgenannten mindestens je ein ISR-Kind betreuen. War die Fragestellung unklar formuliert? Wollte niemand ‚zugeben‘, dass er die Ausbildung als SHP nicht hat? Fühlten sich nur ‚echte‘ SHP angesprochen und kompetent, diese Umfrage auszufüllen? Dies, obwohl der Eingangsbrief bewusst sehr offen formuliert wurde. Er begann mit dem einleitenden Satz: „Du betreust, wie ich auch, in diesem Schuljahr eines oder mehrere ISR-Kinder.“ Diese Fragen bleiben offen. Es wäre rückblickend wohl aufschlussreicher gewesen, die Daten direkt bei der Pädagogischen Leitung einzuholen.

5.2 Frage 1: Wie wird die Zusammenarbeit gestaltet und beurteilt?

Über 80 Prozent der Befragten bezeichnen die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP als gut bis sehr gut. Dieses Resultat ist umso beeindruckender, als die ISR-Welle nun doch in recht kurzer Zeit und ohne ausreichende Vorbereitung der Lehrenden in den Schulalltag geschwappt ist (siehe S. 8). Die Lehrpersonen haben offensichtlich, obwohl die Kooperationstandems meist zufällig entstehen (vgl. Gebhard, Wollenweber & Castello, 2014, S. 62-64), Mittel und Wege gefunden, mit der ungewohnten Situation nutzbringend umzugehen. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen einer deutschen Untersuchung, bei der 85-90 Prozent der Befragten angeben, vom gemeinsamen Unterricht und dem fachlichen Austausch zu profitieren (ebd.).

Ist es angesichts dessen, dass fast die Hälfte der Befragten erst wenige Wochen mit dem aktuellen ISR-Kind arbeitet, möglich, dass der euphorische Faktor, von dem Kummer Wyss (2012, S. 153) in der Anfangsphase der Teamarbeit spricht (siehe S. 22), hier sichtbar wird? „*Wir arbeiten erst seit 5 Wochen zusammen, aber es ist bereichernd.*“ Allerdings findet sich auch folgendes Votum: „*Die Zusammenarbeit in diesem Tandem besteht nun schon seit drei Jahren. Es ist ein Vorteil, dass wir uns nun gut kennen.*“ Dies zeigt auf, dass die Konstanz eines Tandems und die Vertrautheit mit der Tandempartnerin als Stärke empfunden werden. Mehrere Befragte weisen bei der Thematik der Kooperation auf die wichtige Bedeutung der zwischenmenschlichen Ebene hin und mögen diesbezüglich richtungsweisend sein: „*Es kommt total auf die Persönlichkeiten SHP und LP an. Wir harmonieren sehr gut und in einem solchen Fall ist die Zusammenarbeit bereichernd.*“ „*Unsere SHP ist die Beste!!! Wie so vieles ist es extrem personenabhängig.*“ Es wird ersichtlich, dass die Bestandteile der Beziehungs- und der Persönlichkeitsebene als die wichtigsten Einflussfaktoren der Kooperation gesehen werden (vgl. Gebhard et. al., 2014, S. 63). Einzelne Bemerkungen zeigen auch, dass sich die

Beteiligten trotz der positiven Beurteilung der Kooperation bewusst sind, als Tandem in einem Prozess zu stecken: „Ja, aber [die Zusammenarbeit ist, Anm. d. Verf.] *entwicklungsfähig*.“ „Ja, wir sind vor Hochs und Tiefs nicht gefeit.“ Diese realistische Sichtweise beinhaltet wohl auch den Aspekt der Professionalität, den Lienhard-Tuggener et al. (2011) einfordern (siehe S. 23), und die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass die kooperative Zusammenarbeit einem Entwicklungsprozess unterworfen ist (siehe S. 16). Umso wichtiger ist es, dass auf eine möglichst hohe Beständigkeit der Teams/Tandems geachtet wird (siehe S. 23).

Bezüglich der Verantwortlichkeit für Eltern- und Behördenkontakte geben zwei Drittel der Befragten an, sich für das ISR-Kind abzusprechen und diese flexibel oder klar geregelt aufzuteilen. Ebenso gibt mehr als die Hälfte an, den Förderplan für das ISR-Kind in Zusammenarbeit und unter Einbezug von Therapeutinnen und eventuell sogar Eltern zu erstellen. Dies deutet auf einen Wandel im Berufsverständnis hin: Weg von der für alles allein zuständigen Klassenlehrperson oder von der für die Sonderschulung zuständigen heilpädagogischen Fachperson hin zu einem Team, das zumindest einen Teil der Zusammenarbeit und der Verantwortung gemeinsam trägt. Ramirez Moreno (2010, S. 2) weist darauf hin, dass die Art der Zusammenarbeit zu einem grossen Teil nicht nur von der aktuellen Klasse abhängt, sondern auch von der Konstellation des Teams/Tandems und der Sichtweise jeder einzelnen Lehrperson, die Teil davon ist. Bei einem Viertel der Tandems ist es nach wie vor die SHP, die allein für die Kontakte nach aussen und den Förderplan zuständig ist. Sie trägt die Hauptverantwortung für diese Bereiche, wie es im sonderpädagogischen Konzept von Wädenswil festgelegt wurde.

Was auch immer die genauen Beweggründe für die fast ausschliesslich positive Beurteilung waren, sie sind erfreulich und zeigen, dass ein Grossteil der betroffenen Lehrpersonen in Wädenswil das Thema ISR engagiert, wohlwollend und kreativ angeht. Dies lässt vermuten, dass die Lehrenden offen sein könnten für spezifische Weiterbildung, wenn diese mit gezielten und hilfreichen Inputs auch eine Entlastung für die Tandems bewirken kann. Da für eine „Schule für alle“ die Kooperation zwischen den Fachlehrkräften als besonders wertvoll angesehen wird (vgl. Krebs, 2010, S. 7), gilt es, ihr dementsprechend Sorge zu tragen und für das Tandem diesbezüglich Unterstützung anzubieten. Dies kann zum Beispiel in Form von Zeitgefässen für die Zusammenarbeit (siehe S. 11) und Supervision oder Intervision geschehen. Als entscheidendem Faktor für die Schulentwicklung muss die pädagogische Kooperation auf solide Füsse gestellt werden, damit die inklusive Schule eine Chance hat, realisiert zu werden (vgl. Gebhard et al., 2014, S. 64).

5.3 Frage 2: Wie wird der gemeinsame Unterricht vorbereitet, gestaltet und beurteilt?

Etwa drei Viertel der Befragten geben an, die Lektionen, denen die SHP zugeteilt ist, in der Form vorzubereiten, dass sie sich kurz absprechen, bevor dann die SHP die Lerninhalte für das ISR-Kind vorbereitet. Diese Form der Vorbereitung entspricht nach Gräsel et al. (2006) dem Modell der „arbeitsteiligen Kooperation“ (siehe S. 17). Sie erfordert von den Tandemmitgliedern zwar eine gemeinsame Zielsetzung sowie ein gewisses Vertrauen und eine Verlässlichkeit, lässt ihnen aber eine relativ hohe Autonomie bei der Ausführung der Arbeit. Mit dieser Kooperationsform lässt sich in erster Linie die Effizienz steigern, weshalb sie in vollbefrachteten Zeiten durchaus sinnvoll sein kann. Dadurch, dass die SHP neben der ISR-Klasse oft noch andere Klassen betreut, wird eine intensivere Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ebenfalls erschwert. Um die-

ses Problem zu lösen, empfehlen Baumann, Henrich und Studer (2012b), die Anzahl der Kooperationspartnerinnen zu reduzieren (S. 46).

Fast 40 Prozent der Antwortenden geben aber auch an, die Lektionen gemeinsam im Tandem für das ISR-Kind und die Klasse vorzubereiten. Die Hälfte davon bereitet den Stoff ausserdem niveaudifferenziert vor, um den verschiedenen Lernständen aller Kinder gerecht zu werden. Diese Formen werden als Ko-Konstruktion bezeichnet (Gräsel et al., 2006) und erfordern einen intensiven Austausch über den Lernstoff, die Unterrichts- und Förderformenformen und alle Lernenden der Klasse. Die Autonomie der einzelnen Tandemmitglieder wird zugunsten einer gemeinsam erarbeiteten Lösung von gestellten Aufgaben eingeschränkt. Trotz dieses Mehraufwandes zeigt eine Studie in der Schweiz, dass die kooperierenden Lehrpersonen ihre Befindlichkeit vor allem dann als sehr gut bezeichnen, wenn der Unterricht gemeinsam verantwortet wird (vgl. Kummer Wyss, 2012, S. 156). Diese Arbeitsform ermöglicht auch eine kontinuierliche und reflektierte Förderung aller Kinder und nicht nur des ISR-Kindes. Solch eine intensive Kooperation erfordert jedoch zu Verfügung stehende Zeitgefässe für die Teamarbeit (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 32) und es ist wichtig, dass sie durch geeignete strukturelle Massnahmen unterstützt wird. So wird von Baumann et al. (2012b) sogar eine Reduktion der Pflichtstunden zu Gunsten von Besprechungszeiten empfohlen (S. 44f.). Dies würde der Belastung, die doch ein Drittel der KLP wegen der Zusammenarbeit empfindet, entgegenwirken und die Bereicherung, die fast drei Viertel der KLP ebenfalls angeben, bekäme wieder mehr Gewicht. Die fünf Nennungen, dass die SHP ohne Absprache diese Lektionen vorbereitet, lassen eine separierte Schulungsform innerhalb der Integration vermuten. Eine einzige Person gibt an, gemäss dem „Hilfslehrermodell“ von Lienhard (2013a) die Arbeiten auszuführen und die Rolle einzunehmen, die sie von der KLP zugeteilt bekommt (siehe S. 19f.). Es scheint, dass diese Form der Kooperation mit der zunehmenden Anzahl an ausgebildeten SHP im Verschwinden begriffen ist.

Für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung benötigen etwa drei Viertel der KLP zwischen 15 und 30 Minuten pro Woche und für die eigene Vorbereitung zwischen 15 und 60 Minuten. Demgegenüber geben mehr als zwei Drittel der SHP an, zwischen 30 und 90 Minuten für die gemeinsame und zwischen 1 und 2 Stunden für die eigene Vorbereitung zu brauchen (siehe S. 34f.). Die Ergebnisse liegen also bei beiden Fragen weit auseinander. Die SHP geben mindestens doppelt so viel Vor- und Nachbereitungszeit an, für die gemeinsame ebenso wie für die eigene. Während es nachvollziehbar ist, dass die SHP mehr Aufwand hat, weil sie für das Kind zusätzlich spezielles Fördermaterial organisiert, aufarbeitet und bereitstellt und Berichte und Förderpläne schreibt, ist der Unterschied bei der gemeinsamen Vorbereitungszeit nicht so einfach erklärbar. Kann es sein, dass die Wahrnehmungen von der gemeinsamen Arbeitszeit dermassen verschieden sind? Bei einer aufgrund der vorliegenden Diskrepanz zusätzlich gemachten Auswertung fiel der Verfasserin dieser Arbeit auf, dass die ko-konstruktiven Vorbereitungsformen von 9 SHP (über 50%) genannt werden, von den KLP jedoch nur 6 Mal (27%). So wäre eine mögliche Erklärung für den grossen Unterschied in der Zeitangabe, dass mehr ko-konstruktiv arbeitende SHP den Fragebogen ausgefüllt haben als KLP. Ko-Konstruktion benötigt eindeutig mehr Zeit für die Vorbereitung als der Austausch oder die arbeitsteilige Kooperation (siehe S. 17f.). Eine Antwort aus dem Fragebogen von einer SHP: *„Die gemeinsame Vorbereitung ist sehr zeitintensiv, bringt aber viel.“*

Bezüglich der im Fragebogen aufgelisteten Formen der Unterrichtszusammenarbeit zeigt sich, dass alle zumindest gelegentlich durchgeführt werden (siehe S. 36). Dies könnte darauf hinweisen, dass die Lehrpersonen situativ entscheiden, was sich für die gesetzten Ziele und die vorhandenen Bedürfnisse am besten eignet. Mit Abstand am häufigsten wird die Form gewählt, dass die KLP den Lead hat und die SHP sich ‚einfädelt‘. Dies passt zur oben im Kapitel gemachten Feststellung, dass eine Mehrheit der Befragten die Lektionen oft in der arbeitsteiligen Kooperation vorbereitet. Gut ein Drittel unterrichtet auch gemeinsam mit wechselndem Lead und wiederum ein Drittel teilt die Klasse in Gruppen auf, die niveauangepasst oder mit verschiedenen Inhalten unterrichtet werden. Die letztgenannten Formen erfordern eine gemeinsame Zielsetzung und Absprachen, wie sie in der ko-konstruktiven Arbeitsform möglich sind. Diese häufigen Zusammenarbeitsformen scheinen zu bestätigen, dass etwa 90 Prozent der Befragten von der Doppelbesetzung im gemeinsamen Unterricht profitieren (vgl. Gebhard et al., 2014, S. 62). Trotzdem ist auch bei dieser Zusammenarbeit klar, dass die KLP den Lead behält. Die grösste Diskrepanz bei dieser Untersuchung findet sich bei „Es wird separativ gearbeitet“. Während ein gutes Drittel diese Form hin und wieder einsetzt, findet sie bei 40 Prozent selten bis nie statt, bei einem Viertel aber oft bis immer. Diese Anzahl deckt sich mit dem unter Kapitel 5.2 aufgeführten Angaben, dass es bei einem Viertel der Befragten allein die SHP ist, welche für alle Kontakte und die Förderplanung zuständig ist. Es passt auch zu den sechs Nennungen oben, dass die SHP die Lektionen ohne Absprache vorbereitet oder einfach die Aufträge der KLP ausführt.

5.4 Frage 3: In welchen Formen wird das ISR-Kind gefördert?

Für die Förderung eines ISR-Kindes können einerseits Anpassungen an sein Lernniveau und andererseits individualisierende und schülerzentrierte Unterrichtsmethoden notwendig sein (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 31). Knapp zwei Drittel der Lehrpersonen geben an, dass das von Ihnen betreute Kind den gleichen Lerninhalten wie die Klasse folgt, der Schulstoff jedoch seinen Fähigkeiten angepasst wird. Dies könnte ein Schritt hin zur Grundidee von Feuser sein, der die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand und eine innere Differenzierung im Sinne einer entwicklungs-niveaubezogenen Individualisierung der Bildungsinhalte postuliert (vgl. Feuser, 2008, S. 9). Knapp ein Fünftel der Kinder haben sogar die gleichen Anforderungen und Prüfungen wie die ganze Klasse, während ein anderes Fünftel nach einem Förderplan unabhängig vom Klassenstoff arbeitet und individuelle Prüfungen erhält. Letzteres deutet abermals auf eine separierte Schulungsform innerhalb der Integration hin. Lernberichte erhalten je ungefähr die Hälfte der Kinder in den Fächern Sprache und/oder Mathematik, während dies in weit geringerem Umfang in den Fächern Englisch und Mensch und Umwelt erfolgt, was wiederum damit zusammenhängen könnte, dass gegen Ende der Primarschule weniger Kinder integriert geschult werden (siehe S. 47f.). An dieser Stelle wird in Erinnerung gerufen, dass mehr als ein Viertel der an dieser Umfrage teilnehmenden Befragten ein Kind im Kindergarten betreut. Dort gibt es keine Prüfungen mit Noten, keine Befreiung von einem Schulfach und die Teilnahmebedingungen für Integration sind einfacher, weil die Unterschiede der Lernstände noch kleiner sind (siehe S. 47). So erstaunt es nicht, dass Dispensationen erst in der Primarschule in den Fächern Englisch und Französisch erfolgen und fast drei Viertel der Befragten angeben, das ISR-Kind werde von keinem Fach entbunden.

Als häufigste Förderformen für das ISR-Kind werden von den Befragten die Einzelförderung während des Unterrichts (Zusatzförderung) und die Förderung in Niveaugruppen (alternativer Unterricht) genannt (siehe S. 22). In der Studie von Gebhard et al. (2014) wird diese Einzelförderung ebenfalls am meisten festgestellt

und die Gruppenteilung wird von den Lehrpersonen als weitgehend wünschenswert betrachtet (S. 62). Eine Unterstützung im Klassenkreis oder beim Frontalunterricht wird in der vorliegenden Untersuchung ebenfalls gelegentlich bis oft angeboten, während die Förderung in fixen Gruppen ausserhalb des Klassenzimmers von der Hälfte der Lehrpersonen selten bis nie durchgeführt wird. Divergent erscheint auch hier wieder die Einzelförderung bei der SHP, die von gut 40 Prozent immer und oft, von gut 30 Prozent jedoch selten und nie eingesetzt wird. Bei der Frage nach den Förderformen wurden praktisch keine Antworten im Bereich „immer“ gegeben und die Antworten im Feld „gelegentlich“ bewegen sich im Rahmen von 25 bis 50 Prozent, was auch hier zeigt, dass von den meisten Unterrichtenden verschiedene Fördervarianten eingesetzt werden. Auch Lienhard (2013b) weist ausdrücklich darauf hin, dass Inklusion temporär auch separative Förderformen zulassen muss. Die integrative Schulungsform konfrontiert die Lehrpersonen mit einer Gratwanderung zwischen gezielter Förderung des ISR-Kindes und möglichst grosser Teilhabe am Unterricht. Bei häufiger Einzelförderung wird man dem Postulat der Integration nicht gerecht und wenn die Kinder mit Behinderungen möglichst oft im Klassenunterricht dabei sind, kommt die basale Förderung zu kurz (vgl. Bernet, 2014, S. 38). Die Auswertungen scheinen aber zu zeigen, dass die betroffenen Lehrpersonen in Wädenswil befriedigende Wege gefunden haben, um mit dieser Herausforderung umzugehen, denn wie im nachfolgenden Kapitel aufgezeigt wird, sind die meisten zufrieden mit dem Setting.

5.5 Frage 4: Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit dem Setting?

Angesichts der Herausforderungen, welche die integrierte Schulungsform mit sich bringt, überrascht es, dass 80 Prozent der Lehrenden sich mit dem Setting als zufrieden bis sehr zufrieden zeigen. Das scheint jedoch gar nicht so ungewöhnlich zu sein, deckt sich dieses Ergebnis doch mit anderen Studien (vgl. Joller-Graf et al., 2010; Gebhard et al., 2014). Hier eine Aussage, die bezeichnend ist für viele: *„Es ist eine grosse Bereicherung für die ganze Klasse.“* Es scheint auch, als hätten die SHP Wege gefunden, ihre Präsenz in der ISR-Klasse zu verstärken, indem sie dort neben den zugeteilten ISR-Lektionen auch noch DaZ-, Teamteaching- und IF-Lektionen unterrichten. *„Dies gibt auch für die anderen Kinder der Klasse eine zweite Bezugsperson und bringt Ruhe in die Klasse.“* Ein mehrfach angeführter Kritikpunkt ist, dass die KLP oft mit dem ISR-Kind alleine ist im Unterricht. Zur Entlastung der KLP und des Kindes wird gewünscht, dass es eigenes Material bekommt, an dem es arbeiten kann, wenn es dem regulären Unterricht nicht zu folgen vermag. Dies ist eine verständliche Forderung, könnte aber darauf hinweisen, dass der Unterricht nicht in konstruktiver Weise und niveaudifferenziert vorbereitet wurde. *„Es besteht die Vorstellung, Integration könne durch die additive Hereinnahme sonderpädagogischer Kompetenzen in die Regelschule bewerkstelligt werden, ohne dass sich diese selbst grundlegend ändert“* (Feuser, 2008, S. 7).

Auch wenn die Einschätzungen betrachtet werden, was das Setting für alle Beteiligten bedeutet (siehe S. 74), so wird schnell klar, dass von der ISR alle Involvierten profitieren können. Dies ist eine Bestätigung für die Aussage von Bernet (2014), dass die Integration einen Gewinn für die Gesamtklasse darstellt (S. 28). Über 90 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass das Setting eine Chance für das ISR-Kind ist. Fast ebenso viele sind der Ansicht, dass die ISR auch eine Chance für verschiedene Kinder der Klasse sein kann. Während sich hier die KLP und SHP einig sind, gehen ihre Meinungen bezüglich der Bedeutung des Settings für die Entlastung der Klasse auseinander: Während zwei Drittel der SHP der Ansicht sind, das Setting wäre auch für die Klasse eine Entlastung, sieht das nur ein Viertel der KLP ebenso.

Für die SHP bedeutet die ISR gemäss den Befragten durchwegs eine grosse Bereicherung und Entlastung. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass keine einzige SHP das Setting als Belastung empfindet, und dies, obwohl ihr angegebener Aufwand für die Vor- und Nachbereitungen beträchtlich ist (siehe S. 51). In einer Schweizer Studie wurde ebenfalls festgestellt, dass insbesondere die Förderlehrkräfte die Zusammenarbeit als positiv erleben (vgl. Kummer Wyss, 2012, S. 156). Auch wenn nun andererseits die KLP ebenfalls zu gut zwei Dritteln angeben, dass das Setting eine Bereicherung für sie sei, so bezeichnet es dennoch fast die Hälfte auch als Belastung. Im Gegensatz dazu denken 56 Prozent der SHP, das Setting wäre ein Entlastung für die KLP und nur drei SHP denken, es wäre auch eine Belastung. Die divergierenden Einschätzungen könnte damit zusammenhängen, dass die SHP die Lektionen im Fokus hat, in denen sie in der Klasse anwesend ist und gemeinsam unterrichtet wird, während die KLP für ihre Beurteilung die gesamte Unterrichtszeit einbezieht.

Es lässt sich also feststellen, dass die SHP den Einfluss des Settings grundsätzlich positiver sehen als die KLP, dies vor allem in Bezug auf die Belastung und Bereicherung für die Lehrpersonen und die Klasse als Ganzes. Die KLP beurteilen die Belastung bei beiden Berufsgruppen markant höher. Es wäre interessant für alle Involvierten, diese abweichenden Einschätzungen näher zu beleuchten oder in einem gemeinsamen Gespräch mit den Beteiligten zu konkretisieren.

5.6 Frage 5: Welche Verbesserungsmöglichkeiten werden von den Lehrpersonen vorgeschlagen?

Mehrfach wird in dieser Untersuchung der Wunsch nach mehr Klassenassistenz geäussert. Einige KLP scheinen es vorzuziehen, eine häufigere Begleitung durch eine Klassenassistenz zu erhalten und nicht nur in wenigen Lektionen durch die SHP unterstützt zu werden. Es ist unbestritten, dass es wegen der grossen Heterogenität in den Klassen eine zweite Person im Klassenzimmer braucht, dies muss aber nicht zwingend eine heilpädagogische Fachperson sein (vgl. Jenni, 2014; Häfliger & Rennekamff, 2012, S. 11ff). Folgen wir dem Gedanken von Lienhard, dass schulische Inklusion mehr eine pädagogische denn eine sonderpädagogische Aufgabe ist (2013b), dann zeigt sich mit diesem Wunsch vielleicht ein grundsätzlicher Wechsel in der Betrachtungsweise der Integration. Dieser wird von Feuser (2008) schon länger gefordert und er kritisiert den Begriff der integrativen Sonderschulung, wie er sich im Kanton Zürich etabliert hat (S. 6). Sehen auch einige KLP die jetzige Integrationsform nur als einen Zwischenschritt hin zur Inklusion, wie sie in Kapitel 2.1 von Radtke (2012) definiert wird? Gibt es KLP, die das Selbstverständnis haben, die ISR ohne heilpädagogische Fachperson, aber mit Unterstützung einer präsenteren Assistenz bewältigen zu können? Grundlegend scheint zu sein, dass von der kindzentrierten Problembetrachtung zur systemischen Sichtweise gewechselt wird (vgl. Krebs, 2010, S. 7). Es geht dann nicht mehr darum, ob das Kind integrationsfähig ist, sondern darum, wie eine „Schule für alle“ ausgestaltet wird, damit sie auch den speziellen Bedürfnissen eines ISR-Kindes gerecht werden kann (ebd.). Sicher ist, dass wir uns mit Integration und Inklusion mitten in einem Prozess befinden und dass in der Übergangszeit vom separativen in ein inklusives Schulsystem mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen ist (Lienhard, 2013b). Eine Aussage in der Umfrage fasst dies treffend zusammen: „ISR steckt noch in den Kinderschuhen“.

Es ist wichtig, die Lehrpersonen in den verschiedenen Entwicklungsprozessen, die die integrative Schulungsform in Gang setzen kann, zu begleiten und ihnen bei Schwierigkeiten gezielte Unterstützung von Fachpersonen anzubieten. So überrascht nicht, dass in dieser Forschungsarbeit von einigen Befragten Intervention und Supervision gefordert werden. Diese Angebote sind für die Lehrpersonen zweifellos sehr wichtig. Die bedeutungsvolle Rolle der Schulleitung sollte aber auch nicht vergessen gehen. Die kompetente Vorbereitung und Begleitung der Integration durch die Schulleitung wird als zentral betrachtet. Sie hat die integrative Arbeit im Blickfeld, fragt bei den involvierten Personen nach und lässt sie Wertschätzung für ihr Engagement spüren. Wenn Konflikte auftauchen, die das Tandem nicht selber lösen kann, sorgt die Schulleitung für ein kompetentes Coaching und zeigt Supervisionsmöglichkeiten auf, die mithilfe, die Teambildung zu verbessern (vgl. Gebhard et al., 2014; Joller-Graf & Tanner, 2012; Ramirez Moreno, 2010). Interventionsgruppen für Lehrpersonen, die Integrationsprojekte durchführen, können ebenfalls unterstützend wirken, da der Austausch mit anderen Fachpersonen in ähnlichen Situationen mithilfe, die eigenen Erfahrungen besser verstehen und einordnen zu können (vgl. Joller-Graf et al., 2010, S. 22).

Ein weiteres bedeutsames Anliegen scheint zu sein, dass die Lehrpersonen, die ein ISR-Kind übernehmen, in gewisse Prozesse schon vor dessen Einschulung einbezogen werden wollen. Die Lehrenden fordern „sauberere, genauere Abklärungen“ und möchten zu einem früheren Zeitpunkt als bis anhin Einblick in die Akten erhalten. Es ist ihnen wichtig, dass nicht „einfach am Bürotisch über das Setting entschieden“ wird, dass das Setting „besser auf das einzelne Kind angepasst“ wird und es nicht zu viele Therapiestunden erhält. Ansonsten kann passieren, dass die Lernenden zu viele Lektionen „zusätzlich zu den normalen Kasernenlektionen“ besuchen müssen oder „zu oft aus dem Klassenverband ausgeschlossen“ sind. Im Sonderpädagogischen Konzept wird die Zuweisung zu den verschiedenen Formen der Sonderschulung als kooperativer Prozess beschrieben (vgl. Primarschule Wädenswil, 2014, S. 74). Die Umsetzung der Zusammenarbeit auch bei der Übergabe eines ISR-Kindes würde bestimmte Aussagen vermindern wie „Da wurde mir bewusst, dass ich gar nicht so genau weiss, weshalb das Kind ISR bekommt.“ und „Ich musste zuerst nachschauen, was für Therapielektionen das Kind noch besucht.“ (siehe S. 56)

Ein Einzelvotum greift die Autorin hier auf, weil ihr das Anliegen persönlich wichtig ist und weil es zeigt, dass die Integrierte Sonderschulung wohl in einem recht engen Korsett steckt, das sich vermutlich aus der Forderung generiert, das ISR-Kind solle so gut als möglich den Anschluss an die Regelklasse schaffen. In diesem Votum wünscht sich eine Lehrperson „mehr Freiraum und Gestaltungsraum für die konstruktive Zusammenarbeit“ und stellt sich „kreative Möglichkeiten wie ... 'Kreativitäts-Ateliers'“ vor, in denen alle Lernenden, nicht nur das ISR-Kind, zu mehr innerer Konzentration finden und „Entfaltungsmöglichkeiten entdecken könnten“. Dass es Kinder gibt, die „oft einen ausgesprochenen Zugang zu künstlerischen oder musischen Bereichen“ haben, sollte „doch sinnvoll und wertschätzend genutzt werden können“ (siehe S. 77). Vergessen wir also nicht, neben allen zu optimierenden Förderaspekten auch einfach kreativ, spontan und lustvoll tätig zu sein.

Der Wunsch nach zusätzlichem Schulraum, um die individualisierenden und differenzierenden Unterrichtsformen im Schullalltag besser umsetzen zu können, besteht nicht erst seit der integrierten Sonderschulung, wurde aber längst nicht überall erfüllt. Am besten wären wohl Räume, die mit dem Klassenzimmer verbunden sind, weil dies die Durchlässigkeit punkto Arbeitsweise und Gruppenbildung begünstigt und das regel-

mässige Arbeiten in getrennten Zimmern auch den Beigeschmack von Separation haben können. Allerdings lässt sich in der Literatur wenig bis nichts zum Thema Räumlichkeiten und ISR finden.

Der Ruf nach kleineren Klassen wird immer wieder laut, so auch hier, und es wurde aktuell (30.11.2014) auch über diese Forderung in der Schweiz abgestimmt. Verschiedene Studien haben aber bereits gezeigt, dass eine Verringerung der Klassengrösse für einen individuelleren Unterricht und eine höhere Qualität nur eine geringe Effektstärke bewirkt, wenn die Lehrpersonen in kleineren Klassen wieder die gleichen Lehrmethoden einsetzen wie in grossen (vgl. Hattie, 2013, S. 101-105). Da wir somit wieder beim Thema des anderen Unterrichtsverständnisses angekommen sind (siehe S. 12) wird auf den Wunsch nach verminderter Kinderzahl pro Klasse Klassengrösse hier nicht näher eingegangen.

5.7 Abbrüche der Fragebogen

Der Fragebogen wurde 68 Mal geöffnet, aber nur 47 Mal wirklich angefangen und daraus resultierten schliesslich auch noch neun Abbrüche. Natürlich kann es sein, dass jemand nur schnell schauen wollte, wie die Umfrage aussieht oder bei der Datenerhebung gestört wurde, wie eine Mail zeigt: *„Liebe Mona. Klar...ich wollte 3 Bögen ausfüllen, wurde aber bei einem durch die damals allgegenwärtigen Abstürze [Computer, Anm.d. Verf.] unterbrochen.“*

Aufgrund von vier mündlichen Rückmeldungen im Team scheinen auch noch andere Gründe plausibel:

- KLP oder SHP wissen nicht, wie viele Förderlektionen das ISR-Kind zugesprochen bekam. (Diese Antwortmöglichkeit fehlte! Siehe Kapitel 3.2.2 Instrumente)
- KLP oder SHP wissen nicht, welche anderen Fördermassnahmen Bestandteil des ISR-Settings sind.
- KLP oder SHP wissen nicht, aus welchen Gründen das Kind hauptsächlich ISR zugesprochen bekam.

Die mündlichen Rückmeldungen, die diese Vermutung bestärken, waren: *„Diese Frage [Frage 3, Anzahl Förderlektionen, Anm. d. Verf.] hat mich voll überrascht, ich musste es zuerst ausrechnen.“* „Da wurde mir bewusst, dass ich gar nicht so genau weiss, weshalb das Kind ISR bekommt.“ „Ich musste zuerst nachschauen, was für Therapielektionen das Kind noch besucht.“ „Mir war nicht klar, was denn jetzt alles zum ISR-Setting gehört.“

Die Annahme, dass die beteiligten Lehrpersonen mit den Setting einigermassen vertraut sind, hat sich also nicht in allen Fällen bestätigt. Fehlende Informationen über das Setting könnten ein möglicher Grund für das Abbrechen des Fragebogens sein. Es wird sogar bei den Verbesserungsvorschlägen explizit aufgeführt, man wünsche sich einerseits beim Festlegen des Settings einen Einbezug der Lehrpersonen und andererseits fordert man auch, dass man schon vor der Einschulung Einsicht in die Akten des Kindes erhält. In Wädenswil hat die Verfasserin den Ablauf so erlebt, dass der Schulleiter, nachdem der Antrag vom SPD durch die Schulpflege bewilligt wurde, ein Formular mit allen Angaben zum Kind und zum Setting erhält und KLP und SHP mündlich informiert. Alle Dossiers der Kinder werden vom Schulleiter verwaltet und die Lehrpersonen erhalten auf Wunsch Akteneinsicht. In Wädenswil haben die SHP in informellen Sitzungen für IF-Kinder ein Übergabeformular ausgearbeitet und beschlossen, es für sämtliche Übertritte verbindlich zu verwenden. Für ISR-Kinder gibt es aber bis anhin nichts Entsprechendes.

5.8 Konsequenzen für die Praxis

Für die zusammengewürfelten Teams, die unter verschiedenen Bedingungen und in unterschiedlichen Settings zusammenarbeiten, könnte es förderlich sein, wenn gut funktionierende Tandems von Wädenswil ihr Modell vorstellen und ehrlich über gelungene und schwierige Aspekte ihrer Zusammenarbeit berichten. Ebenso ist es hilfreich, wenn die Tandems Einblick in die Prozesse bekommen, die bei der Teambildung ablaufen. Mit diesem Wissen im Hintergrund können sie auftauchende Probleme besser einordnen und kraftsparender lösen. Das Kooperationsmodell von Lienhard (2013a) eignet sich nach Meinung der Autorin gut, um das Thema der Kooperation zwischen SHP und KLP auf humorvolle und doch ernsthafte Weise zum Beispiel in einem Workshop anzugehen und um über die eigene Zusammenarbeitsform zu reflektieren.

Die ko-konstruktive Zusammenarbeit benötigt Zeit, um Standpunkte auszutauschen, gemeinsame Projekte zu entwickeln und für Probleme Lösungen zu finden. Es wäre deshalb wichtig, dass den Tandems vom Konzept her ein ausreichendes Zeitgefäss zur Verfügung gestellt wird für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Dies würde die Ko-Konstruktion als Arbeitsform fördern und alle Beteiligten könnten vom gemeinsam vorbereiteten und verantworteten Unterricht profitieren.

Es scheint wichtig zu sein, den Verlauf der ISR über die Stufenwechsel hinweg im Auge zu behalten, was vornehmlich eine Aufgabe der Schulleitung ist. Es gilt darauf zu achten, vor allem auch die Mittelstufenlehrer zu begleiten und das Gespräch mit dem Tandem zu suchen. Etwaige Kritik oder Bedenken sind aufzunehmen und Schulleiter und Tandem (und ev. noch weitere Fachpersonen) sollten gemeinsam nach Lösungen suchen. Hilfreich wäre es, wenn die Leitung die Lehrpersonen von zu hohen (eigenen) Erwartungen entlasten würde. Supervision oder Intervision sollten institutionalisierter Bestandteil des Settings sein und regelmässig, nach Bedarf auch intensiviert, durchgeführt werden.

Es wäre sinnvoll, die Abläufe für die Einrichtung eines ISR-Settings zu überprüfen und die beteiligten Lehrpersonen bei dessen Ausgestaltung einzubeziehen. Es ist den Befragten ein Anliegen, alle wichtigen Informationen und Akteneinsicht schon vor der Einschulung zu erhalten. Es empfiehlt sich, das bestehende IF-Übergabepapier der SHP auf das ISR-Setting anzupassen und verbindlich bei Wechseln zu verwenden.

6 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen, das für Beantwortung der eingangs gestellten Fragen gewählt wurde, kritisch reflektiert. Als erstes wird beschrieben, welche Erfahrungen mit der Durchführung der Umfrage gemacht wurden und anschliessend wird auf den Fragebogen selber eingegangen. Es werden einerseits die gelungenen Aspekte aufgeführt und andererseits die Bereiche, welche die Autorin ein nächstes Mal anders machen würde.

6.1 Reflexion der Durchführung

Diese Masterarbeit konnte wie geplant durchgeführt werden. Die zeitlichen Vorgaben wurden eingehalten und die vorgesehenen Methoden zur Erhebung der Daten eingesetzt. Die Arbeit stiess bei den persönlich angesprochenen Befragten auf Interesse. Die versandte Mail mit den Fragebogen sowie die Reminder generierten einen Rücklauf von gut 70 %, wovon schliesslich rund 57% für die Auswertung verwendet werden konnten. Überraschenderweise erwies sich die Adresserhebung als schwierig. Das Schulsekretariat konnte keine aktuelle Liste zur Verfügung stellen, was verunmöglichte, gemäss Vorsatz alle Involvierten persönlich anzuschreiben. Der Vorschlag des Schulleiters, eine von der Autorin vorbereitete Mail mit dem Link zum Fragebogen an alle Schulleiter, mit der Bitte um Weiterleitung, zu versenden, wurde deshalb dankbar angenommen. Es stellte sich jedoch nach einer Woche heraus, dass besagter Schulleiter zwar die Mail an seine Kollegen versandt hatte, jedoch vergass, die Mail auch im eigenen Schulhaus weiterzuleiten. Dies wurde dann von der Autorin erledigt. Als der Reminder kurz vor Ablauf der Frist verschickt wurde, kam bereits eine Ferienabwesenheitsnotiz einer Schulleiterin. Deshalb machte sich die Autorin nochmals auf die Suche nach den fehlenden Adressen, um den Reminder persönlich zu versenden. Sie erhielt vom Schulsekretariat eine leider fehlerhafte Liste, was sich an den eingegangenen Antworten zeigte. Ein Teil der Angeschriebenen berichteten, sie würden gar kein ISR-Kind betreuen.

Ein nächstes Mal wäre es sinnvoll, zuerst bei den Schulleitern anzufragen, welche Lehrpersonen in ihrem Schulhaus mit ISR zu tun haben und eine Liste pro Schulhauseinheit zu erstellen. Dies würde der Forscherin ermöglichen, die Übersicht darüber zu behalten, welche Personen bereits angefragt wurden. Zudem erhöht eine persönlich versandte Mail die Rücklaufquote. Wenn zeitlich machbar, wäre es auch eine gute Möglichkeit, den Zeitpunkt für die Befragung nach den Frühlingferien anzusetzen. Dann hätten die Lehrpersonen schon längere Erfahrungen mit dem ISR-Kind, dem Setting und der Zusammenarbeit im Tandem machen können, aber noch keinen Jahresabschluss-Stress.

6.2 Reflexion des Fragebogens

Die Kombination der quantitativen und qualitativen Vorgehensweise im gleichen Fragebogen hat sich für die Fragestellungen dieser Masterarbeit bewährt. Die beiden Forschungszugänge haben sich ergänzt und liessen einzelne Aussagen besser verorten oder ermöglichten ein besseres Verständnis gewisser Ergebnisse (siehe S. 24). Es scheint, dass die Teilnehmenden durch die zuerst erfolgten geschlossenen Items auf die Thematik eingestimmt wurden und danach auch motiviert waren, die offenen Fragen zu beantworten. Das gewählte Tool von Onlineumfragen.com hat sich als geeignet erwiesen. Das Zusammenstellen des Fragebogens lässt sich im Selbststudium erarbeiten und die Auswertungsmöglichkeiten sind vielfältig und übersichtlich. Die Anleitungen mittels Videoerklärungen waren sehr hilfreich. Ebenso wird den Forschenden für

eine bestimmte Anzahl Fragen ein Online-Coach zur Seite gestellt, wenn der Rücklaufmenge wegen ein Upgrade gemacht wird. Die angegebene Dauer für das Ausfüllen des Fragebogens war mit den 15 Minuten realistisch. Die Statistik zeigt an, dass die Teilnehmenden im Schnitt 18 Minuten für das Ausfüllen des ganzen Bogens verwendeten. Die Streuung liegt zwischen viereinhalb und 75 Minuten.

6.2.1 Reflexion der geschlossenen Fragen

Aufgrund der ersten 23 geschlossenen Fragen konnte eine Fülle von Daten zusammengetragen werden, welche als manifeste Variable Auskunft über die Themenbereiche Zusammenarbeit, Gemeinsamer Unterricht und ISR-Setting geben. Die meisten Fragen waren klar verständlich formuliert und die Tabellen zu den Unterrichtsformen ergaben ein differenziertes Bild. Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität wurden so weit als möglich berücksichtigt. So sind die Fragen zwar nicht standardisiert, jedoch nachvollziehbar und aussagekräftig. Auch eine andere Person wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit zu ähnlichen oder gleichen Ergebnissen gekommen. Die Validität ist ein eher heikler Punkt. Die Fragen waren jedoch zahlreich und wurden so differenziert gestellt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Aussagen der Realität entsprechen.

Es ist möglich, dass die Antwort auf eine Frage durch Faktoren verzerrt wird, die den Antwortenden gar nicht oder nur zum Teil bewusst sind. Einstellungen und Gefühle sind mit dem Selbstbild und der Selbsteinschätzung einer Person eng verbunden. Dies kann zur mehr oder weniger bewussten Tendenz führen, bei den Antworten ein positives Bild der eigenen Person zu zeichnen oder zumindest negative Eindrücke zu vermeiden. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175)

Gerade wenn Lehrpersonen über den eigenen Unterricht befragt werden, können diese Nachteile vermehrt zum Tragen kommen. Deshalb wurde die Umfrage anonym gemacht und die SHP wurden vorgängig über die Befragung informiert, um sie für die Zielsetzung der Arbeit zu gewinnen (vgl. ebd.).

Bei einer nächsten Untersuchung würde sich die Autorin klarer auf die Fragestellung der Masterarbeit fokussieren und weniger, aber spezifischere Fragen stellen. Die Antwortmöglichkeit „weiss nicht“ würde bei einigen Fragen wieder aufgenommen, da diese Aussage in Hinblick auf den Informationsfluss bezüglich des ISR-Kindes aufschlussreich sein könnte. Zudem müsste die Frage nach der Bedeutung der gemeinsamen Vorbereitungen für die SHP, adäquat zur Bedeutung für die Klassenlehrpersonen, in die Befragung aufgenommen werden.

6.2.2 Reflexion der offenen Fragen

Die offenen Fragen bildeten eine gute Ergänzung zu den vorher gestellten geschlossenen Fragen. Mittels einer mehrstufigen Intensitätsanalyse liessen sich bei den Fragen nach der Zufriedenheit bezüglich der Zusammenarbeit und des Settings die Aussagen relativ klar den einzelnen Bereichen zuordnen. Die Zuordnung zu den bestehenden Kategorien nach Haeberlin et al. (1992) war anspruchsvoller (siehe S. 28), da für die Autorin einzelne Antworten auch in zwei Kategorien gepasst hätten, womit die Bedingung der wechselseitig exklusiven Ausprägung (vgl. Atteslander, 2010, S. 204) nicht immer erfüllt war. Für die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen waren diese wenigen Antworten aber nicht massgeblich und es wurde dadurch keine

Auswertung verfälscht. Ein nächstes Mal würde die Autorin auch für diese Frage ein eigenes und induktives Kategoriensystem erstellen.

Die Punkte 1 bis 4 der Qualitätskriterien von Mayring (siehe S. 28f.) wurden eingehalten. Das forschungsmethodische Vorgehen wurde dokumentiert und für andere nachvollziehbar gemacht, indem alle Schritte genau beschrieben wurden. Die Ergebnisse wurden aufgeführt, zusammengefasst, interpretiert und argumentativ begründet. Die Aufarbeitung erfolgte entlang zuvor festgehaltenen Regeln und die Nähe zum Gegenstand ist eingehalten, da sich die Befragten auch zu nicht direkt befragten Punkten frei schriftlich äussern konnten. Am Schluss wurden die Daten mit Ergebnisse aus der bereits bestehenden Forschung und mit der Theorie verglichen.

6.3 Reflexion der Darstellung

Das forschungsmethodische Vorgehen wurde ausführlich beschrieben und genau dokumentiert (siehe Kapitel 4 und 5). Die relativ zahlreichen Items wurden für die Unterfragen dieser Arbeit thematisch geordnet. Um die Auswertungen möglichst übersichtlich darzustellen, wurden neben der deskriptiven Form auch eigene Abbildungen und solche aus dem Online-Tool eingefügt. Die Zusammenfassung der wichtigsten Resultate am Schluss jeder Fragensauswertung soll den Lesenden einen schnellen Überblick über die Ergebnisse ermöglichen. Zusätzlich findet sich im Anhang unter Kapitel 11 zu allen geschlossenen Fragen eine Abbildung, sofern diese nicht schon im Hauptteil verwendet wurde. Die Autorin hätte gern die nach KLP und SHP aufgeteilten Tabellen als vergleichende Säulen dargestellt, kam hier jedoch an ihre Grenzen, weil sie die Daten aus dem Online-Tool nicht exportieren konnte und mit der Tabellenfunktion von Excel keine diesbezüglichen Erfahrungen hatte.

7 Ausblick

Die Resultate zeigen, dass sich in Wädenswil gut die Hälfte der Tandems auf den Weg zu einer konstruktiven Zusammenarbeit gemacht hat und von positiven Erfahrungen berichtet. Diese Lehrpersonen teilen sich die Verantwortung und bereiten den Unterricht in gemeinsamer Absprache vor. Andererseits bevorzugt rund ein Viertel der Tandems auch in einem ISR-Setting oft eine separierte Förderung und setzt die Förderung der ISR-Kinder ausserhalb ihres Unterrichts an. Sind dies Lehrpersonen, die auch sonst ihren Unterricht wenig individualisieren und differenzieren? Welches ist ihre Motivation, nur selten integrative Förderformen einzusetzen?

Weiter stellt sich die Frage, ob langjährige Lehrpersonen, die noch während des Berufsbildes des ‚Einzelkämpfers‘ ausgebildet wurden, genügend Inputs und Weiterbildung zu den Themen Differenzieren, Förderplanung und individuelle Lernziele erhalten haben. Welches ist ihre Haltung zur Integrativen Sonderschulung, kennen sie ihre Vor- und Nachteile? Auch wäre wichtig zu eruieren, inwiefern die Studierenden in der heutigen Lehrerausbildung auf die Heterogenität vorbereitet werden. Wird ihnen bewusst gemacht, dass die komplexen Aufgaben, die sie im Schulunterricht erwarten, in Kooperation besser gelöst werden können? Erhalten sie Informationen zu den Zusammenarbeitsformen, zur Teambildung und zu den ihnen innewohnenden Prozessen?

Vermeehrt wurde bei den Verbesserungsvorschlägen angeführt, man wünsche sich mehr Ressourcen, vor allem mehr Begleitung in der Klasse, allenfalls in Form von Klassenassistenz. Wenn man sich an die Maxime hält, wonach gute Didaktik immer auch integrative Didaktik ist und die Klassenlehrperson dies umsetzen kann, dann müsste nicht unbedingt eine SHP die Betreuung des ISR-Kindes übernehmen. Wenn das für das Setting zur Verfügung stehende Geld nicht vor allem für teure SHP-Lektionen ausgegeben wird, könnte man für den gleichen Betrag viel mehr Lektionen mit einer Klassenassistenz generieren. Dieser Gedanke öffnet ein weites Feld von Untersuchungsmöglichkeiten: Über welche Ausbildung muss eine Klassenassistenz verfügen, damit sie für die Klassenlehrperson eine Unterstützung ist und wie rekrutiert man solche Personen? Wie viel Verantwortung kann, darf oder muss eine Klassenbegleitung übernehmen? Was für ein Pflichtenheft hat sie? Könnte man das System der heilpädagogischen Schulen übernehmen, in denen der Klassenlehrperson jeweils eine Pädagogische Mitarbeiterin zur Seite gestellt wird?

Wie ebenfalls in einem Votum erwähnt, gibt es nun die relativ neue Entwicklung zu den „starken Lernbeziehungen“. Diese würden wiederum das Tandem Lehrperson-SHP mit den je spezifischen Aufgaben in Frage stellen und dem gleichberechtigten Lehrperson-Lehrperson-Tandem ein neues Berufsverständnis eröffnen. Werden somit die mit viel Aufwand in den letzten Jahren ausgebildeten SHP überflüssig? Erhalten die SHP einen neuen Berufsauftrag und wenn ja, wie sieht er aus?

Mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention am 15. April 2014 wird die Schweiz verpflichtet, auch die Kinderrechtskonvention umzusetzen. Behinderte Kinder haben ein Grundrecht auf Inklusion, insbesondere in der Regelschule. Kinder (oder ihre gesetzlichen Vertreter) müssen mitentscheiden können, wie die Unterstützung aussieht. Allerdings wird in Bezug auf die Einführung persönlicher Assistenz den Unmündigen diese Möglichkeit nur im Ausnahmefall zugebilligt (vgl. Wehrli, 2014). In welcher Form könnte eine

solche persönliche Assistenz im Unterricht integriert werden? Wie würden die Kosten aufgeteilt und könnten davon auch die anderen Kinder in der Klasse profitieren? Was hätte eine solche persönliche Assistenz für eine Ausbildung und würde ihre Mithilfe eine Zusammenarbeit erfordern und wenn ja, welche?

Ein weiterer wichtiger Untersuchungsgegenstand wären die Rückmeldungen der Eltern und diejenigen der ISR-Kinder bezüglich Pro und Kontra der integrativen Schulungsweise. Hier würde sich eine Längsschnittstudie anbieten, bei der ISR-Kind und Eltern bis ins Erwachsenenalter begleitet werden und untersucht wird, wie sie ihre Erfahrungen mit der integrativen Schulungsform im zunehmend breiter werdenden Umfeld von Beruf- und Lebensgestaltung verorten können.

Ebenso wäre eine Längsschnittstudie interessant, die sich mit der Entwicklung der Lehrpersonen in Bezug auf die Integrierte Sonderschulung befasst. Welche persönlichen Lernschritte werden gemacht? Welche Änderung in der Grundhaltung ergibt sich? Wie verändert sich der Unterricht? Welchen Stellenwert hat die Kooperation nach einigen Jahren der Erfahrung damit? Welche Tipps geben erfolgreich integrierende Lehrpersonen und Tandems für eine gelingende Integrative Sonderschulung? Es wäre bestimmt aufschlussreich, diese oder eine ähnliche Studie in fünf Jahren in Wädenswil zu wiederholen.

Die vorliegende Masterarbeit zeigt auf, dass die Lehrpersonen und Tandems kreative und individuelle Lösungen für die Zusammenarbeit und den Unterricht im integrativen Setting gefunden haben und eine Bereitschaft besteht, sich für die vielfältigen Aspekte des Themas „Umgang mit Heterogenität“ zu engagieren. Wichtig ist nun, dass diese Lehrpersonen unkomplizierte und wirksame Unterstützung bei ihrer anspruchsvollen und wertvollen Aufgabe erhalten. Der optimale Weg wird sich mit der Zeit und den gemachten Erfahrungen in gewisser Weise selber konstruieren und wohl immer ein Stück weit individuell geprägt bleiben.

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Chancen und Risiken beim Teamteaching (Brunner et al., 2009, S. 75)	21
Tabelle 2: Auswertung Zufriedenheit bezüglich der Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP	32
Tabelle 3: Aufwand für gemeinsame Vor- und Nachbereitung	34
Tabelle 4: Aufwand für eigene Vor- und Nachbereitung	34
Tabelle 5: Aufstellung über Wirkung und Bedeutung der Vorbereitung für die KLP	35
Tabelle 6: Formen, die für den gemeinsamen Unterricht eingesetzt werden	35
Tabelle 7: Lernberichte statt Noten für das ISR-Kind	37
Tabelle 8: Formen, in denen das ISR-Kind im Unterricht gefördert wird	38
Tabelle 9: Auswertung der Antworten zur Zufriedenheit zum ISR-Setting	41
Tabelle 10: Effekt des ISR-Settings für die KLP	41
Tabelle 11: Effekt des Settings auf die Heilpädagogin	42
Tabelle 12: Effekt des ISR-Settings auf die Klasse	42
Tabelle 13: Effekt des ISR-Settings auf das ISR-Kind	43
Tabelle 14: Aufstellung über die erfolgten Veränderungsvorschläge und Ideen	44

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kooperationstypen nach Gräsel et al. in Kompass (2009, S. 5).....	16
Abbildung 3: Anzahl der Förderlektionen, die das ISR-Kind zugesprochen bekam.....	39
Abbildung 4: Anzahl durch die SHP begleitete Lektionen	40
Abbildung 5: Verteilung der weiteren Fördermassnahmen	40

10 Literaturverzeichnis

- Altrichter, A. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Anderegg, N. (2014). Lernseitige Perspektive auf Unterricht. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 5-10.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Baeschlin, L., Haas, F., Wehrli, M. & Wittwer, H. (2007). *Lernen oder Leiden. Einblicke in das lösungsorientierte Denken und Handeln im Schulalltag*. Winterthur: Verlag ZLB.
- Balmer, T., Hostettler, W. & Zürcher, R. (2014). Organisation und Wirkung der Umsetzung des Integrationsartikels im Kanton Bern am Beispiel der Volksschule der Stadt Burgdorf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 11-20.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012a). *Kooperation zwischen Regelschule und Heilpädagogik. Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrpersonen Schulischer Heilpädagogik und die Qualität der Differenzierung*. Unveröffentlichter Kurzbericht. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012b). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 42-47.
- Bernet, E. (2014). Inklusion und Exklusion im Erziehungssystem: Zur Teilhabe von Kindern mit Behinderung im Primarschulwesen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 33-39.
- Bibliographisches Institut. (2014). *Duden online*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Integration> [24.10.2014].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2005). *Das neue Volksschulgesetz in Kürze*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014a). *Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS und der Regelschule und ISR*. Zürich: Bildungsdirektion.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014b). *Konzept: Aufsicht ISR (Erprobungsphase)*. Zürich: Bildungsdirektion.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014c). *Vereinbarung ISR. Einrichten einer Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR). Arbeitsversion April 2014*. Zürich: Bildungsdirektion.
- Biologie-Lexikon. (2014). *Biologie-Lexikon.de*. Internet: <http://www.biologielexikon.de/lexikon/kooperation.php> [06.11.2014].
- Brunner, H., Birri, T. & Tuggener Lienhard, D. (2009). *Eingangsstufe, Einblicke in Forschung und Praxis*. Bern: Schulverlag blmv AG.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (2012). *Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität*. (2. Auflage). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Chanson, B. & Ramirez, M. (2009). *Kooperation in Pädagogischen Teams*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Feuser, G. (2008). Von der Segregation über die Integration zur Inklusion. Referat der Integras-Tagung Sonderschulung 2008. *Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, Extra-Bulletin Nr.28*, 6-16.

- Gebhard, S., Wollenweber, K.U. & Castello, A. (2014). Rahmenbedingungen gemeinsamen Unterrichtens in inklusiven Unterrichtsettings. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 60-65.
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52, S. 205-219.
- Greminger Kost, E. (1999). *Tandem. Ein Projekt zum Unterricht mit einer Begleitperson im Schulkreis Zürich-Limmattal. Bericht einer externen Evaluation*. Zürich: Bildungsdirektion.
- Haeberli, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). *Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Bern, Stuttgart: Haupt.
- Häfliger, M. & Rennenkampff, J. (2012). *Konzept für die koordinierte regel- und sonderpädagogische Förderung in der Volksschule der Stadt Zürich*. Zürich: Schulamt, Abteilung Besondere Pädagogik.
- Halfhide, T., Frei, M., & Zingg, C. (2009). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht* (3.Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengeren.
- Henrich, C., Baumann, B. & Studer, M. (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 35-41.
- Hollerbach, M. (o.J). *Kooperation im Integrativen Unterricht*. Internet:
https://www.google.ch/search?q=Monika+Hollerbach+kooperation+im+integrativen+Unterricht&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=vqBbVOCbMsyyOsungZgN [6.11.2014].
- Jenni, O. (2014). *Die Gefahr von Stigmatisierung der Kinder ist gross*. Internet:
<http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Die-Gefahr-von-Stigmatisierungen-der-Kinder-ist-gross/story/29547677> [10.11.2014].
- Joller-Graf, K. (2012). Binnendifferenziert unterrichten. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 122-137). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Joller-Graf, K., Tanner, S. & Buholzer, A. (2010). Integrierte Sonderschulung aus der Sicht der Regellehrperson. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 17-23.
- Joller-Graf, K. & Tanner, S. (2012). Wie gelingt Integrierte Sonderschulung? In A. Lanfranchi & J. Steppacher. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 148-165). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kompass. (2009). *Orientierung zur Schulentwicklung, Handreichung Pädagogische Teams*. Zürich: Kreisschulpflege Schwamendingen.
- Krämer-Kiliç, I., Lüthmann, S., Kiehl-Will, A. & Albers, T. (2014). *Gemeinsam besser unterrichten. Teamteaching im inklusiven Klassenzimmer*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Krebs, S. (2010). Schule für alle. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 6-9.
- Krüger, W. (2000). *Teams führen*. Planegg: STS-Verlag.
- Kummer Wyss, A. (2012). Kooperativ unterrichten. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 151-161). Zug: Klett und Balmer Verlag.

- Kunz, A., Luder, R., Geschwend, R. & Diezi-Duplan, P. (2012). Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte. Rollenklärung für eine gemeinsame, interdisziplinäre Förderplanung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 5-11.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2011). Integration zwischen Überzeugung und Unvollkommenheit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 29-34.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern-Stuttgart-Wien: Haupt Verlag.
- Lienhard, P. (2013a). *Mögliche Modelle der Zusammenarbeit zwischen Regellehrperson und Fachperson in Schulischer Heilpädagogik. ...teilweise mit einem Augenzwinkern zugespitzt*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lienhard, P. (2013b). *Schritte auf dem Weg hin zur Inklusion – visionär denken, pragmatisch handeln*. Video-Referat. Internet: <http://peterlienhard.ch/> [16.10.2014].
- Lüthy, A. (2013). Unterwegs zu einer Schule für alle. Zur Situation der integrativen Förderung (IF) im Kanton Bern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 26-29.
- Lütje-Klose, B. & Willenbring, M. (1999). Kooperation fällt nicht vom Himmel – Möglichkeiten der Unterstützung kooperativer Prozesse in Teams von Regelschullehrerin und Sonderpädagogin aus systemischer Sicht. *Behindertenpädagogik*, 38, Heft 1, 2-31.
- Mayring, P. (2002). Einführung in die *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Medienmitteilung. (2014). ZH: Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 3.
- Paier, D. (2012). *Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Peter, C. & Ramirez, M. (2009). *Kompass. Orientierung zur Schulentwicklung*. Zürich: Stadt Zürich, Kreis- schulpflege Schwamendingen.
- Pfister, M., Eckhart, M. & Bärtschi, S. (2012). Integrierte Sonderklassenschülerinnen und -schüler – Analyse bildungsstatistischer Daten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 22-30.
- Primarschule Wädenswil. (2014). *Sonderpädagogisches Angebot. Konzept*. Wädenswil: Stadt Wädenswil.
- Radke, P. (2012). Inklusion oder Integration – nur eine Frage der Terminologie? In K. Metzger & E. Weigl (Hrsg.), *Inklusion – praxisorientiert* (S. 8-18). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Ramirez Moreno, M. (2010). *Leporello der Zusammenarbeit in der Primarschule*. Zürich: Schulamt Stadt Zürich.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Roos, M., & Wandeler, E. (2012). *Förderpraxis der Schulen der Stadt Zürich*. Kurzbericht zur wissenschaftlichen Evaluation. Baar: spectrum.
- Schneebeli, D. (2014, 5. Juli). Nur als Notnagel gut genug. *Tages-Anzeiger*, S. 17.

- Schule Esslingen. Internet: <http://www.schuleegg.ch/images/stories/esslingen/downloads/flyer.pdf> [25.11.2014].
- Schwager, M. (2011). *Gemeinsam statt einsam! Ein Unterrichtsteam bilden und gemeinsam erfolgreich unterrichten*. In Lehrkräfte - Auf dem Weg zur Inklusiven Schule. Ideen und Materialien für Lehrkräfte. Grundwerk Inklusion. Stuttgart: Raabe Fachverlag für Bildungsmanagement.
- Schwager, M. (2013). *Gemeinsames Unterrichten*. Internet: http://www.inklusion-lexikon.de/GemeinsamesUnterrichten_Schwager.pdf [2.11.2014].
- Stiftung Bühl. Internet: <http://www.stiftung-buehl.ch/wir-bieten/heilpaedagogische-schule/> [24.10.2014].
- UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Internet: <http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bibliothek/salamanca-erklaerung.pdf> [2.12.2014].
- Venet, M. & Zurbriggen, C. (2011). Wie Schülerinnen und Schüler in integrativen Klassen den Unterrichtsalltag erleben. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 6-10.
- Volksschulgesetz. (2005). Internet: http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Volksschulgesetz_7_2_05.pdf [2.12.2014].
- Volksschulgesetz. (2014). *Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/sonderschulfinanzierung_finanzierung_der_spital-und_klinikschohlen/jcr_content/contentPar/downloadlist_4/downloaditems/310_1404822787975.spooler.download.1404822062877.pdf/rrb_vo_finanzierung_sonderschulung_30.4.14.pdf [2.12.2014].
- Wehrli, P. (2014). *UN-Konvention: Hier muss die Schweiz nachbessern. Diskrepanzen UN-Konvention und Schweizer Gesetz*. Internet: <http://zslschweiz.ch/news/detail.php?iid=1374&aid=3> [15.11.2014].
- Wernig, R. (2012). *Inklusion – Herausforderung und Chance*. Vortrag als MP3 Datei: Internet: <http://shop.rpi-loccum.de/real104.html> [2.11.2014].
- Wiktionary. (2014). *Wiktionary. Das freie Wörterbuch*. Internet: <http://de.wiktionary.org/wiki/Kooperation> [06.11.2014].
- Windlinger, R. (2010). *Unterrichtsteams. Zusammenarbeiten-entwickeln-entlasten*. Aarau: Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule in Wädenswil

Bestandesaufnahme des Ist-Zustandes bezüglich
Zusammenarbeit, gemeinsamem Unterricht und Förderung
durch Schulische Heilpädagogin und Klassenlehrperson

Anhang

Eingereicht von:
Mona Jabri

Begleitung: Annette Koechlin

Abgabetermin: 7. Dezember 2014

1 Anhang

1.1 Fragebogenauswertung

1.1.1 Allgemeine Fragen

„In welcher Funktion betreust du dieses Kind?“ : 16 SHP und 22 KLP

„Welche Klasse besucht das Kind aktuell?“ (n=38)

Frage 2

Welche Klasse besucht das Kind aktuell?

Total Probanden: 38 von 38 (100 %)

Kategorie	Anzahl	Prozent
Kiga 1	5	13%
Kiga 2	6	16%
1.Klasse	6	16%
2.Klasse	3	8%
3.Klasse	7	18%
4.Klasse	6	16%
5.Klasse	1	3%
6.Klasse	4	11%
andere	0	0%

Zusammenfassung:

- 29% der Befragten betreut ein ISR-Kind im Kindergarten
- 24% der Befragten betreut ein ISR-Kind in der 1. oder 2. Klasse
- 34% der Befragten betreut ein ISR-Kind in der 3. oder 4. Klasse
- 14% der Befragten betreut ein ISR-Kind in der 5. oder 6. Klasse

„Aus welchem Grund erhielt dieses Kind hauptsächlich ISR zugesprochen?“

Bei dieser Frage waren 3 Antworten möglich, es gab total 66 Antworten. Die Tabelle dazu befindet sich im Hauptteil.

1.1.2 Gesammelte Items zu Frage 1

„Wer ist für den Elternkontakt und alle weiteren Absprachen (mit Behörden, SPD, Therapeutinnen,...) zuständig?“

Die Tabelle dazu befindet sich im Hauptteil.

„Wer erstellt den Förderplan für dieses Kind?“

„Wie empfindest du die Zusammenarbeit? Ist die bestehende Form befriedigend?“

Diese Antwort wurde 28x kommentiert.

Kategorisierte Antworten:

Kategorie: Sehr gut / sehr befriedigend / bereichernd

- **Ja, sehr!**
- **sehr gut**
- Ich finde die Zusammenarbeit **sehr gut** da die KL sehr offen für Ideen und Rat ist und flexibel in ihrer Arbeit ist
- Ich empfinde die Zusammenarbeit als **sehr gut**. Ich erhalte gute Inputs und wir können aktuelle Dinge sofort besprechen.
- Für mich ist sie **sehr gut und befriedigend**.
- Ich finde sie **sehr befriedigend**, gibt sie mir doch die Möglichkeit, eine Art 'Bezugsklasse' zu haben, mit der der Kontakt intensiv ist und bei der ich zu den Kindern eine engere Beziehung aufbauen kann. Die Zusammenarbeit besteht in diesem Tandem schon seit drei Jahren. Es ist ein Vorteil, dass wir uns nun gut kennen. Die Zusammenarbeit und die Absprachen dehnen sich auch auf die Pausen und die Mittagszeit aus. Wir sind beide so fast immer auf dem gleichen Stand und tauschen uns täglich aus. Wir können effizient und sachlich zusammenarbeiten.
- Die Zusammenarbeit im ganzen Setting ist **super**. Wir tauschen regelmässig aus, beraten uns und schauen aber auch, dass wir den Rahmen unserer Kapazität nicht sprengen, d.h. zu einem gewissen Grad lassen wir uns einfach unsere Arbeit machen, ohne alles gemeinsam auszuwerten, anzugleichen, einander anzupassen, etc.
- Es kommt total auf die Persönlichkeiten SHP und LP an. Wir harmonieren **sehr gut** und in einem solchen Fall ist die Zusammenarbeit **bereichernd**
- Die Zusammenarbeit finde ich **sehr wertvoll**, vorallem [sic] mit der Heilpädagogin.
- **Unsere SHP ist die BESTE!!!** Wie so vieles ist es extrem Personenabhängig
- Ich finde, dass unsere Form für alle Beteiligten **die beste Form** ist

Kategorie: gut / befriedigend

- **Ja**
- **Ja**
- Ja, die Zusammenarbeit ist **gut**
- Ja, für mich stimmt es **gut**.
- **Für mich stimmt die jetzige Form.**
- Ja, sie ist **befriedigend**
- Wir arbeiten erst seit 5 Wochen zusammen, aber es ist **berreichernd** [sic].
- **Gute Zusammenarbeit**, sowohl in der Form als auch auf der "menschlichen" Ebene
- **Ja aber entwicklungsfähig.**
- **ja, wir sind vor Hochs und Tiefs nicht gefeit**
- dito (**ja, wir sind vor Hochs und Tiefs nicht gefeit**)
- dito (**ja, wir sind vor Hochs und Tiefs nicht gefeit**)

Kategorie: unzufrieden / negative Erfahrungen

- Die zeitliche Zusammenarbeit ist für mich **nicht befriedigend**, ich sehe aber aus den vorher genannten Gründen wenig Möglichkeiten zur Veränderung. Ausserdem ist die Zusammenarbeit zu jeder der drei LPs verschieden

Kategorie: Ambivalent

- **Super**, Absprache mit SHP z.T. **schwierig**

Kategorie: Keine direkte Antwort zur Frage

- Es kommt sehr auf die Zusammensetzung der SHP und der KLP an. Je nach Persönlichkeit kann dies gut klappen oder eben nicht. Eine ergänzende und kooperative Zusammenarbeit ist extrem wichtig. Dies benötigt von beiden Seiten viel Zeit und viel Engagement!!
- Da das IS-Kind selten eine Aufgabe komplat [sic] alleine macht, ist es für mich schwierig einzuschätzen, was das Kind wirklich kann oder eben nicht. Es ist meistens vorkorrigiert oder die Aufgaben wurden mit dem SHP gelöst. Eine Einschätzung meinerseits ist daher eher schwierig und bezieht sich häufig nur auf eine kurze Momentaufnahme...

Kategorie: noch keine Meinung

- Kann ich noch nicht viel dazusagen.

1.1.3 Gesammelte Items zu Frage 2

„Wie viel Zeit benötigst du durchschnittlich pro Woche für die g e m e i n s a m e Vor- und Nachbereitung und für Absprachen für dieses ISR-Setting?“

■ a 0 - 15min - 0(0%) ■ b 16 - 30min - 11(29%) ■ c 31 - 60min - 13(34%) ■ d 61 - 90min - 8(21%) ■ e 91 -120min - 2(5%)
 ■ f 121 - 150min - 2(5%) ■ g 151 - 180min - 0(0%) ■ h 181 - 210min - 1(3%) ■ i 211 - 240min - 1(3%)

„Wie viel Zeit benötigst du pro Woche für deine e i g e n e die Vor- und Nachbereitung für dieses ISR-Kind?“

■ a < 30min - 13(34%) ■ b < 1h - 10(26%) ■ c 1 - 2h - 13(34%) ■ d 2 - 3h - 1(3%) ■ e 3 - 4h - 1(3%) ■ f mehr als 4h - 0(0%)

„Wie werden die ISR-Lektionen, denen die SHP zugeteilt ist, vorbereitet?“

Mehrfachantwort möglich - maximal 2 Antworten

„Was bedeuten deiner Meinung nach die gemeinsamen Vorbereitungen und Absprachen für das Kind mit ISR für die Klassenlehrperson?“

Mehrfachantwort möglich - maximal 2 Antworten

Die Tabelle dazu befindet sich im Hauptteil.

„Wie werden die gemeinsamen Lektionen mit KLP und SHP gestaltet?“

Die Tabelle dazu befindet sich im Hauptteil.

1.1.4 Gesammelte Items zu Frage 3

„In welchem Mass werden die Lerninhalte angepasst?“

„Wie wird der Kompetenzzuwachs gemessen?“

„Ist das ISR-Kind von gewissen Fächern dispensiert?“

Es gab die Möglichkeit, 4 Antworten anzuklicken.

Wie wird das ISR-Kind gefördert?

Man konnte 6 Antworten anklicken.

Die Tabelle dazu befindet sich im Hauptteil.

„In welchen Fächern erhält das ISR-Kind einen Lernbericht statt Noten?“

Man konnte 6 Antworten anklicken.

Die Tabelle dazu befindet sich im Hauptteil.

1.1.5 Gesammelte Items zu Frage 4

„Wie lange betreust du dieses Kind schon?“

„Wie viele Förderlektionen pro Woche hat das ISR-Kind zugesprochen bekommen?“

2	5%
3	3%
4	13%
5	8%
6	18%
7	26%
8	18%
9	3%
10	5%

„In wie vielen Förderlektionen begleitet die SHP dieses Kind?“

1	0	0%
2	2	5%
3	1	3%
4	8	21%
5	8	21%
6	12	32%
7	2	5%
8	1	3%
mehr	4	11%

„Welche anderen Fördermassnahmen sind Bestandteil des ISR-Settings?“

Man konnte 6 Antworten angeben.

„Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Klassenlehrperson?“

Mehrfachantwort möglich - maximal 2 Antworten. Im Ganzen gingen 57 Antworten ein.

„Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Heilpädagogin?“

Mehrfachantwort möglich - maximal 2 Antworten. Im Ganzen gingen 50 Antworten ein.

„Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Klasse?“

Mehrfachantwort möglich - maximal 2 Antworten. Im Ganzen gingen 56 Antworten ein.

„Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für das ISR-Kind?“

Mehrfachantwort möglich - maximal 2 Antworten. Im Ganzen gingen 58 Antworten ein.

„Hast du eine vom Kt. Zürich akzeptierte Ausbildung als SHP abgeschlossen? Wenn ja, welche?

Mehrfachantwort möglich - maximal 2 Antworten. Im Ganzen gingen 21 Antworten ein.

- a Ausbildung SHP an der HfH Zürich - 5 (24%)
- b Ausbildung HPS - 8 (38%)
- c Eine andere gleichwertige ausserkantonale Ausbildung - 3 (14%)
- d Noch nicht aber zur Zeit in der Ausbildung an einer HfH - 0 (0%)
- e Nein - 0 (0%)
- f Welche Ausbildung hast du? - 5 (24%)

„Wie bist du zufrieden mit dem jetzigen ISR-Förder-Setting?“

Diese Frage wurde 25x kommentiert.

Kategorisierte Antworten:

Kategorie: Sehr gut / sehr zufrieden / positive Erfahrungen

- **sehr gut**
- **Sehr zufrieden**
- **sehr zufrieden**
- **Sehr**
- **Sehr**
- **Sehr**
- Dito (**sehr**)
- **Sehr zufrieden**. KLP bereitet den Inhalt vor, beschreibt ihn mir vorgängig, ich "fädle" mein eigenes Können und Wissen ein. Es ist eher TT, als Einzelunterricht nur für das Kind.
- Ich bin **sehr zufrieden**. Da ich an dieser Klasse noch DaZ-Lektionen und TeamTeaching-Lektionen unterrichte, kann ich die Klasse, die KLP und das ISR-Kind während insgesamt 12 Lektionen begleiten, was ich super finde. Dies gibt auch für die anderen Kinder der Klasse eine zweite Bezugsperson und bringt Ruhe in die Klasse, weil eine Person ein grösseres Pensum in der Klasse hat. Die gemeinsame Vorbereitung ist sehr zeitintensiv, bringt aber viel.
- Ich bin grundsätzlich **sehr zufrieden**, merke aber, dass andere Kinder der Klasse meine Unterstützung genau so brauchen -manchmal sogar noch mehr.
- Grundsätzlich bin ich **sehr zufrieden**. Mir fehlen [sic] noch zusätzliche Klassenassistenten-Stunden. Ich denke, mein ISR-Kind benötigt nicht noch mehr IF Stunden. Es sollte einfach im Klassenverband, in alltäglichen Situationen integriert werden und an "Übung" gewinnen. Deshalb ist für mich in diesem Falle eine Klassenassistenten, genau so wichtig.
- Ich betreue in der gleichen Klasse [sic] drei IS-Kinder [sic] (2 ISR - 1 ISS). Grundsätzlich bin ich **sehr zufrieden** mit unserem Setting und den Beziehungen zu den KLP (im Moment drei LPS). Da eine LP

längere Zeit ausfiel, habe ich die letzten Monate mit zwei verschiedenen Vikarinnen gearbeitet und die Zusammenarbeit ist dabei sehr geschrumpft. Auch aus persönlichen Gründen der LP's ist unsere Zusammenarbeit kleiner geworden. Ausserdem können die IS-Kinder immer weniger am Lerninhalt der Klasse mithalten, so dass ich zwei der drei IS-Kinder in der Mathe mehrheitlich separat unterrichte, was die Zeit für die Zusammenarbeit verringert hat.

- Da unser ISR-Kind nicht sehr auffällig ist, profitiert die ganze Klasse von der Anwesenheit der SHP. Das ist **super**.
- Es ist eine **grosse Bereicherung** für die ganze Klasse. Viele Kinder können zusätzlich in Kleingruppen bei Spielen, etc. gefördert werden

Kategorie: Zufrieden / grundsätzlich zufrieden

- Ich bin **zufrieden** mit meiner persönlichen Situation
- Ich bin **zufrieden** mit meiner persönlichen Situation
- Ich bin **zufrieden**, es könnte etwas mehr Ressourcen geben, da die Lehrperson immer noch oft alleine im Unterricht ist. Sinn macht es dem ISR Material zu geben, an dem es während des Unterrichtes arbeiten kann, falls es dem regulären Unterricht nicht folgen kann. Entlastung für LP und für ISR-Kind
- Ich bin **grundsätzlich zufrieden**. Ich finde es mühsam, dass das ISR Setting so hart erkämpft werden muss und die Schulpflege über ein Setting entscheidet.
- Wir fördern so gut wie möglich und holen meiner Meinung nach das bestmögliche heraus. Ich bin **ganz zufrieden**=)
- Ich habe eine spezielle Situation: Das ISS-Kind hat während 2 Lektionen eine SHP zur Förderung. Während 16 Lektionen eine "nicht ausgebildete" pädagogische Mitarbeiterin, die das ISS-Kind in der Klasse unterstützt. Davon **kann die ganze Klasse profitieren** (und auch die LP) ?????

Kategorie: unzufrieden / negative Erfahrungen

- **Einzelförderung oft**
- **Könnte besser sein...** ist der SHP nicht da, ist das IS-Kind häufig überfordert, hat keine eigenen Arbeiten oder arbeitet nicht, da niemand daneben sitzt..
- Ich finde das Kind hat zu viele verschiedenen Förderungen sprich Therapien und ist **zu oft aus dem Klassenverband ausgeschlossen**

Kategorie: Ambivalent

- Einerseits ist das Setting, wenn Shp und Lk zusammen passen **eine Bereicherung**. Andererseits und das konnte hier nicht angekreuzt werden ist es **eine grosse Belastung**.

Kategorien: Keine Antwort zur Frage

- Eine gute vertrauensvolle Zusammenarbeit mit gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz ohne belehrenden Charakter ist wichtig

1.1.6 Gesammelte Items zu Frage 5

„*Welche Veränderungsvorschläge und weiterführende Ideen möchtest du einbringen?*“

Diese Frage wurde 21x kommentiert.

Kategorie: konzeptionelle Anmerkungen

- Bitte **für jedes ISR-Kind in der Klasse minimum 8L Klassenassistentz!!!** (Ich habe nur 4)
- Den **Einsatz von Klassenassistenten vermehrt** einsetzen. Den Klassenassistenten aber eine Einführung/Ausbildung empfehlen.
- Ich glaube, dass die IS-Kinder nicht immer eine Fachperson (SHP) brauchen. Bei einigen reicht sicher eine Unterstützung durch "**Klassenassistentz**". **Da diese billiger ist, erhält das Kind dafür viel mehr Lektionen.**

- Für ISR Teams LP / SHP sollte es **bezahlte Intervision und auch gelegentliche Supervision** geben. **Problematisch sind immer noch die Begriffe ISR und ISS**, da die Kinder verschiedenen "Institutionen" zugeordnet sind. (Regelschule Kanton oder Heilpädagogische Schule ,Sonderschule) Diese Unterschiede müssen zwingend klar geregelt werden.
- Neben dem intensiven ISR-Setting in dieser Klasse habe [sic] ich noch andere Klassen. Ich merke, dass für diese Klassen (mit nur je 3 Lektionen) weniger Energie übrig bleibt und mehr an der jeweiligen KLP hängt. Für die 12 Lektionen bin ich auf 2 verschiedene Arten bezahlt, obwohl ich de facto das Gleiche arbeite.... (als SHP, als DaZ und als TeamTeaching-LP). Fair würde ich natürlich finden, wenn **alle Lektionen [sic] nach meiner 'höchsten' Ausbildung bezahlt** würden
- Ich finde die heilpädagogische Förderung plus noch so viele [sic] Therapien wie Logo und Ergo in "meinem "momentanen Fall **ein ZU VIEL für das Kind!** Das sollte besser auf das einzelne Kind angepasst werden in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson und der Heilpädagogin. Da wird einfach **am Bürotisch über das Setting entschieden!**

Kategorie: Formal-organisatorische Anmerkungen

- **Kleine Klassen**
- **Reduktion der Klassengrösse**
- **Sauberere, genauere Abklärung und Akteneinsicht für uns Lehrpersonen** bevor das Kind in den KG eingeschult wird
- Es sollte **mehr Freiraum und mehr Gestaltungsraum für die konstruktive Zusammenarbeit** von SHP und KLP geben. Ich könnte mir **kreative Möglichkeiten wie "Mal-Ateliers" oder "Kreativitäts-Ateliers"** vorstellen, in denen die ISR-Kinder (und auch die anderen Kinder) durch das Malen oder durch kreative Tätigkeiten und kreative Erfindungen mehr innere Konzentration und mehr Entfaltungsmöglichkeiten entdecken könnten. Hier könnten auch Theaterkulissen für Schul-Theater oder Requisiten [sic] für Schul-Zirkus-Projekte entstehen. Die ISR-Kinder oder auch andere spezielle Kinder haben doch oft einen ausgesprochenen Zugang zu künstlerischen oder musischen Bereichen und diese sollten doch sinnvoll und wertschätzend genutzt werden können.

Kategorie: Personal-interaktionale Anmerkungen

- Dito
- Der Umgang mit mit Eltern eines ISR-Kindes ist oft recht problematisch, weil Eltern integrierter Kinder immer die Hoffnung auf Normalität haben. Besonders für Jüngere LPs ist das schwierig zu bewältigen, da sie nicht auf Erfahrungen zurückgreifen können. Mir scheint es wichtig zu sein, das Kind gut zu beobachten und **aufgrund der Bedürfnisse des Kindes und nicht der Eltern, des Lehrers** usw. zu achten bei der Frage, ob für das betroffene Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt die **HPS nicht die richtige Schule** sein könnte.
- **Mehrere Lektionen zusammen planen. Förderplan zusammen stellen**
- wir gehen auf "**Focus starke Lernbeziehungen**" zu , ob wir es so nennen oder nicht

Kategorie: Architektonisch-technische Anmerkungen

- **Gruppenräume** zu den Klassenzimmer.
- **Gruppenräume**

Kategorie: Keine Antwort zur gestellten Frage

- **Kategorie: Keine**
- Im Moment ist alles neu für mich. Mit der Zeit werden schon noch Ideen aufkommen.
- **Keine**, für ein IS-Kind ohne Lernzielbefreiung ist diese Art der Zusammenarbeit die beste für mich
- **Keine**
- **Keine**

1.1.7 Gesammelte Statements zu Frage 27

„Weitere Bemerkungen?“

Es wurden 7 weitere Bemerkungen gemacht.

- **ISR steckt noch in den Kinderschuhen.** Es werden **zu viele Lasten auf die Gemeinden abgewälzt**, die dann auf politischer Ebene sparen und so die Ressourcen noch mehr einschränken. Integration sollte Normalität sein, darf jedoch nicht zum Sparen verleiten. Es heisst im Behindertengleichstellungsgesetz, dass **jedes Kind in das Schulhaus seines Dorfes**, Quartiers gehen darf zwecks sozialer Integration. Das muss mit **genügend Ressourcen** umgesetzt werden können. **Lehrpersonen brauchen dringend Begleitung** um ihren Auftrag erfüllen zu können. Ohne das drohen sie an zu hohen Selbstansprüchen und Erwartungshaltungen von Aussen zu **scheitern**. Mit der Einführung des neuen sonderpädagogischen Gesetzes vor 5 Jahren **wurden die Lehrpersonen sich überlassen**. Es wurde leider **übergestülpt und nicht wirklich "eingeführt!!"**. Es besteht **Nachholbedarf!**
- Ich habe schon verschiedene ISR-Settings erlebt. **Gefahr besteht, dass die ISR-Kinder Einzellektionen erhalten, die zusätzlich zu den normalen Klassenlektionen erteilt werden** (Logo, Psychomotorik, Einzelförderstunden bei der SHP). Erlebt habe ich, dass es den Kindern am wohlsten ist, wenn grundsätzlich sie in der Klasse arbeiten können, auch wenn sie dann etwas einfacheres machen als die andern. Wenn Niveau differenziert für die Klasse vorbereitet wird und wenig Frontalunterricht gemacht wird, dann fallen diese Kinder viel weniger auf und profitieren mehr.
- Keine
- **Meine Rolle in der Klasse ist immer auch die der IF-LP**, was bei den Fragen nicht zum Ausdruck kam
- Dito
- Es gibt **bestimmte geistig behinderte Kinder, die besser in einer Institution aufgehoben wären**, als in einer normalen Schulklasse. Ich finde die **Belastung für die Lehrperson sehr hoch!** So viele Lehrpersonen gehen einem **Burn-out** entgegen, weil ihnen zu viel zugemutet wird! Ich finde diese ganze Integrationswelle in der Schule **zu wenig durchdacht!**
- Kind ist mit ISR Grund :sprachliche Entwicklungsverzögerung angemeldet worden, viel stärker ist **extrem auffälliges und gefährliches Verhalten**

1.2 Mail an die Lehrpersonen

Erste Mail an die Lehrpersonen, 22. September

Bitte an Klassenlehrpersonen und SHP mit ISR-Kindern weiterleiten.

Liebe Kollegin
Lieber Kollege

Du betreust, wie ich auch, in diesem Schuljahr eines oder mehrere ISR-Kinder.

Für meine Masterarbeit (HfH) habe ich das Thema "Konkrete Umsetzung der ISR in Wädenswil" gewählt und einen online-Fragebogen erstellt, der an alle involvierten KLP und SHP verschickt wird.

Hier findest du den Link dazu:

<http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=54810>

Ich bin dir sehr dankbar, wenn du den Fragebogen bis Ende September ausfüllst, damit ich in den Ferien die Auswertung machen kann. Die Beantwortung der Fragen dauert etwa 15 min und erfolgt anonym.

Herzliche Grüsse
Mona Jabri

Schulhaus Glärnisch
079 317 17 33

Erinnerungsmail an alle Lehrpersonen, 3.Oktober

Liebe SL!

Ich bitte euch, dieses Mail nochmals **zur Erinnerung** an die Adressaten weiterzuleiten. Mona Jabri und ich danken für eure Unterstützung.

Lieber Gruss
Philipp

Von der Autorin direkt versandte Erinnerungsmail, 3.Oktober

Liebe SHP-Kolleginnen und Kollegen

Schon ausgefüllt?

Vor zwei Wochen bekam ihr eine Mail mit dem Link zu meiner online-Umfrage für meine Masterarbeit. Thema: Umsetzung der ISR in Wädenswil. Es wird eruiert, was die ISR für die Klassenlehrpersonen und die SHP für Auswirkungen auf den Schulalltag und die Zusammenarbeit hat.

Da der Rücklauf bis jetzt nur etwa 50% ist, habe ich die Frist für das Ausfüllen der Umfrage verlängert bis nach den Herbstferien, 21.Oktober. Ich bitte euch, den Fragebogen baldmöglichst auszufüllen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Allen, die das bereits erledigt haben schicke ich ebenfalls einen ganz herzlichen Dank :-)

Hier findet ihr den Link dazu:
<http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=54810>

Liebe Grüsse
Mona Jabri
Schulhaus Glärnisch
079 317 17 33

1.3 Fragebogen

Vorwort

(54810) Masterarbeit zur Umsetzung der ISR in Wädenswil

Liebe Kollegin
Lieber Kollege

Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mich bei meiner Masterarbeit zum Thema Integrierte Sonderschulung (ISR) zu unterstützen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 15 min.

Als ich 2009 in Wädenswil mit der Arbeit als SHP begann, betreute ich das erste und einzige ISR-Kind in unserem Schulhaus. Es war eines von zwei in der Gemeinde. Im Schuljahr 2014/15 werden in der Schulhauseinheit Glärnisch insgesamt 10 Kinder mit ISR-Status integriert. In der ganzen Gemeinde sind es 33, eine Zunahme in fünf Jahren um den Faktor 16!

Zwar wurde unser sonderpädagogisches Konzept überarbeitet, doch wie nun ISR im Schulalltag umgesetzt wird, ist jedem KLP-SHP-Tandem selber überlassen. Dies bedeutet einerseits viel Spielraum, aber andererseits auch Verantwortung.

Für meine Masterarbeit erforsche ich nun einige Bereiche des ISR-Settings. Vor allem die Punkte Zusammenarbeit, Vorbereitung und Umsetzung interessieren mich.

Gern möchte ich erfahren, wie ihr die ISR organisiert, welche Unterrichtsformen sich für euch etabliert haben und wie viel ihr konkret zusammenarbeitet. Daneben möchte ich euch die Gelegenheit geben, eure Erfahrungen

und weiterführenden Ideen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Geplant ist, dass ich diese Inputs sammle und Patrick Weil vorlege, um eine Stellungnahme seinerseits zu diesem Thema zu erhalten.

Alle Fragebogen werden vertraulich behandelt und anonymisiert. Wenn du deinen Namen hinschreibst, dann verstehe ich dies so, dass ich bei dir nachfragen könnte, wenn ich etwas genauer wissen möchte. In der Masterarbeit werden selbstverständlich keine Namen erwähnt.

Alle Fragebogen sollten vor den Herbstferien wieder zu mir zurückkommen, damit ich in den Ferien die Auswertung machen kann. Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Liebe Grüße
Mona Jabri

Infos vor dem Starten

Bitte fülle ein Formular pro ISR-Kind, das du in irgendeiner Form betreust, aus.

(Aus Gründen der Lesbarkeit wurden für diesen Fragebogen die weiblichen Bezeichnungen gewählt. Selbstverständlich sind damit immer beide Geschlechter gemeint.)

Frage 1

In welcher Funktion betreust du dieses Kind?

- als KLP
- als SHP

Fragen zu diesem ISR-Kind

Hier geht es um einen Überblick über die schulische Situation des Kindes, welches die Gründe für den ISR-Status sind und welche Förderung und Beurteilungsform das Kind erhält.

Frage 2

Welche Klasse besucht das Kind aktuell?

Drop-Down-Liste:

- 1.Kiga
- 2.Kiga
- 1.Kl.
- 2.Kl.
- 3.Kl.
- 4.Kl.
- 5.Kl.
- 6.Kl.
- andere:

Frage 3

Wie viele Förderlektionen pro Woche hat das ISR-Kind zugesprochen bekommen?

Frage 4

In wie vielen Lektionen begleitet die SHP dieses Kind?

Drop-Down-Liste:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- mehr

Frage 5

Welche anderen Fördermassnahmen sind Bestandteil des ISR-Settings?

Mehrfachantwort möglich

- Logopädie
- Psychomotorik
- Psychotherapie
- Ergotherapie
- Klassenassistenz
- andere, welche?
- keine anderen Fördermassnahmen

Weitere Bemerkungen zu dieser Frage:

Frage 6

Aus welchem Grund erhielt dieses Kind hauptsächlich ISR zugesprochen?

Maximal 3 Antworten

- Ausschliesslich körperliche Behinderung
- Geistige Behinderung
- Körperliche und geistige Behinderung
- Allgemeine Lernverzögerung
- Lernbehinderung im Fach SPRACHE
- Lernbehinderung im Fach MATHE
- Lernbehinderung in den Fächern MATHE UND SPRACHE
- Verhaltensauffälligkeiten
- ADS / ADHS
- Andere Gründe:

Frage 7

In welchem Mass werden die Lerninhalte angepasst?

- gleiche Lerninhalte wie die Klasse, gleiche Anforderungen
- grundsätzlich gleiche Lerninhalte wie die Klasse, jedoch vereinfachter Stoff oder Basislernziele
- separater Förderplan, unabhängig vom Klassenstoff

Frage 8

Wie wird der Kompetenzzuwachs gemessen?

- gleiche Prüfungen oder Lernzielkontrollen wie die Klasse
- grundsätzlich gleiche Prüfungen oder Lernzielkontrollen, jedoch angepasste Anforderungen
- Individuelle Prüfungen oder Lernzielkontrollen
- keine Prüfungen oder Lernzielkontrollen

Frage 9

In welchen Fächern erhält das ISR- Kind einen Lernbericht statt Noten?

Maximal 6 Antworten

- im Fach Mathe
- im Fach Sprache
- im Fach Mensch und Umwelt
- im Fach Englisch
- im Fach Französisch
- im Fach Sport

in
einem
anderen
Fach:

- In keinem Fach

Weitere Bemerkungen zu dieser Frage:

Frage 10

Ist das Kind von gewissen Fächern dispensiert?

Maximal 4 Antworten

- im Fach Französisch
- im Fach Englisch
- im Fach Sport

im
Fach:

- Nein

Frage 11

Wie lange betreust du dieses Kind schon?

Drop-Down-Liste:

wenige Wochen

- > als 1 Jahr
- > als 2 Jahre
- > als 3 Jahre
- > als 4 Jahre
- > als 5 Jahre
- > als 6 Jahre
- > als 7 Jahre

Verantwortlichkeit

In diesem Abschnitt geht es darum, wie KLP und SHP die Verantwortlichkeiten organisiert haben.

Frage 12

Wer ist für den Elternkontakt und alle weiteren Absprachen (mit Behörden, SPD, Therapeutinnen,...) zuständig?

- Die SHP
- Die KLP
- SHP und KLP haben die Verantwortungsbereiche unter sich klar aufgeteilt.
- SHP und KLP sprechen sich ab und teilen die Verantwortung.

Frage 13

Wer erstellt den Förderplan für dieses Kind?

- Die SHP allein
- Die KLP allein
- Eine Therapeutin
- SHP zusammen mit der Klassenlehrerin und ev. Therapeutinnen
- SHP zusammen mit der Klassenlehrerin, den Eltern und ev. Therapeutinnen
- Für dieses Kind wurde noch kein Förderplan erstellt.

Zusammenarbeit bei der Vorbereitung

In diesem Abschnitt geht es darum, in welcher Form von Zusammenarbeit die Lektionen vorbereitet werden, in denen die SHP das ISR-Kind begleitet/betreut.

Frage 14

Wie werden die ISR-Lektionen, denen die SHP zugeteilt ist, vorbereitet?

Maximal 2 Antworten

- Die Lektionen werden von der KLP und der SHP gemeinsam für die Klasse als Ganzes und das ISR-Kind im Speziellen vorbereitet.
- Die Lektionen werden von der SHP und der KLP gemeinsam für die verschiedenen Niveaus in der Klasse vorbereitet.
- Die Lektionen werden kurz abgesprochen, dann der Lerninhalt für das ISR-Kind von der SHP vorbereitet.
- Die Klassenlehrerin bereitet etwas für die SHP vor, das diese umsetzt.
- Die Lektionen mit dem ISR-Kind werden von der SHP ohne vorherige Absprache vorbereitet.

Weitere Bemerkungen zu dieser Frage:

Frage 15

Wie viel Zeit benötigst du durchschnittlich pro Woche für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung und für Absprachen für dieses ISR-Setting?

Drop-Down-Liste:

- 0 - 15min
- 16 - 30min
- 31 - 60min
- 61 - 90min
- 91 - 120min
- 121 - 150min
- 151 - 180min
- 181 - 210min
- 211 - 240min

Frage 16

Wie viel Zeit benötigst du pro Woche für deine eigene Vor- und Nachbereitung für dieses ISR-Kind?

Drop-Down-Liste:

- < 30min
- < 1h
- 1 – 2h
- 2 – 3h
- 3 – 4h
- mehr als 4h

Frage 17

Was bedeuten deiner Meinung nach die gemeinsamen Vorbereitungen und Absprachen für das Kind mit ISR für die Klassenlehrperson?

Maximal 2 Antworten

- Sie sind eher eine Belastung für die KLP.
- Sie sind eher eine Entlastung für die KLP.
- Sie sind eine Bereicherung für die KLP.
- Es gibt keine gemeinsamen Vorbereitungen und Absprachen.

Fragen zum Förder-Setting und der Zusammenarbeit während des Unterrichts

In diesem Abschnitt geht es darum, wie die ISR im Schulalltag konkret umgesetzt wird und was sie für die Klasse und die Lehrperson bedeutet. Es wird nach den eingesetzten Formen des Team-Teachings und der Förderformen gefragt.

Frage 18

Wie werden die gemeinsamen Lektionen mit KLP und SHP gestaltet?

	immer	oft	gelegentlich	selten	nie
Im Team Teaching in der Klasse, der Lead kann wechseln	<input type="radio"/>				
Die KLP hat den Lead, die SHP 'fädelt' sich ein und unterstützt	<input type="radio"/>				
Die SHP hat den Lead, die KLP unterstützt	<input type="radio"/>				
Klasse wird aufgeteilt, KLP und SHP arbeiten am gleichen Inhalt, ev. in Niveaugruppen	<input type="radio"/>				
Klasse aufgeteilt, KLP und SHP arbeiten an verschiedenen Inhalten, Wechsel der Gruppen	<input type="radio"/>				
Es wird separativ gearbeitet	<input type="radio"/>				
Anderes: <input type="text"/>	<input type="radio"/>				

Frage 19

Wie wird das ISR-Kind gefördert?

	immer	oft	gelegentlich	selten	nie
Einzelförderung während des gemeinsamen Unterrichts	<input type="radio"/>				
Förderung in Niveaugruppe im gemeinsamen Unterricht	<input type="radio"/>				
Förderung in niveaudurchmischten Klassengruppen	<input type="radio"/>				
Förderung in fixer Förderungsgruppe von ca. 2-6 Kindern ausserhalb des Klassenzimmers	<input type="radio"/>				
Klassenübergreifendes Lernatelier, Mathe-Insel,... bei der SHP	<input type="radio"/>				
Einzelförderung bei der SHP	<input type="radio"/>				
Unterstützung im Klassenkreis/Frontalunterricht	<input type="radio"/>				

Anderes:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>				
----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Frage 20

Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Klassenlehrperson?

Maximal 2 Antworten

- Es ist für die KLP eine Bereicherung.
- Es ist eher eine Entlastung.
- Es ist eher eine Belastung.

Frage 21

Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Heilpädagogin?

Maximal 2 Antworten

- Es ist eine Bereicherung für die SHP.
- Es ist eher eine Belastung.
- Es ist eher eine Entlastung.

Frage 22

Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für die Klasse?

Maximal 2 Antworten

- Das ISR-Setting kann eine Chance sein für verschiedene Kinder der Klasse.
- Das ISR-Setting bedeutet für die Klasse eine Entlastung.
- Das ISR-Setting bedeutet für die Klasse eine Belastung.

Frage 23

Was bedeutet deiner Meinung nach das ISR-Setting für das ISR-Kind?

Maximal 2 Antworten

- Das ISR-Setting ist eine Chance für das ISR-Kind.
- Das ISR-Setting ist eine Entlastung für das Kind.
- Das ISR-Setting ist eine Belastung für das Kind.

Hinweis

Hier kannst du deine Meinung, deine Eindrücke und Wünsche anbringen. Diese persönlichen Inputs und Feedbacks sind ebenfalls sehr wertvoll für diese Umfrage.

Falls du mehrere ISR-Kinder betreust, so fülle diesen Zettel bitte nur ein Mal aus.

Frage 24

Wie bist du zufrieden mit dem jetzigen ISR-Förder-Setting?

Frage 25

Wie empfindest du die Zusammenarbeit? Ist die bestehende Form befriedigend?

Frage 26

Welche Veränderungsvorschläge und weiterführende Ideen möchtest du einbringen?

Frage 27

Weitere Bemerkungen?

Fragen zur Ausbildung als SHP

Bitte trage hier ein, welche Ausbildung du abgeschlossen hast im Bereich Heilpädagogik.

Frage 28

Hast du eine vom Kt. Zürich akzeptierte Ausbildung als SHP abgeschlossen? Wenn ja, welche?

Maximal 2 Antworten

- Ausbildung SHP an der HfH Zürich
- Ausbildung HPS
- Eine andere gleichwertige, ausserkantonale Ausbildung
- Noch nicht, aber zur Zeit in der Ausbildung an einer HfH

Nein

Welche
Ausbildung
hast du?

Nein, bin KLP

Frage 29

Name und Kontaktmöglichkeit (optional)

Danke

(54810) Masterarbeit zur Umsetzung der ISR in Wädenswil

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens und deine Feedbacks.

Geplant ist, diese Masterarbeit anfangs Dezember abzugeben und sie im Januar 2015 an der HfH zu präsentieren.

Bei Fragen kannst du mich per Handy oder Mail erreichen:

079 317 17 33

mona.jabri@pswaedenswil.ch

oder

mona.musica@bluewin.ch

Autor

Mona Jabri (Schuleinheit Glärnisch) / HfH Zürich